

ISSN: 2181-4120

Scientific Journal

GOLDEN BRAIN

Social Sciences & Humanities

Volume 3, Issue 16

webgoldenbrain.com

October
2025/16

ISSN 2181-4120

VOLUME 3, ISSUE 16

October 2025

“GOLDEN BRAIN” SCIENTIFIC JOURNAL
VOLUME 3, ISSUE 16, OCTOBER, 2025

EDITORIAL BOARD

G. Kholmurodova

Professor, Doctor of Agricultural Sciences, Tashkent State Agrarian University

A. Madaliev

Professor, Doctor of Economics, Tashkent State Agrarian University

G. Sotiboldieva

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Biological Sciences, Fergana State University

U. Rashidova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Philological Sciences, Samarkand State University

D. Darmonov

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Biological Sciences, Fergana State University

X. Abduxakimova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Biological Sciences, Fergana State University

U. Ruzmetov

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Chemical Sciences, National University of Uzbekistan

M. Yusupova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Biological Sciences, Fergana State University

M. Kambarov

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, Namangan State University

S. Sadaddinova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Physics and Mathematics Sciences, Tashkent University of Information Technologies

M. Fayzullaev

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) Geographical Sciences, Karshi State University

Z. Muminova

Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Samarkand Institute of Veterinary Medicine

B. Kuldashov

Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Samarkand Institute of Veterinary Medicine

Kh. Askarov

Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Fergana Polytechnic Institute

S. Nazarova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Bukhara State University

O. Rahmonov

Doctor of Philosophy (Phd) in Technical Sciences, Fergana Polytechnic Institute

G. Tangirova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Tashkent State Agrarian University

Z. Koryogdiev

Doctor of Philosophy (Phd) in Historical Sciences, Bukhara State University

S. Ubaydullaev

Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology

R. Yuldasheva

Associate Professor, Doctor of Agricultural Sciences, Tashkent State Agrarian University

M. Yuldashova

Doctor of Philosophy (Phd) in Biological Sciences, Namangan State University

Editorial Secretary: J. Eshonkulov

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482241>

O‘ZBEKISTONDA ONA TILI TA’LIMI SOHASIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING JORIY ETILISHI, UNING HUQUQIY-ME’YORIY ASOSLARI

Pardaev Bekmurat O‘tapulatovich
Nizomiy nomidagi O‘zMPU dotsenti,
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD)

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada O‘zbekistonda ona tili ta‘limida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish jarayoni, uning huquqiy asoslari, amaliy ahamiyati va mavjud muammolar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, unda YUNESKO va taniqli olimlarning kompetensiyaga asoslangan yondashuv haqidagi qarashlari, shuningdek, ushbu yondashuvni amaliy amalga oshirishda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: kompetensiyaga asoslangan yondashuv, kompetensiya, ta‘lim tizimi, ta‘lim islohotlari, ta‘lim standartlari, milliy malaka doirasi, pedagogik innovatsiyalar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается процесс внедрения компетентностного подхода в сферу образования на родном языке в Узбекистане, его нормативно-правовые основы, практическое значение и актуальные проблемы. Также рассматривается отношение ЮНЕСКО и известных учёных к компетентностному подходу, а также проблемы, возникающие при практической реализации данного подхода, и пути их решения.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, система образования, реформы образования, образовательный стандарт, национальная рамка квалификаций, педагогические инновации.

ANNOTATION

This article examines the process of implementing a competency-based approach in native language education in Uzbekistan, its legal framework, practical significance, and current challenges. It also examines the views of UNESCO and renowned scholars on the competency-based approach, as well as the challenges arising in the practical implementation of this approach and ways to address them.

Keywords: *competency-based approach, competence, education system, education reforms, educational standards, national qualifications framework, pedagogical innovations.*

Til-millatning o‘zini anglashi, ma’naviyati va madaniyatini saqlab qolishida asosiy vosita hisoblanadi. Shu bois, ona tili ta’limi har qanday ta’lim tizimining markaziy yo‘nalishlaridan biri sifatida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida ona tili o‘qitishda ham kompetensiyaviy yondashuv joriy etila boshlandi. Bu yondashuv o‘quvchi va talabalarning faqat bilim olishi bilan cheklanmay, balki ularda tilda erkin fikrlash, muloqot qilish, analiz va tanqidiy fikr yuritish kabi ko‘nikma va munosabatlarni shakllantirishga qaratilmoqda. Maqolada O‘zbekistonda ta’lim sohasida kompetensiyaviy yondashuvning joriy etilishi va uning huquqiy-me’yoriy asoslari xususida fikr yuritiladi.

So‘nggi yillarda mamlakatimiz ta’limida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ularning markazida ta’lim sifatini oshirish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish va zamonaviy talablarga javob beradigan kadrlar tayyorlash maqsadi yotadi. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi O‘RQ-637-son «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonunida davlat tomonidan ta’limning mazmuni va sifatiga nisbatan kompetensiyaviy yondashuv asosida belgilanadigan talablar majmui hamda ta’limning tuzilmasiga, mazmuniga va uni amalga oshirish shart-sharoitlariga hamda kasbiy sifatlariga qo‘yiladigan majburiy talablarni belgilashi ta’kidlangan[1;3].

BMT (YUNESKO) ta’lim sifatini yaxshilash va barcha uchun umr bo‘yi o‘qish imkoniyatlarini ta’minlash maqsadida **kompetensiyaviy yondashuvni** ta’lim jarayonida keng qo‘llash g‘oyasini ilgari suradi[2;7]. YUNESKO ta’limda

kompetensiyalar rivojlantirilishi samaradorligini oshirish uchun pedagoglarning malakasini yaxshilash, innovatsion o'qitish metodlarini joriy etish va o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqishni tavsiya qiladi, ta'lim jarayonining asosiy natijasi faqat bilim emas, balki bu bilimlarni hayotda samarali qo'llash qobiliyati bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi[3;2].

YUNESKO Ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning asosiy elementlari **muammolarni yechish, muloqot, tanqidiy fikrlash**, yangi g'oyalar yaratish va ularni amalga oshirish, tinchlikparvarlik, inson huquqlarini hurmat qilish kabi qadriyatlarni shakllantirish **qobiliyatlarini qamrab oladi**. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni rag'batlantirishga qaratilgan loyihalar va tashabbuslar bir qancha mamlakatlarda o'qituvchilarni qayta tayyorlashda interaktiv metodlarni joriy etish, ma'ruzalar o'rniga amaliyotga yo'naltirilgan mashg'ulotlarni ko'paytirish hamda o'quv dasturlarida muammo yechish, tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvlarni kuchaytirish asosida ona tili ta'limi sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Kompetensiya tushunchasi D.Makklelland tomonidan ilk bor qo'llanilgan, u insonning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim bo'lgan bilim, ko'nikma, munosabatlar va xulq-atvor jihatlarini o'z ichiga oladi. Makklelland 1973-yildagi «Intellekt uchun emas, kompetensiyalar uchun test» nomli maqolasida ta'lim samaradorligini bashorat qilishda an'anaviy testlar emas, balki shaxsning aniq xulq-atvori va kompetensiyalari e'tiborga olinishi kerak deb hisoblaydi. Olim kompetensiyaga: "...insonning muayyan faoliyatda yuqori samaraga erishishiga sabab bo'luvchi shaxsiy xususiyatlari, xulq-atvori, motivlari va bilimlar yig'indisi" degan ta'rifni beradi[4;14].

Taniqli olim S.E.Shishov kompetensiyani mutaxassisning o'z bilim, ko'nikma va kasbiy faoliyatida harakatlarni amalga oshirishning umumlashtirilgan usullarini safarbar qilishning umumiy qobiliyati sifatida belgilaydi[5;66]. Asosiy vakolatlar mutaxassisning ko'p qirraliligini ta'minlaydi va shuning uchun ortiqcha ixtisoslashgan bo'lishi mumkin emas.

B.Blum 1968-yilda “Learning for Mastery” kontsepsiyasini ilgari surdi, bu kontsepsiyaga ko‘ra: “Ijod mahorat ortidan keladi, shuning uchun yosh iste’dod uchun mahoratni egallash birinchi o‘rinda turadi”[6;64]. Blumga ko‘ra o‘quvchilarga yetarli vaqt, tarbiya, qo‘llab-quvvatlash berilsa, ularning aksariyati belgilangan o‘quv natijasiga yetishish imkoniyatiga ega. Kompetensiyaviy yondashuvda vaqt standart emas, balki o‘quvchi o‘zining egallash darajasiga qarab o‘zgaradi Blumning taksonomiyasi kompetensiyaviy yondashuv bilan bog‘liq, chunki o‘quvchi bilim, ko‘nikma, malaka kabi kompetensiyalarini amalda qo‘llash darajasigacha ko‘tarilishi kerak. Unga asosan, talabalar faqat nazariy bilimlarni emas, balki amaliy ko‘nikma, shaxsiy sifatlar va muammolarni hal qilish qobiliyatini ham shakllantirishga qaratilgan yondashuvdir. Bu yondashuv natijaga yo‘naltirilgan ta‘lim modelini nazarda tutadi va talabalarda “bilish”, “qila olish” va “bo‘lish” salohiyatini rivojlantirishni maqsad qiladi.

Kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari ona tili ta‘limida bilim, ko‘nikma va munosabatlar majmuini o‘zaro bog‘liq holda rivojlantirishni nazarda tutadi. U an’anaviy yondashuvdan farqli o‘laroq, natijaga yo‘naltirilgan ta‘lim modelini taklif etadi. Ona tili ta‘limida bu yondashuv til me‘yorlarini bilish, undan muloqotda to‘g‘ri va ta’sirli foydalanish, matnni tahlil qilish va tushunish hamda erkin fikr bildirish va savodli yozish qobiliyatini shakllantirishni o‘z ichiga oladi.

Bugun O‘zbekistonda ta‘lim standartlari bosqichma-bosqich kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta ko‘rib chiqilmoqda. Xususan, yangi DTS ishlab chiqilmoqda, pedagog kadrlar uchun qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari tashkil etilyapti, ta‘lim muassasalarida o‘quv dasturlari kompetensiyalarga asoslangan holda qayta shakllantirilmqda. Kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish bir qator O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, Davlat ta‘lim standartlari (DTS) va boshqa hujjatlar bilan tartibga solinadi.

O‘zbekistonda ona tili fani o‘quv dasturlarining qayta ishlanishi, o‘quv darslik va resurslarning yangilanishi, o‘qituvchilarni qayta tayyorlash, baholash tizimining o‘zgarishi borasida ko‘lamli ishlar bajarildi. Har qanday yangilikka

o'tish davrida ma'lum muammolar yuzaga chiqishi tabiiy. Mazkur jarayondagi asosiy to'siqlar pedagog kadrlarning yetarlicha tayyor emasligi, amaliy yo'naltirilgan o'quv materiallarining yetishmasligi, ta'lim jarayonida baholashning eski usullari saqlanib qolganligi, infratuzilmaning zaifligi, kompetensiyalarni baholash mezonlarining aniq ishlab chiqilmaganligida o'z aksini topadi.

A.Nazarovaga ko'ra, ona tili ta'limida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish ta'lim mazmunini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu yondashuv talabalarning mustaqil fikrlashini, tilda erkin ifoda etishini, muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi, ammo uning samaradorligi to'liq amalga oshirilishi uchun metodik, tashkilotchilik va resurs ta'minotini yanada takomillashtirish zarur[7;53].

Tadqiqotchi A.K.Markova kasbiy kompetentlikni mutaxassisning kasbiy faoliyatni egallaganligining sifat ko'rsatkichi, mazkur faoliyatga nisbatan moyilligini anglash, o'z shaxsiy xislat va sifatlarini baholay olish, kasbiy jihatdan shakllanishini to'g'ri yo'naltira bilish, o'zini takomillashtirish hamda tarbiyalay olishini nazarda tutishini ta'kidlaydi. Olimaning ta'kidlashlaricha, kasbiy kompetentlik uch; mazmuniy, motivatsion va ijro etish-amalga oshirishdan iborat tarkibiy qismlari mavjud[8;308].

O'zbekistonda ona tili ta'limi sohasida kompetensiyaviy yondashuvning joriy etining **yechimi** pedagoglar uchun muntazam malaka oshirish kurslari tashkil etish, interaktiv darslar, ijodiy ishlar va loyiha asosida o'qitishni kengaytirish, ona tili ta'limida raqamli texnologiyalar va multimedia resurslarini faol jalb etish hamda ot-onalar va keng jamoatchilikni ta'lim tizimi faol ishtirokchisiga aylantirishni taqozo qiladi. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuvni samarali joriy etish pedagoglar uchun maxsus o'quv kurslarini ommalashtirish, ta'lim dasturlarini bozor talablariga muvofiqlashtirish, innovatsion o'qitish va baholash texnologiyalarini joriy etish, xalqaro tajribalarni o'rganish va moslashtirish zarurati mavjud.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekistonda kompetensiyaviy yondashuv ta'limni zamonaviylashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yondashuvning huquqiy-me'yoriy bazasi

yetarlicha shakllangan bo'lsa-da, uni amaliyotga to'liq tatbiq etishdagi to'siqlar hamon mavjud. Bunday sharoitda tizimli yondashuv, mutasaddi tashkilotlar va ta'lim muassasalarining samarali hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, 23/09/2020-йилдаги ЎРФ-637-сон.3-бет.
2. ЮНЕСКО “Таълимда ҳимоя қилиш учун 2030-йилгача стратегик режа” (Таълим-2030 Ҳаракат стратегияси, 2015)
3. Всемирный доклад ЮНЕСКО по мониторингу образования (Всемирный доклад по мониторингу образования, 2016 г.) С.2:
4. Макклелланд, Д.К. (1973). Тестирование компетентности, а не интеллекта. Американский психолог, 28(1), С.14.
5. Шишов С.Э. Понимание компетентности в контексте качества образования // Стандарты и мониторинг в образовании. 1999. №2. С.43.
6. Блум, Б.С. (1956). Таксономия образовательных целей: классификация образовательных целей. Лонгманс, Грин.С.64.
7. Назаров, А. (2022). Миллий таълим тизимида компетентсиявий ёндашувнинг ўрни ва аҳамияти. *Таълим ислоҳоти* журналі, №3, 53-б.
8. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Знание, 1996.-308 с.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482366>

GRAMMATIKA HAQIDA MULOHAZALAR

M.A.Hamrayev

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

m.a.hamrayev2@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Mazkur maqolada grammatika bo‘limining ta’rifi, grammatik ma’no, grammatik shakl va grammatik kategoriya, uning turlari, grammatik ma’noni ifodalash vositalari, grammatik ma’noni ifodalanish shakllari haqida fikr yuritilgan.

***Kalit so‘zlar:** grammatika, grammatik ma’no, grammatik shakl, Grammatik kategoriya, morfologik kategoriyalar, sintaktik kategoriyalar.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются определение грамматического раздела, грамматического значения, грамматической формы и грамматической категории, их виды, средства выражения грамматического значения и формы выражения грамматического значения.

***Ключевые слова:** грамматика, грамматическое значение, грамматическая форма, грамматическая категория, морфологические категории, синтаксические категории.*

ABSTRACT

This article examines the definition of a grammatical section, grammatical meaning, grammatical form and grammatical category, their types, means of expressing grammatical meaning and forms of expressing grammatical meaning.

***Keywords:** Key words: grammar, grammatical meaning, grammatical form, grammatical category, morphological categories, syntactic categories.*

REJA:

1. Grammatika haqida ma'lumot.
2. So'zning grammatik ma'nosi.
3. Grammatik ma'noni ifodalash vositalari.
4. Grammatik shakl.
5. Grammatik kategoriya.
1. Grammatika haqida ma'lumot.

Grammatika – tilning grammatik qurilishini o'rganuvchi tilshunoslikning bo'limi. Grammatika so'zlarning gapda o'zgarishi va ularning o'zaro birikib, so'z birikmasi, gap hosil qilishi haqidagi qoidalar to'plamidir:

Men uning ishlariga ko'maklashadigan bo'ldim. (X.T.)

2. So'zning grammatik ma'nosi.

So'zning ma'lum turkumga mansubligini ko'rsatuvchi, so'zning ma'lum bir grammatik shaklini ifodalaydigan, gapda qanday vazifa bajarishini bildiradigan ma'no **grammatik ma'no** hisoblanadi.

Quyidagi so'zlarning grammatik ma'nolarini aniqlang:

Tilni bilish — dilni bilishga yo'l ochar.

3. Grammatik ma'noni ifodalash vositalari.

1. Affiksatsiya. Bunda grammatik ma'no shakl yasovchi affikslarni qo'shish bilan ifodalanadi: *maktablar, maktabga, oddiyroq, ishlandi*

2. Yordamchi so'zlar. Mustaqil ma'noli so'zlar yordamchi so'zlar orqali grammatik ma'noga ega bo'lishi mumkin: *Daraxt mevasi bilan ko'rkam, odam - mehnati bilan. (maqol)*

3. Takrorlash. *dasta-dasta gul, xirmon-xirmon paxta* kabi. Bunda *dasta, xirmon* so'zlarini takrorlash bilan ko'plik, mo'lliclik ma'nosi ifodalangan.

4. Suppletivizm. Bu - o'zaro bog'langan, ma'lum bir tizimni tashkil qilgan grammatik ma'nolarni ifodalash uchun alohida-alohida so'zdan foydalanish usuli. Masalan, o'zbek tilida bir grammatik tizimni hosil qiladigan I va II shaxs kishilik

olmoshlarining birligi *men* va *sen* soʻzlari orqali, koʻpligi *biz* va *siz* soʻzlari orqali ifodalanadi.

5. Urgʻu soʻzining grammatik maʼnosini ifoda qilish uchun xizmat qilishi mumkin: *termá* (sifat) – *térma* feʼl ning boʻlishsiz shakli.

6. Soʻz tartibi. Soʻzlarning gapda oldinma-keyin kelish ham baʼzan grammatik maʼno ifodalashga yordam beradi. Masalan: 1. *Ajoyib odamlar.* 2. *Odamlar ajoyib.* Birinchi gapda *ajoyib* soʻzi otdan oldin kelib sifatlovchi vazifasini, ikkinchi gapda ushbu soʻz otdan keyin kelib kesim vazifasini bajargan.

7. Ohang. Bunda grammatik maʼno soʻzlarning gap sifatida shakllanishi bilan bogʻliq. Masalan: *Hamma keldi.* (Darak gap) - *Hamma keldi?* (soʻroq gap) - *Hamma keldi!* (undov gap).

4. Grammatik shakl.

Soʻzning biror grammatik maʼno ifodalaydigan koʻrinishi uning **grammatik shakli** deyiladi.

Hozirgi oʻzbek tilida soʻzlarning grammatik shakllari affikslar, yordamchi soʻzlar vositasida, soʻzlarni juftlash yoki takrorlash orqali hosil qilinadi. Shunga koʻra soʻzlarning quyidagi grammatik shakllari farqlanadi:

1. **Sintetik shakl.** Bu shakl shakl yasovchi affikslar vositasida hosil boʻladi: *kitobning, kitobni, kitobga, kitobda; oʻqimoqdaman, oʻqimoqdasan, oʻqimoqdamiz, oʻqimoqdasiz* kabi.

2. **Analitik shakl.** Mazkur shakl yordamchi soʻzlar orqali yuzaga keladi: *bolalar uchun, zavq bilan, oʻqib tur, oʻqib koʻr* kabi.

3. **Juft va takroriy shakl.** Ikki soʻzni juftlash yoki bir soʻzni takrorlash bilan ham grammatik shakl yasaladiki, bunday shakl juft va takroriy shakl deb yuritiladi: *togʻ-tosh, katta-kichik* juft shakli umumlashtirish maʼnosini, *savat-savat* (non), *togʻ-togʻ* (paxta) takrorlash shakli koʻplik, moʻllic maʼnosini ifodalaydi, *katta-katta, tez-tez* takroriy shakl maʼnoni kuchaytirish uchun xizmat qiladi.

5. Grammatik kategoriya.

Bir-biriga qiyosan olinadigan ikki yoki undan ortiq grammatik ma'no bilan shu ma'noni ifodalovchi grammatik shakllar tizimi **grammatik kategoriya** deyiladi.

Grammatik kategoriyalarni **morfologik kategoriyalarga** va **sintaktik kategoriyalarga** ajratish mumkin.

Morfologik grammatik kategoriyalarga, birinchidan, so'z turkumlarining o'zi, ya'ni **ot, sifat, son, fe'l** kabilar kirsam, ikkinchidan, ma'lum bir turkumga xos bo'lgan kategoriyalar, ya'ni otlarga xos bo'lgan **son, egalik, kelishik kategoriyalari**, fe'llarga xos bo'lgan **bo'lishli-bo'lishsizlik, nisbat, mayli, zamon, shaxs-son** kategoriyalari kiradi.

Sintaktik grammatik kategoriyalar deyilganda, gap, gap bo'laklari: **ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi, hol** kabilar nazarda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Hamrayev, D.Shodmonqulova, N.Do'sanov. Ona tili va bolalar adabiyoti (1-qism: Ona tili) darslik) "Grandkondoprint", Toshkent, 2023-yil.
2. M.Hamrayev Ona tilidan jadvalli mashqlar to'plami (o'quv qo'llanma). DIMAL nashriyoti, 2024-yil

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482485>

THE USE OF DERIVATIONAL AFFIXES IN O‘TKIR HOSHIMOV’S WORK THE AFFAIRS OF THE WORLD

Norbo‘tayeva Gozal Murtozi qizi

First-year Student, Faculty of Philology,
Library and Information Activities Department,
Jizzakh State Pedagogical University (JDPU)

ANNOTATION

As we live in this world, I believe there is one thing we must fully understand. The ones who brought us into existence from nothing, who became the reason for our coming into this world, and who – without caring for their own comfort – sacrificed their needs, endured both heat and cold for our sake, are our parents. This article provides an in-depth analysis of the use of derivational affixes in the novella “The Affairs of the World” by the writer O‘tkir Hoshimov. When reading this work, one feels as if the events are taking place in one’s own past, making it impossible to put the book down. The book contains the line: “I wish all the mothers in the world would read this story.” Through this sentence, it becomes evident that the work reflects the essence of motherhood and the love of mothers all over the world.

Keywords: *Methods of expressing grammatical meaning, affixal means, use of derivational affixes, spelling related to word formation.*

INTRODUCTION

Words serve as a means for the emergence of a literary text; however, not every text or group of words can be considered part of literature. For a word to belong to the realm of artistic literature, it must fulfill a specific artistic and aesthetic function.

Accordingly, literary works do not merely narrate events or human emotions and feelings – they depict them. Depiction relies on words. Words possess a kind of magic and wonder that captivate and enchant the reader. Therefore, in literature – and even in ordinary speech – the correct formation and proper structure of words hold special importance.

1. Methods of Expressing Grammatical Meaning

In the Uzbek language, the following means are used to express grammatical meaning:

1. affixal means,
2. independent and semi-independent words,
3. word order,
4. repetition,
5. intonation,
6. syntactic patterns.

“**Affixation**” is the most common way of expressing grammatical meaning in our language, through which almost all grammatical meanings are conveyed. According to the nature of the grammatical meaning it expresses and its linguistic essence, affixes are divided into two types:

- a) **derivational affixes,**
- b) **inflectional affixes.**

A derivational affix attaches to a word to form a new lexical meaning and also affects the grammatical nature of the word. [1] For example, in the story “*Gilam paypoq*” (“Carpet Socks”) from O‘tkir Hoshimov’s “*The Affairs of the World*”, we can cite words with derivational affixes from the sentence: “*Salqin tushishi bilan shishib ketadi, og‘riydi*” (“When it gets cool, it swells and hurts”). In this sentence, the words *salqin* (“cool”), *shishib ketmoq* (“to swell up”), and *og‘rimoq* (“to ache”) demonstrate how derivational affixes can change the grammatical category and syntactic role of words. For instance, the root *og‘ir* (“heavy”) belongs to the category of adjectives and Through derivational means, various grammatical meanings can be

expressed. For example, in the word *mehribon* (“kind”), the suffix [-*bon*] serves as a derivational element that can form both an adjective and a noun (*mehribon* – adjective, *bog‘bon* – noun). Thus, a derivational affix not only creates new words but also generates new grammatical meanings. This demonstrates the dialectical relationship between lexical and grammatical meanings in independent words, showing their inseparable unity.

“Spelling Related to Word Formation.”

“Some derivational affixes are similar in form and differ only in their function.” [2] Certain affixes may resemble one another in structure when combined with different words. In some cases, it is difficult to distinguish between derived and compound words based solely on external evidence from related languages. Their distinction can be determined based on their functional features, as well as the phonetic and morphological structure of their meaningful components – and accordingly, their spelling is defined. The noun-forming suffix *-lik*, which creates abstract or qualitative nouns, is often confused in spelling with the adjective-forming suffix *-li*. Typically, the suffix *-li* attaches to nouns and expresses possession or association with something implied by the root. For example, in the story “*Gilam paypoq*” (“Carpet Socks”), the word *pardali* (“with a curtain”) means “having a curtain” or “covered with a curtain.”

The suffix *-lik*, on the other hand, abstracts or generalizes the meaning expressed by the root, turning it into a general or conceptual state. For instance, the word *tekislik* (“flatness” or “plain”) conveys the meaning of a flat condition – it expresses a quality or state. Similarly, in the word *kiyimlik*, while the root *kiyim* (“clothing”) refers to a concrete object, the addition of *-lik* creates a more abstract meaning, referring to something suitable for or related to clothing in general.

In general, the suffixes *-li* and *-lik* differ in both meaning and grammatical function. They also vary in how they interact with other words within a sentence. Words formed with the suffix *-li* usually combine with nouns and function either as attributes or predicates in a sentence.

In contrast, words formed with the suffix *-lik* commonly connect with verbs and are often used as parts of compound verbs. For example, the phrase *qo‘pollik qilmoq* (“to behave rudely”) forms a compound verb in which the leading meaning is expressed by the word *qo‘pollik* (“rudeness”), while the verb *qilmoq* (“to do”) indicates the realization of that state or quality.

Thus, words with the suffix *-lik* tend to combine with verbs and may sometimes function as nominal predicates. The suffixes *-li* and *-lik* can therefore be distinguished – and their spelling determined – based on the linguistic and grammatical features described above.

2. The adjective-forming suffix *-gi* is sometimes confused with the possessive suffix *-i*. These two can be distinguished by analyzing the meaning of the word, its grammatical properties, the characteristics of the phrase in which the word with the suffix occurs, or by substituting the base with a synonym or antonym.

The adjective-forming suffix *-gi* expresses a quality or relation belonging to something derived from the root. For example, in the phrase *tonggi tuman* (“morning fog”), the word *tonggi* means “belonging to or characteristic of the morning.” The possessive suffix *-i*, on the other hand, indicates ownership or possession of something implied by the root. For example, in the phrase *bu kunning tongi* (“the morning of this day”), the word *tonggi* (“morning”) expresses a meaning related to or belonging to *tong* (“dawn”) and is formed with the adjective-forming suffix *-gi*. Thus, a word formed with *-gi* functions as an adjective, whereas a word with the possessive suffix *-i* belongs to the noun category.

A word formed with *-gi* typically combines with a noun as its modifier (attribute) and precedes it in the phrase. It rarely functions as the predicate, except in specific cases where it may form a compound with words like *so‘z* (“word”) or *hukm* (“judgment”).

A word containing the possessive suffix *-i*, on the other hand, always functions as the possessed element (*qaralmish*) in a genitive construction. For example, in the

phrase mentioned above, *tonggi* serves as the possessed noun (*qaralmish*) that combines with the genitive modifier *kunning* (“of the day”) to form a noun phrase.

CONCLUSION

In conclusion, it can be said that no matter what we do in life, a person who displeases their parents will never truly succeed. This idea is often encountered both in real life and in literature. In this work as well, one can draw many conclusions about appreciating and valuing one’s parents. Moreover, the effectiveness, emotional depth, and meaningfulness of any literary work largely depend on the proper and precise use of words in their appropriate context.

REFERECES:

1. https://tsuull.uz/sites/default/files/hozirgi_ozbek_adabiy_tili_2_qism_.pdf
2. <https://imlo.uz/word/o%E2%80%98shash>
3. Hoshimov O‘. Dunyoning ishlari. –Toshkent. O‘qituvchi, 2028.
4. Hoshimov O‘. Yarim asr daftari –Toshkent.2014
5. Jamolxonov H. Hozirgi O‘zbek adabiy tili – Toshkent. Talqin, 2015
6. Sayfullayeva R “Hozirgi O‘zbek adabiy tili” Toshkent –2009. 158-b
7. Miraziz Mirtojiyev “Hozirgi O‘zbek tili” Toshkent – 1992. 17-b

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482684>

PIRIMQUL QODIROVNING “QORA KO‘ZLAR” ROMANIDA INSONIY TUYG‘ULAR VA IJTIMOIIY HAYOT TASVIRI

Usmonqulova Navbahar Jumaboy qizi
JDPU Filologiya fakulteti Kutubxona-axborat faoliyati
1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Tulishova Gulzina Ravshanovna**
JDPU Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada Pirimqul Qodirovning “Qora ko‘zlar” romani inson ruhiyati va ma‘naviy olamini yoritishga bag‘ishlangan yuksak badiiy asardir. Asar qahramonlari hayotiy sinovlar, sevgi, fidoyilik va o‘zlikni anglash jarayonida o‘zlarining ichki matonati namoyon etishadi. Roman sevgi va vatanparvarlik orqali insonning ichki dunyosini kashf etishga intilish, ma‘naviy yuksalish va hayot sinovlariga bardoshli bo‘lishni o‘rgatadi.

Kalit so‘zlar: *Pirimqul Qodirov “Qora ko‘zlar”, inson matonati, o‘zlik masalasi, sevgi va fidoyilik, ma‘naviy yuksalish, hayot sinovlari, vatanparvarlik, ichki dunyo, tarbiyaviy ahamiyat.*

ANNOTATION:

The article explores Pirimqul Qodirov’s novel “Qora ko‘zlar” (“Black Eyes”) as a highly artistic work dedicated to revealing the human psyche and spiritual world. The novel’s characters demonstrate inner strength as they face life’s trials, love, devotion, and the process of self-discovery. Through the themes of love and patriotism, the work seeks to uncover the depth of the human soul, promoting spiritual growth and resilience in the face of life’s challenges.

Keywords: *Pirimqul Qodirov “Qora ko‘zlar” (Black Eyes), Human resilience, The issue of self-identity, Love and devotion, Spiritual elevation, Life challenges, Patriotism, Inner world, Educational significance.*

KIRISH

Pirimqul Qodirovning ijodi o'zbek adabiyotida alohida o'rin tutadi. Uning asarlari inson ruhiyati, ijtimoiy hayot va milliy qadriyatlarni yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlashi bilan ajralib turadi. Adibning *“Qora ko'zlar”* romani esa uning ijodiy merosida alohida o'rin tutib, insonning ichki dunyosi, matonati va o'zligini anglash masalalarini yorituvchi yuksak ma'naviy asardir. “Mazkur roman o'z davri ijtimoiy va tarixiy voqealarni aks ettirish bilan birga, universal insoniy qadriyatlarni ham o'z ichiga oladi. Qahramonlar boshidan kechirgan murakkab sinovlar, sevgi va fidoiylikka asoslangan qarorlar o'quvchini chuqur o'yga toldiradi va ularni hayotiy qadriyatlarni qayta ko'rib chiqishga undaydi. Ushbu kirish romandagi inson matonati va o'zlik masalasini chuqurroq tahlil qilishga, uning tarbiyaviy va ma'naviy ahamiyatini anglashga yo'naltirilgan”[1]. Pirimqul Qodirovning *“Qora ko'zlar”* romanida inson matonati va o'zlik masalasi turli burchaklardan yoritilgan bo'lib, qahramonlar hayotiy sinovlar orqali ichki dunyosi bilan yuzma-yuz keladilar.

ASOSIY QISM

Asarda sevgi, fidoiylilik, vafo va jasorat kabi yuksak insoniy fazilatlar tasvirlanadi. Qahramonlarning o'zligini anglash yo'lidagi kurashi nafaqat ular uchun, balki o'quvchi uchun ham ahamiyatlidir, chunki bu jarayon o'z hayotimizdagi qadriyatlar haqida mulohaza yuritishga undaydi. Romanda insonning matonati nafaqat tashqi sinovlarga bardosh berishda, balki ichki ziddiyatlarni yengishda ham yaqqol namoyon bo'ladi. Qahramonlar murakkab qarorlar qabul qilarkan, ularning o'z e'tiqodlariga va sevgisiga sodiqligi ularning chinakam kuchli shaxs ekanligini ko'rsatadi. Natijada, *“Qora ko'zlar”* romanining asosiy xulosasi shundaki, inson o'zining ichki dunyosini, o'zligini topib, unga sodiq qolsa, har qanday sinov va qiyinchiliklarni yengib o'ta oladi. “Asar yosh avlodni hayotiy qarashlarini shakllantirish, murakkab hayotiy yo'llarda matonatli bo'lishga chaqiradi. Shuningdek, u insonning milliy va ma'naviy qadriyatlariga sodiqlikni ulug'laydi, o'zligini anglashga intilishni targ'ib qiladi” [2]. “Qora ko'zlar” romanidagi Avaz va Ortiq kabi aka-ukalar, Hulkar, Suyuma, Zamonali, Cho'lponoy, Xolbek, Jannatxon, Davlatbekov, Mansurov kabi obrazlarni yoritib

bergan. Ayniqsa Avaz va Hulkar obrazi romanga ko'rk bag'ishlaydi. Ularning insonparvarligi, odamlar orasida qozongan qahramonliklari, eng og'ir damlarda ham qiyinchiliklarni yengib o'tishga kuch topa olishlari, tuganmas mehr va muhabbatga ega ekanliklari bilan o'quvchi xotirasiga muhrlanadi. Avazning halol va adolatli yigit ekanligi, lekin akasi Ortiqning yolg'onchiligi, birovning haqqiga ko'z olaytirishi, harom luqma bilan kun kechirishi, laganbardorligi kitobxonga aka-ukaning farqli jihatlarini ochib berishga imkon yaratadi. Hulkarning haqiqiy o'zbek ayoliga xos jasorati, odamlarning gapiga quloq solmay o'z turmush o'rtog'i Avaz bilan cho'ponlik qilib yurishi, mehr-muhabbatli, sadoqatli ekanligi bilan o'sha davrdagi ayollardan farq qiladi. Xolbekning asar so'ngida ijobiy tomonga o'zgarishi, unda insoniylik tuyg'ularining kech bo'lsada uyg'onganligi kitobxon qalbida Xolbekga nisbatan iliq tuyg'ular uyg'otadi. Avaz va Hulkarning bir-biriga bo'lgan mustahkam sevgisi, sadoqati., o'zaro hurmati, Hulkarning o'z yoriga itoatkorligi insoniy qadriyatlarni namoyon qiladi. Avazning naqadar halol inson ekanligini asardagi quyidagi voqeadan bilsak bo'ladi: Gazetadagi surat tagida "Avaz Qambarov har yuz soliqdan bir yuz o'ttiztadan qo'zi olgan, qo'zilarning tirik vaznini ellik besh killogacha yetkazgan" deb yozilgan yozuvga Avaz e'tiborsiz bo'lmadi. O'zi haqida yozilgan yolg'on maqtovlarni o'ziga munosib bilmagan Avaz o'zbek yigitlariga xos bo'lgan or-nomusini, yigitlik sha'nini birovning qo'liga o'yinchoq qilib qo'ymadi. Davlatbekov aytgan "rekordchi cho'pon" degan so'zlar endi Avazga "yolg'onchi cho'pon" deganday eshilib ketdi. U gazetani ko'targancha tez orqasiga qaytdi. Shu paytda Avazning yigitlarga xos mardonavor harakati va shijoati sababli, Davlatbekovning Avazni o'z yolg'oniga sherik qilish uchun barcha qilgan urinishlari besamar ketdi. Avaz halolligi, oqko'ngilligi, o'z kasbiga o'z xalqiga bo'lgan mehr-muhabbati sababli xalqining oldiga yolg'on gapira olmadi. U bor haqiqatni, gazetadagi barcha so'zlar soxta ekanligini aytdi. G'iyosiddinov bilan Davlatbekovning asl yuzini ochdi. Lekin G'iyosiddin va Davlatbekov ayyorlik qilib, bu hodisani muxbirning xatosi deb o'zini oqladi, mug'obirligi tufayli vaziyatdan chiqa oldi. "Guruh kurmaksiz bo'lmagani" kabi jamiyat orasida ham ikkiyuzlamachi, mug'ombir, halol va oliyjanob insonlar mavjud.

Asardagi cho‘ponlik qiyinchiliklari ko‘p kishilarning boshidan o‘tgan. Ularning xalqqa ko‘rsatgan jasoratlari, bitta qo‘yning hayotini saqlash uchun o‘z jonini qurbon qilishga tayyorligi, o‘z ishini sidqidildan bajarganligi, har qanday vaziyatda ham o‘zini emas, xalqining taqdirini o‘ylaganligi, faqat adolat yo‘lini mahkam tutganligi haqiqiy o‘zbek farzandiga xos fazilatdir. “Adib inson tabiatini, uning irodasi va ma’naviy izlanishlarini haqqoniy tasvirlash orqali milliy hamda umumiy qadriyatlarni ulug‘laydi” [3]. Inson matonati – asarning markaziy g‘oyasi. Romanning asosiy g‘oyalaridan biri insonning turli hayotiy sinovlarga bardosh berish qobiliyatini yoritishdir. Qahramonlar hayotida ko‘plab mashaqqatlar uchraydi, ammo ularning irodasi, jasorati va maqsadga sadoqati o‘quvchini chuqur o‘yga toldiradi. Matonat bu yerda insonni ruhiy qudrat bilan ta’minlovchi, uni hayotda qadamlashga undovchi asosiy kuch sifatida tasvirlanadi. O‘zlikni anglash jarayoni romanda o‘zlik masalasi har bir qahramonning hayoti va qarashlari orqali yoritiladi. Bu jarayon insonning o‘z his-tuyg‘ularini, qadriyatlarini va hayotiy maqsadlarini anglash yo‘lida davom etadi. Sevgi va fidoyilik mavzusi bu yo‘nalishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Sevgi orqali qahramonlar o‘zlarini va atrof-muhitni yaxshiroq tushunib, o‘z hayot yo‘llarini belgilaydilar. Bunda ular ichki va tashqi to‘siqlarni yengib, ma’naviy o‘shishga erishadilar. “Qora ko‘zlar” nafaqat badiiy qiymati, balki tarbiyaviy ahamiyati bilan ham alohida e’tiborga molikdir.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytaolamizki Pirimqul Qodirovning “Qora ko‘zlar” romani inson ruhiyati va o‘zlik masalalarini yorituvchi yuksak badiiy asar sifatida o‘z o‘rniga ega. Unda tasvirlangan inson matonati va o‘zligini anglash jarayonlari o‘quvchini hayotiy qadriyatlarni qayta ko‘rib chiqishga chorlaydi. Roman o‘zbek adabiyotining durdonalaridan biri sifatida nafaqat milliy, balki global miqyosda ham insoniyatning ma’naviy boyligini oshirishga xizmat qiladi. Adib qahramonlari orqali o‘quvchini sevgi, vafo, fidoyilik va jasorat kabi insoniy fazilatlarni qadrlashga o‘rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Qodirov P. “Qora ko‘zlar”. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1974.
2. Karimov A. “O‘zbek adabiyotida inson qismati”. “Adabiyot va san’at” jurnali, 2000-yil, №3.
3. Rahmonov B. “Adabiy tahlil asoslari”. Toshkent: Universitet nashriyoti, 1999.
4. Salomov N. “Pirimkul Qodirov va milliy o‘zlik”. “Sharq yulduzi” jurnali, 2010-yil, №7.
5. Axmedova S. “O‘zbek nasrining zamonaviy yo‘nalishlari”. Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005.
6. Rasulov I. “Adabiyotda milliy o‘zlik”. “Zamon va adabiyot” jurnali, 2012-yil, №6.
7. <file:///C:/Users/user/Downloads/Jamilova+Norjon.pdf>
8. https://asaxiy.uz/uz/product/pirimkul-kodirov-kora-kuzlar-kattik-mukova?srsltid=AfmBOoqnsbzkWBTj2upRZKqcVwXfOKQYNnN3_WW6mqctjiZFUJTyCx04

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482550>

ЧЕЛОВЕК — ГЛАВНАЯ ТЕМА ФИЛОСОФИИ

Каххорова Нилуфар

учительница русского языка

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается философское понимание человека как уникального существа, обладающего сознанием, свободой воли и способностью к самопознанию. Рассматриваются вопросы человеческого существования, смысла жизни, духовности и ответственности личности.

Ключевые слова: человек, философия, сознание, свобода, смысл жизни.

ANNOTATION

The article explores the philosophical understanding of the human being as a unique creature endowed with consciousness, free will, and the ability for self-reflection. It examines fundamental questions of human existence, the meaning of life, spirituality, and personal responsibility.

Keywords: human being, philosophy, consciousness, freedom, meaning of life, spirituality.

Проблема человека издавна занимает центральное место в философском мышлении. С самых первых шагов философии мыслители стремились постичь природу человека, его сущность, назначение и место в мире. Вопрос о человеке стал не только философской, но и мировоззренческой основой, от которой зависело понимание мира, морали, общества и культуры. Недаром философию часто называют «наукой о человеке в целом». Уже

античные философы видели в человеке особое существо, отличающееся от других живых существ способностью мыслить и сознавать. Сократ, обращаясь к самопознанию, произнёс знаменитое «Познай самого себя», обозначив тем самым направление всей последующей философии. Для него человек — это существо нравственное, и смысл его существования заключается в стремлении к добродетели и истине. Платон рассматривал человека как соединение души и тела, где душа принадлежит миру идей, а тело — миру явлений. В его понимании философия — это искусство очищения души и возвращения её к истине. Аристотель, напротив, видел в человеке «животное разумное», для которого счастье (эвдемония) достигается в деятельной реализации добродетели. Средневековая философия рассматривала человека прежде всего как творение Бога. Основной вопрос этого периода — отношение человека к Богу и его предназначение в божественном миропорядке. Фома Аквинский утверждал, что разум и вера не противоречат друг другу, а служат разным путям постижения истины. Человек, по его мнению, способен познавать Бога через творение, но его высшее благо — в соединении с Творцом. Таким образом, человек в философии Средневековья — это существо, стоящее между земным и божественным мирами, устремлённое к вечности.

Эпоха Возрождения ознаменовала возврат философии к человеку. Гуманисты, такие как Пико делла Мирандола, Эразм Роттердамский, Кампанелла, провозгласили достоинство и свободу человека высшими ценностями. Они утверждали, что человек — творец самого себя, способен к самосовершенствованию и познанию мира. Человеческий разум становится мерой всех вещей. В этот период философия из «служанки теологии» превращается в науку о человеке и его месте во Вселенной.

В Новое время философская антропология получает новое развитие. Декарт, провозгласивший «Я мыслю, следовательно, я существую», положил в основу философии человеческое сознание. Человек становится отправной точкой познания: всё, что существует, должно быть подтверждено сознанием. Кант,

развивая эту линию, утверждал, что человек — это не просто часть природы, а существо, способное действовать по закону разума, а не по влечениям. Его идея о человеке как цели самой по себе стала основой гуманистической этики и философии достоинства личности. В XIX веке философия человека приобретает социально-историческое измерение. Маркс видел сущность человека в совокупности общественных отношений. Он подчёркивал, что человек формируется в процессе труда, взаимодействуя с природой и обществом. Отчуждение, по Марксу, разрушает человеческую сущность, превращая личность в средство производства. Поэтому освобождение человека предполагает преобразование общества и восстановление подлинной человеческой природы. XX век внес новые акценты в понимание человека. Философия экзистенциализма (Хайдеггер, Сартр, Камю) поставила в центр внимание к индивидуальному существованию, свободе и ответственности. Человек рассматривается как существо, «брошенное» в мир, вынужденное самостоятельно определять смысл своего существования. Сартр писал, что «существование предшествует сущности»: человек сначала существует, действует, а уже затем определяет, кем он является. В этой перспективе философия становится способом самопознания и самоутверждения личности. Современная философия стремится к синтезу различных подходов — от классического гуманизма до феноменологии и философской антропологии. Человек рассматривается как сложная, многомерная система, включающая биологическое, социальное, духовное и культурное измерения. Особое значение приобретают проблемы идентичности, коммуникации, смысла жизни, роли технологий и искусственного интеллекта в изменении человеческой природы. В эпоху цифровизации философия вновь обращается к вопросу: остаётся ли человек человеком, если границы между естественным и искусственным начинают стираться?

Таким образом, человек действительно является главной темой философии, потому что через познание человека раскрывается смысл бытия в целом. Ни одна

философская система — от античности до постмодернизма — не обходится без анализа человеческой природы, свободы, сознания, ценностей и предназначения. Философия — это зеркало, в котором человечество видит самого себя. И пока человек задаёт себе вопросы о смысле жизни, добре и зле, истине и справедливости, философия остаётся живой, потому что её главный предмет — сам человек.

Использованная литература

1. Аристотель. Политика. — Москва: Мысль, 1997. — 412 с.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. — Москва: Политиздат, 1988. — 604 с.
3. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. — Москва: АСТ, 2000. — 768 с.
4. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. — Санкт-Петербург: Наука, 2004. — 432 с.
5. Мамардашвили М. К. Лекции по философии. — Москва: Прогресс, 1992. — 368 с.
6. Поппер К. Открытое общество и его враги. — Москва: Феникс, 1992. — 720 с.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482759>

KREATIV VA REFLEKTIV KOMPETENSIYALARNI INTEGRATSIYALASH ORQALI BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATINI OSHIRISH

Komiljonova Dilyoraxon

Izlanuvchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida o'qituvchilarning kreativ va reflektiv kompetensiyalarini integratsiyalashning ta'lim sifati va pedagogik samaradorlikka ta'siri yoritilgan. O'qituvchi faoliyatida kreativlik — yangilik yaratish, refleksiya esa o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish omili sifatida talqin etiladi. Maqolada ushbu kompetensiyalarni uyg'unlashtirishning nazariy asoslari, amaliy imkoniyatlari hamda ta'lim jarayonidagi ijobiy natijalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *kreativ kompetensiya, reflektiv kompetensiya, integratsiya, boshlang'ich ta'lim, pedagogik refleksiya, ijodiy fikrlash.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается интеграция креативных и рефлексивных компетенций как фактор повышения качества начального образования. Креативность понимается как способность педагога к созданию новых идей, а рефлексия — как процесс анализа и совершенствования своей педагогической деятельности. Освещены теоретические основы и практические преимущества объединения этих компетенций для профессионального роста учителя и повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: *креативная компетенция, рефлексивная компетенция, интеграция, начальное образование, педагогическая рефлексия, творческое мышление.*

ABSTRACT

This article discusses the integration of creative and reflective competencies as a key factor in improving the quality of primary education. Creativity is viewed as the teacher's ability to generate new ideas and innovative approaches, while reflection is seen as a process of analyzing and improving teaching practices. The study highlights the theoretical foundations and pedagogical benefits of merging these competencies to enhance teacher professionalism and student learning outcomes

Keywords: *creative competence, reflective competence, integration, primary education, pedagogical reflection, creative thinking.*

Kirish

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi nafaqat bilim berishga, balki ijodkor, mustaqil fikrlaydigan va muammolarni yecha oladigan shaxsni shakllantirishga yo'naltirilmogda. Boshlang'ich ta'limda bu vazifa bevosita o'qituvchining kasbiy salohiyatiga bog'liq bo'lib, ayniqsa uning kreativ va reflektiv kompetensiyalarini uyg'un rivojlantirish katta ahamiyat kasb etadi.

Kreativ kompetensiya o'qituvchiga o'quv jarayonida noodatiy yondashuvlarni qo'llash, muammolarga yangi yechim topish, o'quvchilarni ijodiy fikrlashga rag'batlantirish imkonini beradi. Reflektiv kompetensiya esa o'qituvchiga o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolardan saboq olish, o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini yaratadi. Ushbu ikki kompetensiyaning uyg'unlashuvi o'qituvchining kasbiy o'sishini tezlashtiradi, ularni doimiy o'zgaruvchan ta'lim muhitiga moslashuvchan shaxs sifatida shakllantiradi.

Ta'lim sifati o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanish darajasiga bevosita bog'liq. Shu sababli, boshlang'ich ta'lim tizimida o'qituvchilarni kreativ va reflektiv kompetensiyalarni integratsiyalash asosida tayyorlash, ularga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmasini shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi. Integratsiyalashgan yondashuv nafaqat dars sifati, balki o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasi, mustaqil fikrlash darajasi va o'z-o'zini rivojlantirish salohiyatini ham oshiradi.

Bundan tashqari, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini

oshirishga qaratilgan islohotlar ham aynan o'qituvchilarning reflektiv va kreativ salohiyatini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, Milliy o'quv dasturlari va pedagogik kadrlarni tayyorlash konsepsiyalarida o'qituvchining zamonaviy kompetensiyalarni egallashi ta'lim sifatining kafolati sifatida ta'kidlanadi. Shu bois, mazkur maqolada kreativ va reflektiv kompetensiyalarni uyg'unlashtirish orqali boshlang'ich ta'lim tizimini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari yoritiladi.

Kreativ kompetensiya o'qituvchining yangilik yaratish, noan'anaviy yondashuvlarni ishlab chiqish, o'quvchilarda qiziqish uyg'otish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish qobiliyatini bildiradi. Reflektiv kompetensiya esa o'z faoliyatini tahlil qilish, yutuq va kamchiliklarni aniqlash, shuningdek, o'z ustida ishlash orqali ta'lim jarayonini takomillashtirishni anglatadi. Ushbu ikki kompetensiyani integratsiyalash o'qituvchi faoliyatini yanada chuqurlashtiradi, darslarni samarali tashkil etish va o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini ta'minlaydi.

Kreativ va reflektiv kompetensiyalarning o'zaro uyg'unligi

Kreativlik o'qituvchining yangicha yondashuvlarni qo'llay bilish, o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish qobiliyatini bildiradi. Refleksiya esa bu jarayonni anglash, tahlil qilish va takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu bois, ularning integratsiyasi o'qituvchining kasbiy rivojlanishini tizimli va samarali qiladi.

Masalan, dars tahlili jarayonida o'qituvchi o'zining didaktik qarorlarini refleksiya qiladi va shu orqali yangi, kreativ metodlarni ishlab chiqadi. Bu o'qituvchini passiv ijrochi emas, balki faol innovator sifatida shakllantiradi.

Integratsiya asosida o'qituvchining rolini yangilash

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi endilikda nafaqat bilim beruvchi, balki ijodiy fikrlovchi va tahlilchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Kreativ va reflektiv kompetensiyalar birgalikda rivojlangan taqdirda o'qituvchi quyidagi rollarni muvaffaqiyatli bajaradi:

Motivator — o'quvchilarni yangi g'oyalar topishga ruhlantiradi.

Analitik — darsdagi muammolarni tahlil qilib, samarali yechim topadi.

Inovator — o‘quv jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etadi.

Hamkor — o‘quvchi va ota-onalar bilan ijodiy hamkorlikni yo‘lga qo‘yadi.

Amaliy qo‘llanma sifatida refleksiya jarayonlari

Boshlang‘ich ta’limda refleksiya turli bosqichlarda amalga oshiriladi:

Darsdan oldingi refleksiya: maqsad va metodlarni rejalashtirish.

Dars jarayonidagi refleksiya: o‘quvchilarning faoliyatini kuzatish, aniqlik kiritish. Darsdan keyingi refleksiya: o‘z faoliyatini baholash, xulosalar chiqarish. Bu uch bosqich o‘qituvchining kreativ kompetensiyasini ham rivojlantiradi, chunki har bir reflektiv tahlil ijodiy qarorlar qabul qilishni talab qiladi.

Kreativ-reflektiv integratsiyaning ta’lim sifatiga ta’siri

Integratsiyalashgan yondashuv o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini oshiradi, chunki o‘qituvchi o‘quv materialini o‘quvchilarning yosh psixologiyasiga mos tarzda yangicha talqin qiladi, darslarda ijodiy topshiriqlar va reflektiv tahlillar uyg‘unlashadi va o‘quvchilar o‘z o‘qish jarayonlarini anglashni o‘rganadilar (metakognitiv refleksiya). Bu esa ta’lim sifatining uzluksiz o‘shishini ta’minlaydi.

Kreativ va reflektiv kompetensiyalar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik zamonaviy pedagogikaning markaziy yo‘nalishlaridan biridir. O‘qituvchining reflektiv fikrlashi ijodiy yondashuvning boshlang‘ich nuqtasi bo‘lib xizmat qiladi. O‘qituvchi o‘z tajribasini tahlil qilar ekan, yangi metodlarni izlaydi, bu esa darslarning sifat jihatdan yangilanishiga olib keladi. Integratsiya jarayonida quyidagi jihatlar muhim hisoblanadi:

birinchidan, o‘qituvchi o‘z faoliyatiga nisbatan tanqidiy, lekin konstruktiv munosabatda bo‘lishi zarur;

ikkinchidan, dars jarayonida ijodiy yondashuvni tatbiq etish orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rag‘batlantirish lozim;

uchinchidan, o‘qituvchi o‘z faoliyatini doimiy tahlil qilib, yangi g‘oyalarni tajribada sinab ko‘rishi kerak.

Shuningdek, reflektiv tahlil o‘qituvchiga darsdagi kuchli va zaif tomonlarni aniqlash imkonini beradi. Shu orqali u o‘quvchilarning individual xususiyatlarini

hisobga olgan holda samarali pedagogik texnologiyalarni tanlaydi. Bunda kreativ kompetensiya yordamga keladi — o‘qituvchi mavjud muammoga noodatiy yechim topish qobiliyatini namoyon etadi.

Tadqiqotlar ko‘rsatadiki, kreativ va reflektiv kompetensiyalarni uyg‘unlashtirgan o‘qituvchilar o‘quvchilarda yuqori darajadagi motivatsiya, ishonch va o‘quv jarayoniga faol ishtirokni ta’minlaydi. Bu esa o‘z navbatida ta’lim sifatini oshiradi va innovatsion pedagogik muhit yaratadi.

Kreativ-reflektiv integratsiya nafaqat o‘qituvchining kasbiy o‘shishiga, balki butun ta’lim jamoasida yangilikka ochiqlik, hamkorlik va o‘zaro tajriba almashish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday muhitda o‘qituvchi o‘z ishiga ijodiy yondashadi, yangiliklarni qo‘llashdan qo‘rqmaydi va doimo o‘z faoliyatini tahlil qilib takomillashtirib boradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kreativ va reflektiv kompetensiyalarni integratsiyalash boshlang‘ich ta’lim sifatini oshirishda muhim strategik yo‘nalishdir. Bu jarayon o‘qituvchini o‘z kasbiga mas’uliyat bilan yondashuvchi, yangilik yaratuvchi va tahliliy fikrlovchi mutaxassis sifatida shakllantiradi. O‘quvchilarda esa ijodkorlik, mustaqillik va motivatsiyani rivojlantiradi. Kreativ va reflektiv kompetensiyalarni uyg‘unlashtirish — zamonaviy pedagogik tizimning asosiy talabi bo‘lib, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy yetukligi va ta’lim sifatining oshishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, pedagoglarni reflektiv tahlilga o‘rgatish va ularning ijodiy salohiyatini qo‘llab-quvvatlash zamonaviy ta’lim siyosatining muhim yo‘nalishiga aylanishi kerak. Kelajakda ushbu yondashuvni o‘qituvchilar tayyorlash dasturlariga joriy etish, reflektiv treninglar va kreativ seminarlar orqali ularning kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlash ta’lim sifatining izchil o‘shishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Grigoryeva, S. G. (2020). Formation of Teachers’ Creative Competencies for Innovative Activity. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 77
2. Krapivnyk, G., & Bashkir, O. (2021). Modelling the Process of Reflection with Pre-Service Student Teachers. *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala*, 13(3).
3. Soto-González, M. D., Rodríguez-López, R., & Renovell-Rico, S. (2023). Reflective and Creative Thinking through Art in Teacher Training. *Education Sciences*, 13(10), 1003.
4. Rosen, Y., Stoeffler, K., & Simmering, V. (2020). Design for Creative Thinking, Learning, and Assessment in Schools. *Journal of Intelligence*, 8(2).
5. Oduro, I. K. et al. (2022). Creative Pedagogies and Reflective Practice in Teacher Education. *Creative Education*, 13, 2308–2320.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482810>

TABIIY FANLARNI O‘QITISH TA’LIM TIZIMIDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH (STEAM, CLIL VA INTERFAOL TEXNOLOGIYALAR MISOLIDA)

Ismailova Nozima Anvar qizi

Guliston davlat universiteti

nozima.ismailova9184@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o‘qitish tizimida zamonaviy pedagogik metodlar - STEAM, CLIL va interfaol texnologiyalarni qo‘llashning nazariy asoslari va amaliy samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari talabalarning tabiiy fanlarga bo‘lgan qiziqishini oshirish, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishda ushbu metodlarning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: tabiiy fanlar, STEAM, CLIL, interfaol metod, innovatsion yondashuv, kompetensiya, ijodkorlik, motivatsiya, ta’lim texnologiyalari.

USING MODERN METHODS IN NATURAL SCIENCE EDUCATION: THE CASE OF STEAM, CLIL, AND INTERACTIVE TECHNOLOGIES

ABSTRACT

This article analyzes the theoretical foundations and practical effectiveness of modern pedagogical methods - STEAM, CLIL, and interactive technologies - in natural science education. The findings demonstrate the importance of these methods in enhancing students’ interest in natural sciences, as well as in developing critical thinking, creativity, and competency skills.

Keywords: natural sciences, STEAM, CLIL, interactive methods, innovative approach, competency, creativity, motivation, educational technologies.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadi - mustaqil fikrlaydigan, yangilikka intiluvchi, o'z bilimni amaliyotda qo'llay oladigan, kompetensiyaga yo'naltirilgan shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan tabiiy fanlar o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, tabiatga ongli munosabatni tarbiyalash, ekologik madaniyatni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Yangi davrdagi axborot oqimi, raqamli texnologiyalar va fanlararo integratsiya sharoitida amaldagi o'qitish metodikasini yangilash zarurati tug'ilmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlarni o'qitishda talabalarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni izlanishga, tahlil va tajriba o'tkazishga yo'naltirish uchun innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhimdir.

So'nggi yillarda dunyo ta'lim tizimida keng qo'llanilayotgan STEAM, CLIL va interfaol texnologiyalar samarador metodlar sifatida e'tirof etilmoqda. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi orqali tabiiy fanlarni boshqa fanlar bilan integratsiyalash, bilim oluvchilarda tizimli va tanqidiy fikrlashni shakllantirish imkoniyati yaratiladi. CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodikasi esa biologik mazmuni chet tili bilan birgalikda o'qitish orqali talabalarda fan va til ko'nikmalarini bir vaqtda rivojlantira oladi.

Shuningdek, interfaol o'qitish texnologiyalari - munozarali mashg'ulotlar, jamoaviy topshiriqlar, o'yinli metodlar, virtual laboratoriyalar va multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Bu esa ularning mantiqiy fikrlash, hamkorlikda ishlash, ijodkorlik va o'z fikrini asoslab berish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, tabiiy fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi, balki talabalarning fanlarga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirish, ularni XXI asr ko'nikmalariga ega bo'lgan shaxslar sifatida tayyorlashga xizmat qiladi. Shu jihatdan ushbu tadqiqot tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM, CLIL va interfaol texnologiyalarning nazariy asoslari hamda amaliy ahamiyatini o'rganishga bag'ishlanadi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot tabiiy fanlarning botanika qismini o'qitishda zamonaviy pedagogik metodlar - STEAM, CLIL va interfaol texnologiyalarni qo'llashning samaradorligini aniqlashga qaratildi va bir qator ilmiy-pedagogik usullar qo'llandi.

Avvalo, **nazariy tahlil** usuli yordamida botanika fanini o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari o'rganildi. Buning uchun O'zbekiston va xorijiy olimlarning metodik ishlanmalari, ilmiy maqolalari hamda ta'lim sohasidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Ushbu bosqichda zamonaviy ta'lim konsepsiyalari - STEAM, CLIL, kompetensiyaviy yondashuv va raqamli pedagogika mazmuni chuqur o'rganildi.

Keyingi bosqichda **pedagogik kuzatuv** usuli orqali oliy ta'lim I bosqich talabalarining botanika darslarida tajriba sinov ishlari olib borildi. Tajriba jarayonida STEAM loyihalari, CLIL asosida o'qitish mashg'ulotlari va interfaol o'yin texnologiyalari qo'llanildi. Kuzatuv darslarida talabalarning faolligi, bilimni o'zlashtirish darajasi hamda o'zaro hamkorlik ko'nikmalari tahlil qilindi.

Talabalarning tabiiy fanlarga bo'lgan munosabati, motivatsiyasi hamda zamonaviy o'qitish usullariga nisbatan fikrlari **so'rovnomma va suhbat** metodlari orqali o'rganildi. Olingan ma'lumotlar asosida talabalarning faolligi va qiziqish dinamikasi tahlil qilindi.

Tadqiqotning yakuniy bosqichida **eksperimental taqqoslash** usulidan foydalanildi. Bunda an'anaviy va zamonaviy metodlar (STEAM, CLIL, interfaol texnologiyalar) asosida o'qitilgan talabalar natijalari taqqoslandi. Baholash mezonlari sifatida talabalarning test natijalari, darsda ishtirokining faolligi, ijodiy topshiriqlarni bajarish sifati hamda fikrlash mustaqilligi ko'rsatkichlari olindi.

Tahlillar asosida zamonaviy usullardan foydalanishning bilimlarni oshirish va kompetensiyalarni shakllantirishidagi samaradorligi aniqlandi.

NATIJALAR

Tadqiqotlar botanika fanini o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanishning samaradorligini yaqqol ko'rsatdi. Tajriba-sinov ishlari Guliston davlat universitetining

I bosqich talabalarida olib borildi. Tadqiqotda ishtirok etgan 50 nafar talabanning 25 nafari tajriba guruhi, 25 nafari nazorat guruhiga ajratildi.

Tajriba guruhida botanika fani darslari STEAM, CLIL va interfaol texnologiyalar asosida tashkil etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy dars o'qitish usullari saqlab qolindi. Har ikkala guruhda darslar bir xil mavzular ("To'qimalar", "Barg va uning xillari", "Gul va to'pgullar") bo'yicha o'tkazildi.

Tajriba yakunida o'tkazilgan test sinovlari natijalariga ko'ra:

- Tajriba guruhidagi talabalarning o'rtacha bilim darajasi 22% ga yuqori bo'ldi;
- Talabalarning 85%i tabiiy fanlarni "qiziqarli" deb baholadi (nazorat guruhida bu ko'rsatkich 57% ni tashkil etdi);
- CLIL metodikasi asosida dars o'tish talabalarning ingliz tilidagi biologik atamalarni to'g'ri qo'llash ko'nikmasini 40% ga oshirdi;
- STEAM loyihalarida ishtirok etgan talabalar muammoli vaziyatlarni hal etishda yuqori ijodkorlik va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini namoyon qildi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, 78 % talabalar interfaol usullar yordamida o'tkazilgan darslarda o'z fikrini erkin ifodalash imkoniga ega bo'lganini ta'kidladi. Shuningdek, o'tkazilgan kuzatuvlar dars jarayonida talabalarning ishtirok faolligi, muloqotchanlik va hamkorlik darajasi sezilarli ravishda oshganini ko'rsatdi.

Talabalarning ijodiy ishlari (posterlar, mini-loyihalar, laboratoriya tajribalari) tahlili ham STEAM yondashuvi tabiiy fanlarni boshqa yo'nalishlar - matematika, texnologiya va san'at bilan integratsiyalashda katta imkoniyatlar berishini isbotladi. CLIL metodikasi esa talabalarning fanga nisbatan qiziqishini oshirish bilan bir qatorda, ularni chet tilida ilmiy fikrlashga o'rgatdi.

Tadqiqot yakunlari asosida biologiya ta'limida zamonaviy metodlardan kompleks foydalanish talabalarning:

- fanga qiziqishini oshiradi;
- tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;
- fanlararo integratsiya ko'nikmalarini shakllantiradi;
- o'z fikrini asoslab berish va jamoada ishlash kompetensiyalarini rivojlantiradi, degan xulosalarga olib keldi.

O'tkazilgan tadqiqotlar tabiiy fanlarni STEAM, CLIL va interfaol texnologiyalarni qo'llab o'qitish an'anaviy metodlarga qaraganda ancha samarali, talabalarning bilim sifati va motivatsiyasini oshirishda zarur ekanligini tasdiqlaydi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tabiiy fanlarni o'qitish ta'lim tizimida zamonaviy metodlar - STEAM, CLIL va interfaol texnologiyalar - talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish hamda kompetensiyalarini shakllantirishda samarali ekan. Bu natija ilgari o'tkazilgan xorijiy tadqiqotlar bilan ham uyg'unlik kasb etadi. Masalan, STEAM yondashuvi fanlararo integratsiya orqali talabalarda tizimli fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirishi ko'rsatilgan.

CLIL metodikasi talabalarning chet tilidagi biologik terminologiyani to'g'ri qo'llash imkoniyatini oshiradi, bu esa ilmiy kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradi. Tadqiqotimizda talabalarning 40% ga yaqin darajada chet tilida biologik tushunchalarni to'g'ri qo'llashi, avvalgi o'quv tajribalarida kuzatilgan natijalar bilan mos keladi.

Interfaol texnologiyalar orqali dars jarayonida talabalarning faolligi sezilarli darajada oshdi. Munozarali mashg'ulotlar, laboratoriya tajribalari, jamoaviy loyihalar va multimedia vositalari talabalarda mustaqil izlanish va tanqidiy fikrlashni rag'batlantirdi. Bu esa o'quv jarayonining nafaqat qiziqarli, balki samarali bo'lishiga xizmat qiladi.

Natijalarni amaliyotga tatbiq etish esa, talabalarlarning metodik tayyorgarligini oshirish, dars jarayonini interfaol va fanlararo integratsiyalashgan usulda tashkil etish, hamda talabalarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, botanika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar innovatsion va samarali vosita sifatida qaralishi maqsadga muvofiq.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM, CLIL va interfaol texnologiyalardan foydalanish talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini

sezilarli darajada oshiradi, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda fanlararo integratsiya ko'nikmalarini shakllantiradi.

Tajriba guruhi talabalarining bilim darajasi va faolligi an'anaviy metod asosida o'qigan nazorat guruhi bilan solishtirganda yuqoriroq bo'ldi. CLIL metodikasi talabalarning chet tilida biologik atamani to'g'ri qo'llash imkoniyatini oshirdi, STEAM yondashuvi esa muammoli vaziyatlarda ijodiy va tizimli fikrlashni rag'batlantirdi. Interfaol texnologiyalar dars jarayonini qiziqarli va samarali qilib, talabalarning faolligini kuchaytirishi bilan ahamiyatli bo'ldi.

Shu asosda quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1. Tabiiy fanlarni o'qitish ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash talabalarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini oshiradi.
2. STEAM, CLIL va interfaol metodlar talabalarda fanga bo'lgan motivatsiya va qiziqishni kuchaytiradi.
3. Ushbu metodlarni tizimli va kompleks tarzda qo'llash talabalarning metodik tayyorgarligini oshirishga ham xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdukarimova, M. A., Pardayev, U. X., & Tilyabov, M. U. (2024). Tabiiy fanlar o'qitishda STEAM yondashuvi. *Science and Education*, 5(11), 237–244.
2. Yunusova, N. A. (2021). The Importance of Using STEAM Education in Teaching Biology. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 2021: PCCRE, 208–210.
3. Khamidova, Z. R. (2025). Didactic Possibilities of Using The Steam Educational Technology Tool In Teaching Natural Sciences on The Basis of an Integrative Approach. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 6(4). Emergent
4. Jumabayev, A. T. (2024). Method Of Using The Steam Approach In Teaching Biology. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(11), 219–224. *Евразийские Журналы*
5. Kadirova, M. I. (2025). Integration of the Steam Approach and Micro-Research in Teaching Biology. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 3(10).

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482906>

SAID AHMADNING “JIMJITLIK” ASARIDA INSON RUHIYATI VA YOLG‘IZLIKNING BADIY IFODASI

Keldiyorova Saodat Komiljon qizi

JDPU Filologiya fakulteti Kutubxona-axborat faoliyati

1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Tulishova Gulzina Ravshanovna**

JDPU Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqola yozuvchi Said Ahmadning “Jimjitlik” romanidagi qahramonlar ruhiyatida yolg‘izlik talqiniga bag‘ishlangan. Ushbu asarning sujeti sobiq sho‘ro davridagi rahbarlarning olib borgan siyosati, ezilgan oddiy xalqning turmush tarzi, uzoq yillar rahbarlar tazyiqi ostida Afrikada yashagan ayoli va farzandidan ayrilib uyiga qaytgan Tolibjon, boyluk va mansab uchun har qanday ishga tayyor xotinboz rais Mirvali, onasi Mirvali tomonidan tortib olingan Azizbek, chet elda tarjimonlik qilib, o‘z oilasini yo‘lga qo‘yolmagan ayol va yana “Davlat xavfsizligi mayori” Jayrona va urush yillarida oti bilan mag‘rurlarcha jang qilgan chavandoz Erali va boshqa obrazlarning hayot yo‘lini kuzatishimiz mumkun. Asardagi asosiy qahramonlarning barchasini fojiaviy taqdir kutayotgan personajlardir.

Kalit so‘zlar: yolg‘izlik, mansab, tog‘, kitob, bolalik, vatan, yovuzlik, ezgulik.

ANNOTATION

The article is dedicated to the interpretation of loneliness in the psychology of the characters in Said Ahmad’s novel “Jimjitlik” (Silence). The plot of this work reflects the politics of the leaders during the former Soviet era, the lifestyle of the oppressed ordinary people, and the fate of individuals living under constant pressure from those in power. The novel tells about Tolibjon, who returns home after spending many years in Africa separated from his wife and child; Mirvali,

a lustful chairman who is ready to do anything for wealth and position; Azizbek, whose mother was taken away by Mirvali; a woman who worked abroad as a translator but failed to build a family life; “State Security Major” Jayrona; and Erali, a horseman who fought proudly during the war. All the main characters in the story face tragic destinies.

Keywords: *loneliness, position, mountain, book, childhood, homeland, evil, goodness.*

KIRISH

Kishida badiiy asarni to‘g‘ri anglash, ta‘sir lanish fazilati adabiy asar o‘qish bilan o‘z-o‘zidan paydo bo‘lib qolmaydi, asar o‘qir ekansiz badiiy asarning mohiyatini anglab yetish uchun har bir kishi muayyan darajada estetik tayyorgarlikka ega bo‘lishi kerak, umummilliy miqyosda maktab amaliy ta‘limi tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Odamzod esa savol berishdan, yashash dangasa maqsadini ko‘ra olmaydi, qayerga ketayotganini, nega yolg‘izman degan savollarga hayotdan, o‘zining qalbidan javob topishga harakat qiladi. Hayotidagi bo‘lgan voqealari ta‘sirida topgan javoblariga qoniqmaydi. Berayotgan savolidagi javobga aqlli qabul qilsa, qalbi qabul qilmaydi, qalbi qabul qilganini esa aqli qabul qilmaydi. Inson shu savol va javoblarning ichidan ikkalasini murosaga kelishini xohlaydi, bu jimjitlik dep ataladi.

ASOSIY QISM

Said Ahmadning “Jimjitlik” romani 1986–1987 yillarda “Sharq yulduzi” jurnalida e‘lon qilinadi. Asar o‘sha paytlari yozuvchi tomonidan to‘liq yozilgan biroq, senzura muallifni ogohlantirmay, hatto unga sezdirmay, asarning uchdan bir qismini olib tashladi. Va asar to‘laligicha halqqa yetib bormadi. Said Ahmad shunda ham chekinmadi. O‘n to‘rt yil deganda romanni qayta tiklash uchun juda ko‘p urindi va kitobning hozirgi holati shakillandi. Asarni o‘qir ekansiz, o‘sha zamondagi yuqori mansabni egallagan insonlar qanchalik pulga o‘ch, hech narsadan toymaydigan va insonning qadr-qimmatini yer bilan toptaydigan insonlar haqida yuragingizni changallab, naxotki, jamiyatimizda shunaqa insonlar bo‘lsa deb asarni hayojonda o‘qiysiz. Asar: “Odam bolasining ko‘zidan yosh chiqmasa qiyin ekan. Yurak- bag‘rini o‘rtagan alamlar shu ko‘z yoshi bilan chiqib ketadi. Kimki faryod urib yig‘layolmasa, ko‘zidan yosh chiqazolmasa, alamlarini ichiga yutsa – dardga chalinadi. Shuning

uchun keksalar alam o'rtagan kishiga, yig'la, ko'nglingni bo'shat, deydilar. Bu gapda hikmat ko'p" [1]. Asar shu jumlar bilan boshlanib Tolibjonning yoshligi o'tgan qishlog'iga qaytishi bilan boshlanadi. Tolibjon qaytar ekan birinchi navbatda qishlog'i hali ham o'sha - o'sha ekanligi, yoshligida qanday bo'lsa shunday turganligiga e'tibor bilan qaraydi. Va qishloqdagi uyiga yaqinlashadi va singlisiga ko'zi tushadi. Shu joyda yozuvchi singil va aka o'rtasidagi munosabatlarni shunaqangi yoritganki hozirda bir-birdan yuz o'g'irgan aka-ukalar, opa singillar o'rnak olsa arziydi: U o'ylab-o'ylab, olis qishlog'ida qolgan o'gay singlisini esladi. "Tolibjon uni ko'p yillardan beri ko'rmagan. Eri nima ish qiladi? qishloq. Bolaligini eslatadigan guvala devorlar bilan qurshalgan hovlilar, tengqurlari bilan birga cho'milgan jimjit soylar, olisda sadafdek chaq nab turgan cho'qqilar, yam-yashil o'tloqlar ko'ngliga taskin berar-ku!"[2]. Singlisi o'gay bo'lishiga qaramay akasini juda yaxshi ko'rar edi, akasini ko'rib quvonganidan shoshilib qoldi. "Bolalariga tez dadangni chaqir tog'ang keldilar deb aytgin deb jiyanlarini yubordi. Tolibjon eshikdan jur'atsiz qadam tashlab hovliga kiradi"[3]. Biz bu jumlar orqali Tolibjonni jimjitlik istab o'zining qishlog'iga kelgani ko'ramiz. Jimjitlikni topishini o'zining chekka qishlog'idan boshlaydi, asarda ham bejizga uning qishlog' olinmayapti, bu orqali yozuvchi jimjitlikni tog'-u toshlarning orasidan ham topolmasligini nazarda tutadi. Jimjitlikni inson faqatgina vafot etganda jim bo'ladi, ruhi tinchlanadi. Yozuvchi faqatgina Tolibjonning jimjitlikni izlaganini emas boshqa personajlarning ham jimjitlikka erishganligini aks ettirib bergan.

XULOSA

Shuni aytishimiz kerakki, bu asarda yuqori mansabga o'tirib olib xalqni qanchalik xo'rlagan insonlar va oddiy xalqning dardi olib chiqilgan Miryoqib obrazini oladigan bo'lsak xotinboz, xotinlariga eng qimmatbaxo marjonlardan bo'yniga taqadi lekin ularning taqdiri, qadri unga zig'ircha qiziq emas edi. Biri o'lsa marjonlarni, uzuklarni yechib olib azasi o'tar-o'tmas boshqasiga taqar edi. Asar so'ngida hammasi yaxshilik bilan tugaydi. Cho'ponning o'g'li Miryoqibdan otasi uchun, onasi uchun, qasos oldi. Miryoqib qancha boylik yig'masin boyliklari hech narsa qilib bermadi. Dunyoda boylik yig'mang, yaxshilik qiling savob yig'ing degan xulosaga kelamiz.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Said Ahmad “Jimjitlik” Toshkent. O‘ZBEKISTON. 2008.
2. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 556-559.
3. Sabirdinov, A. (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. Конференции, 1(2)
4. Karimov, N. (2008). XX asr adabiyoti manzaralari. – T.: O‘zbekiston.
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Jimjitlik>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482947>

SAID AHMADNING “QOPLON” HIKOYASIDA HAJVIY TASVIR VA UNING BADIY AHAMIYATI

Nizomiddinova Jayrona Bozorboy qizi
JDPU Filologiya fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Tulishova Gulzina Ravshanovna**
JDPU Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Maqolada Said Ahmadning hajviy tasvir mahorati, komik xarakter yaratishdagi ijodkor uslubi kabi masalalar muallifning “Qoplون” hikoyasi misolida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Go'zallik, adabiyotshunos, kulgi, hajviy tasvir, komik xarakter, yumoristik, voqelik.*

ABSTRACT:

The article analyzes Said Ahmad's mastery of satirical depiction and his creative style in creating comic characters, using the author's short story “Qoplون” as an example.

Keywords: *Beauty, literary critic, humor, satirical depiction, comic character, humorous, reality.*

KIRISH

Atoqli adabiyotshunos olim M. Qo'shjonovning fikricha; “Go'zallikka qarshi biror to'siq borki, go'zal kuch fojiaga uchraydi. Komik holatlar ham konfliktga bog'liq. Xunuk narsalar o'zini go'zallikka solmoqchi bo'lganda komik holatlar kelib chiqadi. Komizm go'zallik bilan xunuklik orasidagi ziddiyatning bir ko'rinishidir”[1]. Rus adabiyotshunoslaridan N. Chernishevskiyning e'tirof etishicha: “Qabih narsa o'zini go'zal qilib ko'rsatishga qattiq uringan taqdiridagina u kulgili bo'lib qoladi” [2]. Azal-azaldan kulgi mohiyati insondagi, hayotdagi turli-tuman noqis xususiyatlar ustidan yo masxaraomuz, yo yengil yumoristik, goh beg'araz va hatto, xayrixoh munosabat

bildirishdan iborat. Kulgining bu mohiyati turli davrlarda, har xil vaziyat va turli sharoitlarda turlicha darajada namoyon bo'ladi. Bu jarayonda kulgining turli-tuman shakllari yuzaga keladi, ammo uning mohiyati o'zgarmas bo'lib qolaveradi. Darhaqiqat, komik hodisa insoniyat yashaydigan muhitdan tashqarida haqiqiy bahoga, mazmunga ega emas. Komik hodisa-ijtimoiy qarama-qarshiliklarning alohida shakli, voqelikka kishi munosabatining bir ko'rinishidir. Chunki komik hodisaning tabiati voqelikning ijtimoiy tomonidan kelib chiqadi.

ASOSIY QISM

Adabiyotshunos Dilmurod Quronovning ta'kidlashicha; "Komediya dramatik turning komiklikka asoslangan janridir. Komediyaning markazida komik xarakter turadi"[3]. Said Ahmadning "Qoplon" hikoyasi satirik asarning yaxshi namunasi bo'lib, kishilardagi xushomadgo'ylik, laganbardorlik, o'z manfaati yo'lida andisha-mulohazaga bormay surbetlarcha ish tutishi, odamlarning amal kursisiga qarab munosabat ko'rsatishi kabi yaramas illatlar tanqidiga bag'ishlangan. Hikoyadagi Qurbonboy obrazi misolida yozuvchi o'zini hali tanimagan rahbarlar pinjiga kirishning nozik yo'llarini topib olgan, hech bir istiholasiz laganbardorligini oshkora ko'rsatib, xo'jayinining polini yuvib, gilamini ham qoqib berishdan orlanmaydigan, vaqti kelganda, shartta yangi boshliqqa xizmat qilib ketaveradigan oriyatsiz, ablah bir shaxs qiyofasini ko'rsatib beradi. Tillayev ham, uning xotini ham Qurbonboyning kimligini anglamay, ularga qilib yurgan xizmatini o'zlaricha yaxshilikka yo'yib yuradilar. Bu ish vaqtinchalik vazifa uchun qilinayotgan makkorlik ekanini tushunmaydilar. Shu bois Qurbonboyga ixlosi oshib, Tillayev uni mashina yuvuvchidan garaj mudiri muovini vazifasiga ko'taradi, uyi tomini yopib olishi uchun anchagina shifer, tunuka tushurib beradi. Qurbonboy esa ishi bitguncha girdikapalak bo'lib, har qanday maydachuyda oilaviy yumushlarni orlanmay bajarib, yangi boshliq tayinlanishi bilan Tillayev xonadonidan batamom yuz buradi. Xushomadining asosiy vositasi bo'lgan it – Qoplonni olib ketib, yangi rahbarga ham xuddi avvalgiday alfozda taqdim qiladi. Uning surbetligi shu qadar kuchliki, Qurbonboy Tillayevni yangi boshliqnikida ko'rib qolganida, nomiga bo'lsa-da, uyalmaydi ham. Hatto, it eski xo'jayinini tanib, dumini

likillatib erkalangani holda Qurbonboy yangi rahbarning charm to'nini artib turaveradi. Hikoya so'ngida Tillayev Qoplonni ko'rib: "Bu itni taniyman", – desa-da, achchiq istehzo bilan aytilgan bu so'zlarni asli Qurbonboyga qarab qo'yib aytadi. Demak, «it» deb Qurbonboyni nazarda tutadi. Yozuvchi bu bilan Qurbonboylar kabi buqalamun kimsalar, ablah odamlarning jamiyatda, insonlar orasida o'rni bo'lishi kerak emas, degan g'oyani ilgari suradi.

Said Ahmadning «Sobiq» nomli ikkinchi hikoyasi achchiq, alamli kulgidan yiroq, hajviy, sof yumoristik yo'nalishda. Yozuvchi voqeani asar qahramonining tilidan hikoya qilarkan, jamiyatimizda, halol kishilarning xatti-harakatlarida paydo bo'layotgan dabdababozlik, nozarur yumushlarga chalg'ib, kulgili vaziyatlarga tushib qolishi kabi nuqsonlar ustidan yengil kuladi.

Katta maqsadlar yo'lida intilayotgan yaxshi bir mehnatkash insonni asrab-avaylash, uning kuchidan oqilona foydalanish, har bir odam o'z o'rnida bo'lib, o'z vazifasini sidqidildan bajarishi lozimligi kabi masalalar hajviy yo'sinda tasvirlangan vaziyatlar orqali anglashiladi.

Sho'rolar davrining turg'unlik zamonlarida har narsani mafkuraga bog'lash odat tusiga kirgan edi. Hikoya qahramoni ham paxta terishda jonbozlik ko'rsatib, hech kutilmaganda dabdababozlikning nishoniga aylanadi. Eng ilg'or paxtakor deb, asosiy ishini yig'ishtirib, turli kerak-nokerak majlis, kengash, yig'ilishlarga borishga majbur bo'ladi. Endi dalaga chiqaman deganida, bir kinochilar, bir rassomlar kelib g'animat vaqtini behuda o'tkazadi. Yozuvchi bu xatti-harakatlarning bema'nilashib ketganini ta'kidlash uchun kulgining mubolag'a, lof kabi badiiy tasvir vositalarini qo'llaydi.

XULOSA

Yozuvchi kulgili vaziyatni mubolag'a usuli orqali yanada kuchaytirib, o'quvchida shodon qahqaha paydo qiladi va bu bilan jamiyat rivojiga xalaqit berayotgan mayda nuqson, kamchiliklarga e'tiborni qaratadi. Har ikki hikoyada ham yozuvchi badiiy tilning xalqona, nozik qochirimli, shirali, ko'p ma'noli xususiyatlaridan keng foydalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qo'shjonov M. Konflikt va xarakter. //Sharq yulduzi jurnali 1962-y., 3-son.
2. Chernishevskiy N.G. Poln. sobr. soch. V 15- tom. Tom 2.-M: Gospolitizdat. 1949. S. 185-186.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish.-Toshkent: Xalq merosi. 2004. 196-bet.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482968>

SHE'RIYAT VA TAFAKKUR UYG'UNLIGI: ERKIN VOHIDOV IJODINING BADIY XUSUSIYATLARI

Kengasheva Bonu Maksimovna

JDPU Filologiya fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Tulishova Gulzina Ravshanovna**

JDPU Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada zamonaviy o'zbek adabiyoti rivojida Erkin Vohidov ijodining o'rni va ahamiyati masalasi shoir asarlari hamda adabiyotshunoslarning fikr-mulohazalari misolida tahlil qilingan.

***Kalit so'zlar:** badiiy ijod, ilmiy-adabiy meros, xotiralar turkumi, esse, shoir, tafakkur, muhib, san'atkor shaxsi.*

ABSTRACT:

The article analyzes the role and significance of Erkin Vohidov's creative work in the development of modern Uzbek literature, based on the poet's works and the opinions of literary critics.

***Keywords:** artistic creativity, scientific and literary heritage, series of memoirs, essay, poet, thinking, admirer, personality of the artist.*

KIRISH

Xalqimizga o'zlaridan boy ilmiy-adabiy meros qoldirgan buyuk siymolarimiz haqida so'z yuritilar ekan, ularga bag'ishlangan va adabiyotshunosligimizda muayyan

o‘rin tutuvchi, ammo kam o‘rganilgan xotiralar turkumiga ham alohida e‘tibor qaratishimiz zarur. Adabiyotshunosligi mizda Navoiy, Ayniy, Qodiriy, Oybek, H.Olimjon, Shayxzoda, Mirtemir, O. Sharafiddinov, E.Vohidov, A.Oripov, Shuhrat, O‘.Hoshimov va Tog‘ay Murod kabi ulug‘ siymolarga bag‘ishlangan bu rukndagi asarlar yanada boyib bormoqda. Adabiy jarayon va tanqid-adabiyotshinoslk rivojiga munosib hissa qo‘shuvchi ushbu to‘plamlar mazmundorligi, badiiy ijod va san’atkor shaxsi haqidagi teran fikr va kuzatishlarga boyligi bilan ham adabiy-estetik tafakkur rivojida muhim ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Taniqli adiblar va olimlar tomonidan samimiyat bilan bitilgan xotira va esselar shoir va yozuvchilarimizning yorqin ijodi va takrorlanmas siymosi haqidagi rang-barang mushohadalar va unutilmas taassurotlarga asoslangan bo‘lishi bilan birga mushtarak xususiyatlarga ham ega. Mazkur to‘plamlar-adiblarimizning zamondoshlari, qalamkash do‘stlari tomonidan bitilgan satrlar yoki minnatdor shogirdlar va muhiblar muhabbatining ramzi sifatida aytilgan qalb so‘zlarimibarchasida chuqur bir haqiqat ayon. Abdulla Qodiriy va Qahhor, Oybek va Hamid Olimjon, Mirtemir va SHayxzodalarning adabiyotimiz rivojidagi xizmatlari ulkan ekanligi va ijodda qanchalar ulug‘ bo‘lgan ustoz adiblarimiz hayotda ham shunchalar buyuk shaxs bo‘lganligi yorqin aks etib turadi. Shu ma’noda Erkin Vohidov kabi ulug‘ adiblarimiz hayoti va ijodi ko‘plab zamondoshlarimizga va yosh ijodkorlarga ham haqgo‘ylik va haqiqatga sadoqatning namunasi bo‘la oladi. Erkin Vohidov nafaqat hassos shoir, balki mohir dramaturg ham edi. Shu munosabat bilan fikrimizni mavzuning o‘rganilishiga doir yana bir yangi asar misolida davom ettirib, adabiyotshunoslikdagi ba’zi nuqtalarga e‘tiboringizni qaratishni o‘rinli bo‘ladi deb o‘ylaymiz. Adabiyotimiz va xalqimizning faxriga aylangan mashhur shoirimiz Erkin Vohidovning 80 yilligiga bag‘ishlangan va 2018 yili nashr etilgan “To quyosh sochgayki nur” nomli salmoqli to‘plam ham shu turkumdagi yirik asar sifatida maydonga kelganini chuqur mamnuniyat bilan qayd etish to‘g‘ri bo‘ladi. Biroq, har to‘kida bir ayb deganlaridek, mazkur xotira va esselar majmuasida ham ko‘nglimiz

to‘lmaydigan juz‘iy nuqsonlar borligidan ko‘z yumolmaymiz. Haqiqatan ham, Erkin Vohidovdek buyuk siymoning yorqin shaxsi va ijodiga bag‘ishlangan “To quyosh sochgayki nur” nomli yirik to‘plam adabiy va ma‘naviy hayotimizda quvonchli bir voqea bo‘ldi desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Ammo nozik kuzatishlar va tahlillarga boy bo‘lgan ko‘plab yetuk maqolalar va nurli xotiralarni o‘z ichiga olgan 500 sahifalik katta to‘plamda adibning millionlab tomoshabinlar mehr-e‘tiboriga tushgan “Oltin devor” komediyasi haqida yoxud ma‘naviy hayotimizda alohida ahamiyat kasb etgan o‘tkir publitsistik asarlari haqida loaqal bironta maqola yoki xotira yo‘qligi kitobxonlarni ham taajjublantirishi tabiiy. Xotiralar turkumidagi bunday kamchiliklarni bartaraf etish va yirik adiblar va ularning mashhur asarlari haqidagi maqolalarimiz va xotira-esselarimiz mumkin qadar to‘liq bo‘lishiga erishish ham tanqid va adabiyotshunoslikning jiddiy muammolaridan ekanligini unutmasligimiz lozim. Mazkur to‘plamda Erkin Vohidov shaxsi va ushbu komediya taqdiri bilan bog‘liq va o‘quvchilar ommasiga noma‘lum bo‘lgan juda muhim va ibratli talqin va ma‘lumotlar borki, mavzumiz doirasida ulardan ayrimlariga to‘xtalib o‘tish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

“Chin iste‘dodga davrning tazyiqu cheklovlari to‘sqinlik qilolmaydi. Iste‘dod davrdan, vaziyatdan marhamat kutmasligi, har qanday to‘siqni yenga olishi bilan iste‘doddir. O‘ta noqulay sharoitda ham ko‘nglidagisini yuzaga chiqara olish iste‘dodning ilk belgisi sanaladi”[1].(Qozoqboy Yo‘ldoshev) Xalq iborasi bilan aytganda, qani edi doim shunday bo‘lsa... Aslida, adib asarlariga baho berishda va ularni tadqiq etishda tarixiy sharoitni e‘tiborga olish va sobiq sho‘ro davrida yashab, ijod qilgan boshqa san‘atkorlar kabi Erkin Vohidov ham butunlay erkin bo‘lmaganini unutmaslik zarur. Shuning uchun O‘zbekiston Qahamoni Abdulla Oripov “Adabiyot va zamon” maqolasida quyidagi muhim g‘oya va fikrlarni ilgari suradi: “Sho‘rolar davrida milliy qadriyatlarimiz, moziydagi qahramonlarimiz qariyb qalamga olinmas, olinganda ham ular sinfiylik va partiyaviylik nuqtai nazaridan tahlil etilar, qoralanardi, xolos. Diniy e‘tiqod esa butun lay manfiy tushunchaga aylantirilgan edi. Biryoqlamalik, yuzakilik adiblarimizni bir xil ovozda, bir xil ohangda kuylashga

o'rgatib qo'ygan edi. Faqat baxtni va saodatni kuylash, aslida yo'q yorqin kelajakni ulug'lash odat tusiga aylangan edi. Inson hayotidagi turli iztiroblar, ziddiyatlar, mag'lubiyatlar qatag'on mavzu hisoblanar, ular aslo rag'batlantirilmaz edi"[2]. Ming afsuski, bu achchiq haqiqat edi va bu fojeani barcha iste'dodli adiblarimiz boshidan kechirganligi yaqin taruximizning og'ir bir davri bo'lgan. Mumtoz adabiyotimizda nazm, ya'ni lirikaning boshqa janr va shakllariga nisbatan g'azal janri voqelikni va inson ruhiy kechinmalarini badiiy aks ettirishning yetakchi shakl va vositasi bo'lib kelgan. XX asr boshlaridan e'tiboran davr va ijtimoiy hayot butunlay o'zgarishi bilan an'anaviy o'zbek she'riyati ham tub sifat o'zgarishlari tomon yuz tutadi.

XULOSA

Bunda adabiy aloqalarning kengayishi, turli millatlar adabiyotlarining o'zaro ta'sirlashuvi kuchaygani, ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarning badiiy tafakkur taraqqiyotiga kuchli turtki berganligi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Qaysi janr yoki vaznda, qanday adabiy uslub va metodlarda asar yaratilmasin, adabiyotning bosh vazifasi, ulug' missiyasi hayot voqea-hodisalari, muammolarini va inson ruhiyati-kechinmalarini yuksak badiiylik talablari asosida yoritish, ijtimoiy va badiiy tafakkur rivojiga hissa qo'shish bo'lib qolaveradi. Erkin Vohidov va Abdulla Oripovlar ijodida namoyon bo'lgan janrlar xilma-xilligi, uslub rang-barangligi, poetik obrazlar va mushohadalarning quyushishi she'riyat ufqlari va imkoniyatlarini ham kengaytirdi. Falsafiy, ishqiy-intim, peyzaj motivlari ifodalangan she'rlarda milliy kolorit va umuminsoniy qadriyatlar aks ettirilishi she'rlar ning yangicha mazmun va mohiyat kasb etib borayotganligini ko'rsatadi. Erkin Vohidov she'riyati, xususan, uning o'ziga xos jo'shqin lirikasi va XX asr o'zbek poeziyasida yangi bir sahifa ochgan qasida janrida yaratilgan "O'zbekim" singari betakror she'rlari hamda o'tkir xalqchil hajviyoti ham bunday ijodiy o'zgarishlarning yorqin namunalari sifatida juda qimmatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qozoqboy Yo‘ldosh. Milliy ruhiyat me‘mori. Ochqich so‘z. –Toshkent: Sharq. 2019-y. 656-b.
2. Ozod Sharafiddinov. Adabiyot yashasa –millat yashar . Cho‘lpon. Adabiyot nadir. –Toshkent: Cho‘lpon. 1994 y. 22-b.
3. Ibrohim Haqqulov. Abdulla Qahhor jasorati. -Adabiyotimiz faxri. –Toshkent: Fan. 2007.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Erkin_Vohidov

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483006>

**INSON RUHIYATI IFODASI: “TUSHDA KECHGAN UMRLAR”
ASARIDAGI OBRAZLAR TAHLILI**

Ropiyeva Muborak Abdug‘aniyevna

JDPU O‘zbek adabiyoti o‘qitish metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

E- mail: yusufaliosiy@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada kitobsevar xalqimizning qalbiga o‘zining betakror asarlari orqali chuqur kirib borgan sevimli ijodkorimiz O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” asaridagi obrazlarning turli xil timsollari, hayotdagi baxtni anglolmagan insonlar hayoti haqida so‘z yuritiladi va shu bilan birgalikda ijodkorning badiiy mahorati qanchalik yuksakligini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: roman, obraz, timsol, O‘tkir Hoshimov, Tushda kechgan umrlar, Shahnoza, Rustam, muhabbat, ishonch, kundalik.

ABSTRACT:

This article discusses various symbolic images in the beloved writer O‘tkir Hoshimov’s work “Tushda kechgan umrlar” (“Lives Spent in a Dream”), who has deeply touched the hearts of our book-loving people through his unique creations. It explores the lives of people who failed to understand true happiness and examines the high level of the author’s artistic mastery.

Key words: novel, image, symbol, O‘tkir Hashimov, Lives spent in a dream, Shahnoza, Rustam, love, trust, diary.

KIRISH

Inson dunyoga ko‘z ochib kelibdiki, uning butun hayoti obraz va obrazlilikdan iborat bo‘lib qoladi. Chunki inson o‘zini, boshqalarni, jamiyatni hamisha timsollar orqali anglaydi. Adabiyot esa ana shu obrazlar dunyosining eng go‘zal va teran ifodasidir. Har bir asarda yaratilgan obraz muallifning hayot haqidagi qarashlarini, ruhiy kechinmalarini hamda insoniy mohiyatni aks ettiradi. Shu bois, obrazlilik san’ati yozuvchi mahoratining eng muhim mezoni hisoblanadi. Adabiyotshunos olimlarimizdan Hotam Umirov obraz haqida quyidagi fikrlarini bildiradi: “Obrazlilik badiiylik ichida yashaganidek, obraz obrazlilikning mohiyatini o‘zida tashiydi. Shu sabab obraz tushunchasi (demakki keng ma’noda badiiylik) adabiyot ilmimining bosh masalalaridan sanaladi, chunki unda obrazlilikning mohiyati borlig‘icha namayon bo‘ladi. Demak, yozuvchi, san’atkorning butun salohiyati (mahorati, ruhshunosligi, kashfiyoti, donishmandligi...) u yaratgan obrazlarda muhrlanadi” [1-28].

ASOSIY QISM

Bundan ko‘rinib turibdiki biz ham hech ekkilanmasdan salmoqli adibimiz O‘tkir Hoshimovni ham donishmand desak menimcha mubolag‘a bo‘lmaydi deb o‘ylayman. Chunki bizgacha yaratib berib ketgan barcha asarlarida, insonning ichki kechinmalari, qalbidagi shirin va achchiq tuyg‘ularini hayotdan badiiy mahorat ila asarlariga ko‘chirganiga barchamiz guvoh bo‘lib turubmiz. Shu jumladan ushbu asarda ham Komissar, Rustam, Shahnoza, Qurbonay obrazlari orqali xalqimiz boshiga tushgan achchiq qismat ya’ni urush vaqtida, hayotdagi ko‘plab insonlarning qismati qanday bo‘lganligini shu asar bilan anglashimiz mumkin. Bundan tashqari oddiy xalq hayoti bilan mansabdor shaxslar o‘rtasidagi farq qay darajada yuqori bo‘lganligiga ham guvoh bo‘lamiz. Nasr rivojida O‘tkir Hoshimovning munosib o‘rni bor. Mustabid tuzum sharoitida u o‘zining haq so‘zi bilan el orasida e’tibor qozondi, Chunki asarlarning barchasida haq so‘zni aytishga intildi, balki qaysidir jihatlarda yuzaki holatlarga ko‘zimiz tushishi mumkin lekin aslo u yolg‘on gap aytmagan. Masalan komissar obrazi orqali, bizning oddiy xalqimiz qancha qiynoqlarga chidaganini, qanchadan qancha saxta ayblovlar bilan turma ortiga olingaligiga guvoh bo‘lamiz,

ayniqsa “paxta ish” bu o‘zbeklar ish degani qalblarni bir lahzada larzaga keltirishi, barchamizga yangilik emas. Bundan tashqari adib obrazlardagi ismlarga ham katta e’tibor beradi. Bunday jarayonlar boshqa adiblar Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor ijodiga ko‘proq monand bo‘lsa-da O‘tkir Hoshimov ham bundan mustosno emas. Adabiyotshunos tanqidchi ustoz Usmonjon Qosimov bu xususida shunday fikr yuritadilar: “To‘laqonli, yutuk badiiy obrazning yuzaga kelishida qahramonning ichki va tashqi portreti (siyrat va surti), nutqi, manolog va diologlari bilan bir qatorda uning ismi ham adabiy-estetik vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shu boisdan jahon adabiyotining ko‘plab mashhur so‘z ustalari asr qahramonlarining ismlarga ham jiddiy e’tibor berishgan va ularga har jihatdan munosib nom topib o‘ziga xos bir san’atkorlik sifatida baholashgan” [2-125]. Misol uchun Qurbonay xola obrazini olaylik: bu obraz hayotda ko‘p qiyinchilik ko‘rgan, hayotdan baxt topolmagan, kamsitilgan, juda rahmdil, jonkuyar, barchani o‘zidik ko‘radigan, farzandi uchun kuyib yonadigan, sofdil va mehribon obraz sifatida asarda gavdalanadi. “Qorong‘u oshxonada bir burda non kavshab, choy ichgan bo‘ldi. Yolakdagi osig‘lik turgan paxtali choponini kiyib, boshiga paxmoq ro‘mol o‘radi. Biqini tag‘in achishib og‘ridi. Birpas ikkilanin turdida, choponini yechdi. Tag‘in uyga kirdi. Timirskilanib sandiq ochdi” [3-9]. Quyidagi jumlar orqali ham ko‘rishimiz mumkinki tanasida shuncha og‘riq bo‘lishiga qaramasdan, yotmay nevarasi va qizi uchun jon kuydirayotganiga qarab ichimiz eziladi. Bu bilan adib haqiqiy o‘zbek ayolini chinakam timsolini Qurbonay xola obrazi orqali ko‘rsatishga harakat qilganini ko‘ramiz. Yozuvchi asardagi har bir obrazni shunchalik ishonchli va jonli tasvirlab berganki o‘qigan kitobxon ba’zi joyda kulsa, ba’zi joyida esa kitobxonni yig‘lashga uni ruhan his qilishga undaydi. Shunday yana obrazlardan yana biri bu Rustam obrazidir. Asarda Rustam sofdil, qaysar, jasur rashkchi, sadoqatli, mehribon, g‘amxo‘r, haqiqatparvar, rostgo‘y inson sifatida tasvirlangan. Ismidan ham bu obraz shunday hislatlarga ekanligi ko‘rinib turubdi. Rustamning qalbida ham shuncha dardi bo‘la turib uni hammadan yashirib qalbining hechkim anglamas joyiga yashirib qo‘yganidan ham, uni o‘ta qaysar va jasurligiga, urushda yurgan paytlarida do‘stlariga nisbatan sadoqatli ekanini ko‘rishimiz mumkin.

Uning bunday holatlarini kundaliklaridagi jumllaridan ham ko‘zga tashlanadi. Aynan shu obrazdagi xarakterni o‘qigan har bir kitobxon, asar boshida bu obrazga nisbatan boshqacha fikr uyg‘onadi, asar so‘ngida bu obrazda tugun paydo bo‘lib har bir o‘qigan kitobxon asarni turlicha yondashuv bilan turlicha fikrlarni xayoliga keltiradi. Qalbida yuzlab, minglab his tuyg‘ular o‘tadi, balki shuning uchun ham ushbu asar oqiguvchi qalbidan chuqur o‘rin olgandir.

Komissar obrazi: ushbu obraz asarda salbiy qahramon bo‘lib kiritilgan. Adib bu obrazdagi xarakter orqali mustabid sovet tizimida qiynalgan o‘zbek xalqini yana qiynalishiga sabab bo‘lgan inson tasvirlanadi. Agar bu insonga qisqacha ta’rif beradigan bo‘lsak, hattoki ish borasida o‘zining farzandlariga ham rahm qilmagan, ayolining qadriga yetmagan insondir.

Shahnaza obrazi ham bosh obrazlardan biri hisoblanadi. U o‘ziga to‘q oiladan bo‘lib, chiroyli, xushbichim o‘ziga doim qarab yuradigan qiz. Ushbu asarda u sadoqat, ishonch, muhabbat, mehr, timsoli bo‘lib asarga olib kirilganligini ko‘ramiz chunki u Rustamni intizorlik bilan kutadi, xoyolidagi boshqa o‘ylarga qaramasdan. Yana bir narsani aytib o‘tishimiz joizki, moddiy taraflama u Rustamdan ustun bo‘lsa-da u sevgini tanlaydi. Bu bilan yozuvchi o‘sha vaqtlari shunday mard va go‘zal o‘zbek ayollari ham borligini tasvirlab beradi. Bu ham asarni qaysidir taraflama ta’sirchanligini oshirishga xizmat qilgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. “Ijod mahsuli ijodkor shaxsidan o‘zgacha bo‘lmaydi. Ijodkor va asar munosabatini og‘och va uning mevasiga o‘xshatish mumkin. Biror meva uni yetiltirgan og‘ochdan ortiq bo‘lolmagan kabi badiiy asar ham uning muallifi darajasidan baland bo‘lolmaydi” [4-336]. Asar yozayotgan har qanday yozuvchi o‘zining badiiy mahoratidan kelib chiqqan holda asar yozadi. O‘zining dunyo qarashi qanchalik keng va insonlar qalbini tushuna oladigan bo‘lsa, o‘shandagina qalbning eng tubiga yetib boradigan asar yozadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, O‘tkir Hoshimovning barcha asarlari jonli va ta’sirchan yaratilgan bo‘lib, inson qalbini zabt etishga muvoffaq bo‘lgan. Bu asar orqali ham biz yaqin o‘tmishdagi insonlar hayoti haqida tanishdik, boshidan kechirgan

qiyinchiliklarga guvoh boldik. O‘qigan kitobxonlarning barchasi o‘z qarashi bo‘yicha bu asarni tahlil qiladi. Ularning ruhiyatida ham o‘zgarishlar bo‘la boshlaydi. O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” asarida ham obrazlar orqali inson hayotining mazmuni, orzular va haqiqat o‘rtasidagi ziddiyatlar, insonning baxtni topish yo‘lidagi iztiroblari chuqur yoritilgan. Muallif har bir qahramon timsolida butun bir avlod, butun bir ruhiy olamni gavdalantira olgan. Shu tariqa, yozuvchi o‘zining yuksak badiiy mahorati orqali o‘quvchini o‘ylashga, hayotning mohiyatini his etishga chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Hotam Umirov. Adabiyot nazariyasi. Toshkent. Sharq nashryoti, 2002.
2. Usmon Qosimov. Adabiy estetik tafakkur. Toshkent. 2023.
3. O‘tkir Hoshimov. “Tushda kechgan umrlar. Toshkent. Nurli dunyo nashryoti, 2024.
4. Qozoqboy Yo‘ldoshev “So‘z yolqini”. Toshkent: G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyat –matbaa ijodiy uyi – 2018.
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBtkir_Hoshimov
6. <https://tafakkur.net/otkir-hoshimov.haqida>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483036>

BADIIY MATN BILAN ISHLASHNING ASOSIY PRINSIP VA MEZONLARI

Bobonazarova Sevara Baxtiyor qizi

bobonazarovasevara04@gmail.com

Annotatsiya.

Ushbu maqolada ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida badiiy matn bilan ishlashga doir yondashuv va tamoyillar tahlil qilingan. Shuningdek, ona tili o‘qitish metodikasiga oid tadqiqotlar, monografiyalardagi yondashuvlarning ba’zi jihatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar. *Kommunikativ yondashuv, ongli yondashuv, kashfiyotchilik yondashuvi, faoliyatga yo‘nalgan yondashuv, badiiy asar, ijodkorlik.*

Annotation.

This article analyzes approaches and principles for working with literary texts in mother tongue and reading literacy classes. Also, some aspects of research on the methodology of mother tongue teaching, approaches in the monograph are revealed.

Key words. *Communicative approach, conscious approach, discovery approach, activity-oriented approach, artistic work, creativity*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizmini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonida quyidagi vazifalar belgilangan: o‘qitish usullarini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini tatbiq etish;

–davlat ta’lim standartlarida ko‘zda tutilgan kompetensiyalar va o‘quv jarayonini interaktiv boshqarish mahorati tamoyillariga asoslangan pedagogik faoliyatning baholash mezonlarini ishlab chiqish;

–ta’lim muassasalarida o‘quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida yangi, shu jumlada, muqobil yondashuvlarni o‘rganishga va ilmiy asoslashga yo‘naltirilgan amaliy xarakterdagi ilmiy izlanishlarni rivojlantirish;

Yuqoridagi vazifalar ta’lim mazmunini yanada takomillashtirishni, xalqaro tajribalarga tayangan holda yangicha yondashuvlarni amaliyotga joriy qilishni hamda til ta’limida metodik yondashuvlarni yangilashni talab etadi.

Ona tili ta’limida metodikaga bag‘ishlangan tadqiqot ishlarida, ilmiy adabiyotlarda va metodik qo‘llanmalarda til birliklarini tahlil qilishga doir prinsiplar, yondashuv va tamoyillar o‘rganilgan. Shuningdek, Davlat ta’lim standartlarida fanlar doirasida amal qilinishi zarur bo‘lgan prinsiplar bayon qilingan:

O‘quvchi shaxsi, intilishlari, qobiliyati va qiziqishlarining ustuvorligi prinsipi. O‘quvchilarning o‘quv mashg‘ulotlariga munosabati uning ruhiy xususiyatlari, ya’ni idrok, qiziqishi, qobiliyatlari hamda kayfiyatida namoyon bo‘ladi. Ushbu jarayon bevosita o‘qituvchiga bog‘liq bo‘lib, har bir o‘quvchining psixologik imkoniyatlarini bilsa, darsda berilgan nazariy bilimlarni amalda qo‘llay olishni o‘rgatsa o‘quvchilarda katta qiziqish paydo bo‘ladi hamda dars samaradorligi yanada oshadi.

Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning integratsiyasi mujassamligi prinsipida boshqa fanlar tizimi bilan bir qatorda, ona tili va adabiyot fanini o‘zaro bog‘lash ko‘zda tutilgan.

A.G‘ulomov metodikaga oid qo‘llanmasida til ta’limida umumdidaktik prinsiplarni ta’kidlaydi:

- “Til – me’yor-nutq mutanosibligi” prinsipi;
- o‘zbek tilini o‘qitish orqali o‘quvchilar tafakkurining o‘shishiga erishish prinsipi;
- o‘zbek tilini o‘qitishda mavzulararo, bo‘limlararo va fanlararo bog‘lanishga qat’iy amal qilish prinsipi;
- o‘quvchilarni til hodisalarini ajratishga o‘rgatish prinsipi;
- o‘zbek tilini o‘qitish orqali o‘quvchilarning nutq malakalarini mustahkamlash va til sezgirligini oshirish prinsipi;
- ona tili o‘qitishda mahalliy sheva sharoiti va ta’sirini nazarda tutish prinsipi.

“Ona tili didaktikasi” da til ta’limi prinsiplari quyidagicha tasniflanadi:

- nutqdan tilga qarab boorish prinsipi;
- tilni o‘qitishda tabiiylikka rioya qilish prinsipi;
- til hodisalarini ajratishga o‘rgatish prinsipi;
- so‘z va uning ma’nolarini ishlash;
- o‘quvchilar nutqining ifodaliligi va emotsionalligini oshirib borish prinsipi;
- nutq organlari va qo‘l muskullarini yetarli mashq ettirish prinsipi.

Biz matn bilan ishlashga oid tadqiqot mavzusining maqsadidan kelib chiqib, asosiy tamoyillarga e’tibor qaratamiz.

O‘quvchilarda ijodiy matn yaratish, nutqiy ko‘nikmalarni, shuningdek, o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantirishda *kommunikativ yondashuv, faoliyatga yo‘nalgan yondashuv, ongli yondashuv, kashfiyotchilik yondashuvi, farqli yondashuvlar* alohida ahamiyatga ega.

Kommunikativ yondashuv – dunyo tajribasida keng qo‘llanilib, bu usulning yetakchi yo‘nalishi aloqa hisoblanadi. Ya’ni, so‘zlovchi yoki so‘zlashuvchilarning o‘rtasidagi muloqot, axborot almashinuvini ta’minlaydi. Retsipiyent badiiy matnni o‘qiganda ruhiyatiga, hissiyotiga ta’sir etadi, undan estetik zavq oladi, Ana shu jarayonda retsipiyent va badiiy matn o‘rtasida muloqot yuzaga keladi. Kommunikativ yondashuvning ahamiyatini tilshunos I. Azimova darsliklardagi mashqlar misolida izohlaydi. “Shu vaqtgacha ona tili va adabiyot darslarida matn ustida ishlash bo‘yicha mashqlarda matn mazmunini to‘liq ochish nazarda tutilmagan. Ona tili darslarida matn, odatda, ma’lum til qoidasining ifodalanishini topish maqsadida berilgan bo‘lsa, adabiyot darslarida matnda ifodalangan badiiy jihatlariga urg‘u berilgan. ***Kommunikativ yondashuv*** asosidagi mashqlar matnning mazmunini anglashga, yo‘naltiriladi, so‘zlar va gaplar mazmunini ifodalashda aynan qanday vazifani bajarayotganiga e’tibor qaratiladi”.¹

¹ Azimova I. Ona tili bo‘yicha savodxonlik kurslarida kommunikativ yondashuvni qo‘llash. Global ta’lim va milliy metodika taraqqiyoti. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari – Toshkent, 2020 – 135-b.

Kommunikativ yondashuv o‘z xususiyatiga ko‘ra, ta’lim jarayonini ham bilish, ham nutq o‘stirish faoliyati bilan bog‘laydi. O‘z navbatida, badiiy matn bilan bog‘liq jarayonlar, dars jarayoni *faoliyatga yo‘nalgan yondashuvni* taqozo etadi. K. Mavlonova aytib o‘tganidek, “o‘quvchilar ham, katta yoshdagilar ham ta’sirchan so‘zlashga harakat qilib, badiiy asarlardan go‘zal ifodalarni, “shirador” satrlarni qidiradilar, eslab qolib, nutqda ishlatishga harakat qiladilar. Ana shu faoliyat badiiy matn ustidagi ishlarga bag‘ishlangan ta’lim jarayoni uchun asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida ajratilishi to‘g‘ri bo‘ladi”.¹

Didaktik adabiyotlarda *onglilik yondashuvi* mavzuga doir axborot mazmunini tushunish, xulosa va umumlashmalarni chuqur va atroflicha fahmlash, mavzu yuzasidan bilimlarni sistemali bayon qilish, egallangan bilimlarning ishonch va e’tiqodga aylanishi, o‘rganilgan bilimlardan hayotda mustaqil foydalana olish tushuniladi. Yozuvchi asarda foydalangan til birliklari, badiiy tasviriy vositalar kabi nazariy tushunchalarni bilish ongli yondashuvni talab etadi.

Kashfiyotchilik yondashuvida asosan, o‘quvchini muayyan vaziyatga nisbatan baho bera olish, muammolarga yechim topish, ana shu vaziyat va muammolardan foydalanib, kashf qilish, yaratish, bir so‘z bilan aytganda, kreativlik fikrlash nazarda tutiladi. Kreativ yondashuv esa bugungi kunning eng muhim tamoyillaridan biri sanaladi. Negaki, kreativlik orqali o‘quvchilar kundalik vaziyatlarga tayyorlanish, yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish, yangi g‘oyalar, takliflar berib borish yo‘lidan boradilar. Bugungi zamonaviy ta’limning muhim talablaridan biri ham o‘quvchilarni kreativlikka yo‘naltirish, ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishdan iboratdir.

Ta’lim tizimida o‘qib tushunish ko‘nikmasi bilan bir nechta muammolar mavjud. O‘quvchilarning nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga emas, balki grammatik bilimlarni o‘zlashtirishga qaratilganligi qator kamchiliklarni yuzaga keltirdi. Klara

¹Mavlonova K. Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o‘qitish metodikasini takomillashtirish – Toshkent, 2019 – 23-b.

Mavlonova ushbu muammoga yechim sifatida matn bilan ishlashga doir quyidagi yondashuvlarni qo'llashni tavsiya etadi:

1. O'quvchilarning yosh xususiyatlari, bilim darajalarini inobatga olgan holda matn tanlash.
2. Matnning xususiyatidan kelib chiqqan holda topshiriq shaklini aniqlash.
3. Topshiriqlarni ishlab chiqish.
4. Mustahkamlash darslarining 20 daqiqasini o'qib tushunish mashqiga ajratish.
5. Matnni o'qib tushunishga qaratilgan sinovni o'tkazish.
6. Javoblarni taxminan belgilamaslik hamda bir-biridan ko'chirmaslikka e'tibor qaratish.
7. Natijalarni tahlil qilish hamda umumiy xulosalar chiqarish.
8. O'tkazilgan sinovlar monitoringini olib borish.

Ushbu metodik tadbirlar dars jarayonida muntazam amalga oshirib borilsa, matn bilan ishlashga doir amaliy ko'nikmalar samaradorligi yanada oshadi.

Ona tilida adabiy tushunchalar, shuningdek, badiiy matn bilan ishlashning o'ziga xos tamoyillari M. Mirqosimovaning tadqiqot ishida quyidagi tamoyillar keltirilgan. ***Ijodkorga yaratuvchi shaxs sifatida yondashish*** tamoyilida ijodkorning hayoti, yashagan davri emas, balki yozuvchining badiiy mahorati, asarning g'oyaviy-badiiy xususiyatlari, o'ziga xos uslubi hamda ijodining estetik qimmatiga e'tibor qaratish ko'zda tutiladi.

Badiiy asarning g'oyaviy mazmunini o'qituvchi tomonidan shunchaki hikoya qilib berilishidan voz kechish tamoyilida asarni faqat g'oyaviy xususiyatlari emas, balki asar matni ustida ishlash ham muhim jihatlardan biri sanaladi. Qachonki, o'quvchi asar matni bilan ishlasa, ya'ni uning til xususiyatlari, badiiy tasviriy ifodalarning nega qo'llanganligi, ko'chma ma'noli so'zlarning ishlatilishi kabilarni anglasa, shundagina asarning tub mohiyatini tushuna oladi va badiiy asarga nisbatan e'tibor, mehr kuchaya boradi, "O'quvchilarni she'riy asarlarni o'qishga, umuman, badiiy asar matni ustida ishlashga o'rgatish orqali asarning badiiy qudratini namoyon qiluvchi xususiyatlarini badiiy tahlil usullari yordamida yoritish yetakchi tendensiyaga aylandi".¹

Badiiy asarlarni tahlil qilish orqali hayot hodisalarini anglash tamoyilida o'quvchi qahramonlarning his-tuyg'ulari, ichki kechinmalarini his qiladi, asarga

¹Mirqosimova M. O'quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari – Toshkent: Fan nashriyoti, 2006.

nisbatan qiziqish yanada kuchayadi. O'quvchining mustaqil ijodiy faoliyati to'g'ri tashkil qilinsa, badiiy asar markazidagi savollarga javob topishga urinish, xohish-istak uyg'onadi. Bu esa o'qituvchidan ham ijodkorlikni, yaratuvchanlikni talab etadi.

O'quvchilarga nazariy bilimlar berishni bevosita adabiy tahlil jarayonida amalga oshirish tamoyili. Ushbu tamoyil asar tahlili mobaynida lirik she'riyatga xos bandlar tuzilishi, ohangdorlik, she'riy san'atlarning qo'llanilishi, tashbeh, mubolag'a, ko'chim singari unsurlarning asar originalligini oshirishdagi ahamiyatini o'rganishni talab etadi. "O'quvchilar yuqoridagi vositalarning tabiatini tushunsalargina, muayyan asarning joziba kuchini anglab, badiiy ijodning bir umrlik muxlislariga aylanib qolishlari tayin.

Har bir dars mashg'uloti o'qituvchining ijodkorlik qobiliyati asosida tashkil qilinishi tamoyili. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'qituvchining vazifasi matnning g'oyasini tushuntirish bilan birga, badiiy matnda ifodalangan hissiyotga boy bo'yoqdor so'zlar, tasviriy ifodalarning ma'no qirralarini ochib berishdan iboratdir. Dars jarayonida o'qituvchi ijodiy faoliyati va o'quvchi bilan hamkorligi yaxshi tashkil qilinsa, dars bahs-munozara shaklida qiziqarli o'tadi. Bugungi zamonaviy ta'lim o'qituvchidan noan'anaviy yondashuvlarni qo'llashni, o'quvchini har tomonlama ijodkorlikka undashini talab etmoqda.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda, darslikda berilgan o'quv topshiriqlari bilan samarali ishlashda yuqorida tilga olingan yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Tizimli ravishda ushbu yondashuv va tamoyillar ona tili ta'limi mazmuniga aylantirilsa, matn tuzilishi, matnni tushunish ko'nikmasi, badiiy asarning haqiqiy jozibasini o'quvchilar ongiga chuqurroq singib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirqosimova M. O‘quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari – Toshkent: Fan nashriyoti, 2006.
2. Pedagogik tadqiqotlar. Ilmiy xabarnoma – Andijon, 2022 – 42 b.
3. Roziqov O. Ona tili didaktikasi – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
4. Uzviylashtirilgan Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi – Toshkent, 2010.
5. G‘ulomov A. Ona tili o‘qitish metodikasi – Toshkent, 2012 – 60 b.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483069>

TURKISTON ASSR SOLIQ TIZIMIDA JAVOBGARLIK MASALALARI

Umirzakova Malohat Roxataliyevna

NamDU mustaqil tadqiqotchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Turkistonda soliq tizimini amalga joriy etishda RSFSR tomonidan qabul qilingan hujjatlar va ularning amaliyotga tadbiq etilishi tahlil qilingan. Soliqqa tortish va undirish jarayonlarida javobgarlik masalalari va jazo choralarning joriy etilishi, inqilobiy tribunal tarkibida soliq bo'limlarining tashkil etilishi hamda faoliyati yoritilgan. Shuningdek, soliq to'lash tartiblarini buzish va bo'yin tovlash kabi harakatlarga nisbatan belgilangan maxsus jazolarning joriy etilishi, siyosiy huquqlardan mahrum qilish negizida soliq yuki oshirilganligiga oid ma'lumotlar arxiv manbalariga asoslangan holda yoritilgan.

***Kalit so'zlar:** Turkiston, sovet hokimiyati, soliqqa tortish va undirish amaliyoti, harbiy majburiyat, oziq-ovqat solig'i, jazo turlari, dekret, ko'chma sud.*

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются документы, принятые РСФСР в целях внедрения налоговой системы в Туркестане, и их практическое применение. Рассматриваются вопросы ответственности и введения штрафных санкций в процессе налогообложения и сбора налогов, организация и деятельность налоговых органов при революционном трибунале. На основе архивных

источников освещаются сведения о введении специальных санкций за нарушение порядка уплаты налогов и уклонение от уплаты, а также об увеличении налогового бремени на основе лишения политических прав.

Ключевые слова: *Туркестан, Советская власть, налоговая и сборная практика, военная повинность, продовольственный налог, виды наказаний, указ, выездной суд.*

ISSUES OF LIABILITY IN THE TAX SYSTEM OF THE TURKESTAN ASSR

ANNOTATION

This article analyzes the documents adopted by the RSFSR in the implementation of the tax system in Turkestan and their implementation in practice. Issues of liability and the introduction of penalties in the processes of taxation and collection, the organization and activities of tax departments within the revolutionary tribunal are covered. Also, information on the introduction of special penalties for violations of tax payment procedures and evasion, as well as the increase in the tax burden on the basis of deprivation of political rights is covered based on archival sources.

Index Terms: *Turkestan, Soviet power, taxation and collection practices, military conscription, food tax, types of punishment, decree, mobile court.*

KIRISH

Jahon miqyosida ro‘y berayotgan globallashuv jarayonlari sharoitida davlatlarning soliq siyosati tobora takomillashib, kengayib bormoqda. Ayni vaqtda soliqlar iqtisodiyotni rivojlantirish vositalaridan biri bo‘lib ham xizmat qilmoqda. Mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblangan makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, ayniqsa, soliq-buydjet siyosatini yanada chuqurlashtirish tobora zaruriyatga aylanib bormoqda. Davlatlar taraqqiyotida, hukumatlarning buydjet mexanizmida soliqlar va ularning tushumi, turlari, sohadagi

imtiyozlar, shuningdek muammolarni o'rganish, tizimli hal etish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur maqolada soliqqa tortish va undirish, jazo turlari, javobgarlikka tortish masalalari inqilobiy tribunallar faoliyatida soliq tizimidagi javobgarlik masalasida sakkiz turdagi maxsus jazolarning joriy etilishi bayon etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Turkiston ASSRda soliqqa tortish va undirish masalalariga doir adabiyotlarni ikki davr: sovet davri va mustaqillik yillarida yaratilgan tadqiqotlarga ajratib o'rganish mumkin. Sovet davri

(1917-1924-yillar) da yaratilgan tarixiy adabiyotlar orasida XX asr 20-30-yillarida davlat va partiya arboblari T.Risqulov, I.Xidiraliyev, N.Turaqulov, G.Safarov asarlari muhim ahamiyatga ega[1]. Mustaqillik yillarida Q.Rajabovning nomzodlik, R.Abdullayev, D.Ziyoyeva, Q.Rajabov, A.Rasulov, Sh.Hayitov, U.Jumayev, M.Haydarov, M.Rahmatov, N.Rejabboyevlarning D.Toshmatovning doktorlik dissertatsiyalarida Turkiston o'lkasidagi soliq siyosati tarixining bazi tomonlari yoritilgan[2]. Turkistondagi soliqqa tortish va undirish, javobgarlik masalalarining ayrim jihatlariga Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston hamda Rossiya Federatsiyasi tarixiga oid e'lon qilingan bazi fundamental kitoblar va kollektiv monografiyalarda to'xtab o'tilgan. Xususan, MDH davlatlarida so'ngi yillarda chop etilgan A.A.Maslennikova, A.A.Kabanov, T.I.Kim, I.V.Sibotina, I.A.Selivanovskaya, J.J.Kenjebaykizi, S.V.Korponenko, D.A.Mirpochoyev, A.S.Sokolovning monografiyalarda sovet rejimi va bolsheviklar tomonidan olib borilgan soliq siyosati va uning ayanhli oqibatlari manbalar asosida yoritilgan[3]. Mavzuni yoritishda qiyosiy-tahlil, manbalar tahlili, fanlararo metodlardan foydalanildi. Shu bilan birga tarixiylik, davriylik va xolislik tamoyili asosida mavzuni yoritishga harakat qilindi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Turkistonda 1917-1918-yillardagi og'ir iqtisodiy vaziyatning yuzaga kelishi, g'alla yetishmasligi, qurqoqchilik va uning oqibatida ocharchilikning hukm surishi o'lkada barcha sa'y-harakatlarni ta'minot masalasiga qaratishga majbur qildi. Turkiston iqtisodiy boshqaruvi sovet hukumati manfaatlariga bo'ysundirilgan

bo'lsada, o'lkada soliq tizimi, aholi ta'minoti uchun yechim sifatida yangi turdagi soliqlarni amalga joriy etish bilan yuritilayotganligiga qaramay uning katta qismi sovet armiyasi va ishchilar sinfi manfaatlari hamda sovet hukumatini moliyaviy jihatdan mustahkamlashga qaratilgan edi. Mazkur manfaatlar doirasida sovet hokimiyati soliqlarni o'z vaqtida va uzluksiz undirish maqsadida soliqlarni yig'ish va jazo qo'llash huquqini ayrim tashkilotlar vakolatiga kiritdi. Soliqlarni to'lashdan bosh tortganlar uchun jazo qo'llashning huquqiy-normativ asosi sifatida RSFSR JK tegishli moddalariga tayandi. Jumladan, soliq to'lash tartibini buzish davlatga qarshi jinoyatlar darajasida: ommaviy tarzda soliqlarni to'lashdan bosh tortganlik; yakka tartibda soliqlarni to'lashdan bosh torgan yoki o'z vaqtida to'lamagan fuqarolarning hatti-harakatlari; soliqqa tortish jarayonlarida mol-mulkni yashirgan va miqdorini to'g'ri ko'rsatmagan hamda harbiy majburiyatlardan (harbiy majburiyatlar pul shaklida ham undirilgan-U.M.) bosh torganlik belgilangan. Sovet hokimiyati soliq siyosatini bunday tarzda olib borilishini turli xil dekret va ko'rsatmalarni qabul qilish hamda joriy qilish bilan mustahkamladi. Masalan, 1921-yilning 15-avgustida BMIQ tomonidan dekret qabul qilinib, unda oziq-ovqat solig'ini o'z vaqtida to'lamagan yoki to'lashdan ommaviy tartibda bosh tortgan aholi vakillarini hatti-harakatlari davlat boshqaruvi darajasidagi jinoyatlarga tenglashtirilishi hamda bunday harakatlarga nisbatan jazo qo'llash uchun inqilobiy tribunallar tarkibida soliq bo'limlarini tashkil etilishi ko'rsatib o'tildi[4:103]. 1922-yilning 4-yanvarida Turkiston ASSR Adliya xalq komissarligi inqilob tribunaliga soliqni o'z vaqtida to'lamaganlarga dastlabki surishtiruvni o'tkazmasdan jazo qo'llash vakolatini berdi [4:103]. Mazkur normativ hujjatga ko'ra, 1922-yilning yanvardan mart oyiga qadar Turkiston oblastlarida ko'chma sud majlislari o'tkazilib, soliqni o'z vaqtida to'lay olmaganlarni dastlabki surishtiruvlarsiz (soliqni o'z vaqtida to'lay olmaganlikning sabablarini o'rganmasdan-U.M.) so'roq qilingan hamda javobgarlikka tortilgan. Oblastlarda esa soliq turlari va ularni undirishda ham miqdorlari turlicha bo'lib, ularni undirishda Adliya xalq komissarligiga keng vakolatlar berilgan. Masalan, Samarqand oblast Adliya xalq komissarligi 1918-yilning 21-avgustida soliqlarni o'z vaqtida to'lamagan aholi

vakillari uchun qamoq, tintuv va musodara qilish to'g'risida buyruq qabul qilgan. Mazkur buyruqda soliqlarni to'lashdan bosh tortganlar yoki o'z vaqtida to'lamaganlar jinoiy javobgarlik hamda ma'muriy tartibda javobgarlikka tortish masalalari bo'yicha Adliya Komissari, Ichki ishlar komissari hamda Oziq-ovqat komissari tomonidan javobgarlikni qo'llashi mumkinligi haqida ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari, Adliya xalq komissari I.Z. Shteynberg 1918-yilning 19-dekabrida Revolyutsion tribunalga ko'rsatma yo'llab, soliq to'lashdan bo'yin tovlagan yoki soliqqa tortishda mol-mulkini yashirgan hamda ularning egaligiga doir hujjatlarni qasddan yo'q qilganlar uchun Revolyutsion tribunalga quyidagi jazolarni qo'llash haqida murojaat qilgan:

omma oldida izza qilish;
jarimaga tortish;
ozodlikdan mahrum qilish;
poytaxtdan quvg'in qilish;
xalq dushmani deb e'lon qilish;
siyosiy huquqlardan mahrum qilish;
mol-mulkni musodara qilish;
majburiy mehnatga jalb qilish[5:29,30] .

Bundan tashqari normativ-huquqiy hujjatlarda siyosiy huquqlardan mahrum qilish jazosini qo'llash nazarda tutilgan harakatlar uchun javobgarlikka tortilgan aholi vakillariga nisbatan soliq yuki oshirilgan tarzda turli xil to'lovlarni to'lashga majbur qilingan[6:271].

XULOSA

Shunday tartibda yuritilgan soliq siyosati natijasida, Turkiston o'lkasi Markaz manfaatlariga bo'ysundirilib, aholi va o'lka iqtisodiy imkoniyatlari hisobga olinmadi hamda soliqqa tortish va undirish turli yo'llar bilan olib borildi. Soliqlarni arziyas qismidan ta'lim, tibbiyot, sog'liqni saqlash sohasiga ajratilib, o'lka aholisiga yetarli e'tibor qaratilmadi. Imperiyadan meros bo'lib o'tgan soliqlarni undirishda Markaz tomonidan ko'r-ko'rona soliq siyosati joriy etilib, o'lka aholisi jazo qo'llash tahdidi ostida soliqlarni ortig'i bilan to'lashga majbur etildi. Bunday holatga Turkiston nafaqat iqtisodiy taqchillik tufayli ortda qolayotganligi, balki o'lkada iqtisodiy nuqtai-nazardan boshqaruvning noto'g'ri yo'lga qo'yilganligi, oblastlar miqyosidagi soliq va boshqa

iqtisodiy holatlar yuzasidan muammolar faqatgina Moskva orqali hal etilganligi sabab bo'ldi. Natijada, hududlardagi holat va aholining tang vaziyatdan chiqishi kechikkan, muammolar hal etilmay o'z holiga tashlab qo'yilgan. Soliqlarni undirish bo'yicha buyruq asosida ko'rsatmalar bo'lsa-da, ularda aholining iqtisodiy holati inobatga olinmadi. Turkistonning soliq va moliya tizimiga oid qabul qilingan har qanday me'yoriy hujjatlari Markaz manfaatlari uchun foydalanishning muhim vositasi bo'lgan. Mazkur hujjatlar o'lkada soliq turlarining ko'payishiga, ularni undirish va tinimsiz oshirish, yangi ko'rinishda tatbiq etish, soliq majburiyatlarini bajarmaganlik yuzasidan javobgarlik masalalarini joriy etilishiga sabab bo'ldi. Soliqlarni sinfiy yondashuvlar asosida olib borilganligi natijasida soliq to'lovchi aholining huquqlari paymol etildi.

Сноски/ Iqtiboslar/References:

1. Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана. Сборник статей, докладов, речей и тезисов с предисловием автора. Часть I. 1917-1919 гг.- Ташкент: Узбекгосиздат, 1925.(Ryskulov T.Revolution and the indigenous population of Turkestan.1925y); Хидыралиев И.Басмачество и народное хозяйство Ферганы// Военная мысль и революция. 1923.-№4.-С.43-49.(Khidiraliyev I.Basmachism and the national economy of Fergana.1923y); Дервиш.[Туракулов Н.] Ферганская проблема// Военная мысль.Кн.II.-Ташкент, 1921.-С.108-118.(Dervish.[Turakulov N.]Fergana problem. 1921); Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана).-Москва: Госиздат, 1921.(Safarov G.Colonial revolution.-Moscow,1921y).

2.Radjapov Q.K. Farg'ona vodiysidagi istiqlolchilik harakati: mohiyati va asosiy rivojlanish bosqichlari (1918-1924-yillar), tarix fani nomz.diss.-Toshkent, 1995; Абдуллаев Р.Национальные политические организации Туркестана в 1917-1918 годы. Автореф. дис....канд.ист.наук.-Ташкент, 1998; Зияева Д.Х.Национально освободительное движение в Туркестане в историографии 20 века (проблемы изучения истории восстания 1916 года и движения «истиклолчилик» (1918-1924 гг.) -Ташкент, 1998; Хайдаров М.Туркистонда совет hokimiyatini mrkazlashtirish siyosati oqibatlarini (1917-1924 yillar). Tarix fanlari nomz.diss. - Tashkent, 1998; Набиев Ф. Проблемы и противоречия социальной политики в Туркестане (1917-1924 гг). Дисс.докт.ист.наук.-Ташкент, 1995; Агзамходжаев С. Туркистон

мухторияти: борьба за свободу и независимость (1917-1918 гг.): Автореф. дис.докт. ист. наук.-Ташкент, 1996; Rasulov A. Turkiston va Volgabo‘yi, Uraloldi xalqlari o‘rtasidagi munosabatlar tarixi (1917-1924 y) tarix fan.dokt.diss.-Toshkent, 2005; Jumaev U. Rossiya imperiyasining Turkistondagi soliq siyosatining shakllanishi: asosiy bosqichlari va taraqqiyoti. Tarix fanlari nomz.diss. - Tashkent, 2012; Rahmatov M. Turkistondagi ocharchilik va uning oqibatlati (1917-1924y). Tarix fanlari bo‘yicha fal.dok (PhD)diss.-Toshkent, 2019; Rejabboev N.Sovet hokimiyatining Turkistondagi oziq-ovqat siyosati va uning oqibatlari (1917-1924 y). Tarix fanlari bo‘yicha fal.dok (PhD)diss.-Toshkent, 2019.

3. Масленникова А.А. Налоговая политика советской России в 1917-1929 гг. (историка правовой анализ). Автореф.дисс. на соис.учен.степ.канд.юрид.наук.- Нижний новгород, 2004.-29с; Кабанов А.А.Налоговая политика и налоговая идеология в эволюции государственно-правовой системы России с 1917 по 1992 гг. Автореф.дисс. на соис.учен.степ.канд.юрид.наук.-Санкт-Петербург, 2008.-21с; Ким Т.И. Советская государственная налоговая политика в период НЕПА 1921-1929 гг. Автореф.дисс. на соис.учен.степ.канд.юрид.наук.-Краснодар,2011; Сибботина И.В. Налоговое законодательство и налоговая политика в годы НЭПа (1921-1930 гг). Автореф.дисс. на соис.учен.степ.канд.юрид.наук.-Москва., 2008.-28с; Корпонец С.В. Податкова политика Ряданской влады в Украинскому селу у видбудовчий период 1921-1925 гг. Автореф.дисс. на соис.учен.степ.ист. наук.- Донецк, 2000.-20с.; Мирпочоев Д.А. Налоговая политика Республики Таджикистан в условиях перехода к рыночной экономике. Автореф.дисс. на соис.учен.степ.канд.эконом. наук.-Краснодар, 2007.-24с.; Соколов А.С. Финансовая политика советского государства в годы НЭПА 1921-1929 гг. Автореф.дисс. на соис.учен.степ.док.ист.наук.-Москва, 2006.-36с.

4. Комолов Д.П. Экономические репрессии проведенные революционными трибуналами в Туркестане//GENERAL HISTORY AND CULTURE-THE FOUNDATION OF UNITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TURKIC PEOPLES INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE.APRIL 7-8, 2005. 102-105-p.

5. Национальный архив Узбекистана, фонд Р-38, опись-2, дело-270, листы 29-30.

6. Бобоев Ф. Ўрта Осиёда сайлов тизимидаги адолатсизликлар ва унинг совет ҳокимиятига қарши курашнинг кучайишига таъсири // Доно Зиёева номидаги “Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари (XIX-асрнинг иккинчи ярми XX аср охири)”.-Тошкент, 2022. Ўз ФА “Фан”. 270-274-б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483191>

XALQARO HUQUQDA BETARAFLIK

Ashrapov Sohibjon Sanjarovich

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti 1-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Xalqaro huquqda betaraflik deganda, ikki davlat bir-biri bilan urushayotganda uchinchi davlatning aralashmasligi deb qarash bo‘ladi. Davlatlar bu orqali nafaqat o‘z hududiy yaxlitligini va tinchlikni ta‘minlaydi, balki bir tomonni mutlaq qo‘llab quvvatlamaydi ham. Bu maqolada bu mavzu haqida chuqur o‘rganamiz va Shveysariya, Avstriya kabi betaraf davlatlarni ham ko‘rib o‘tamiz. Aslida, betaraflik ikkiga bo‘linadi: doimiy betaraflik va vaqtincha betaraflik, bu maqolada bularga ham to‘xtalib o‘tamiz.

Kalit so‘zlar: betaraflik, doimiy betaraflik vaqtincha betaraflik, Shveysariya va Avstriya, hududiy yaxlitlik va tinchlik.

NEUTRALITY IN INTERNATIONAL LAW

Ashrapov Sohibjon Sanjarovich

1st-year student of the Faculty of International Law and Comparative Jurisprudence,

Tashkent State University of Law

Abstract: *In international law, neutrality refers to the non-involvement of a third state when two states are at war with each other. Through neutrality, states ensure not only their territorial integrity and peace but also avoid providing absolute support to*

any side. This article explores the concept of neutrality in depth and examines neutral states such as Switzerland and Austria. In fact, neutrality is divided into two types: permanent neutrality and temporary neutrality, both of which will be discussed in this article.

Keywords: neutrality, permanent neutrality, temporary neutrality, Switzerland and Austria, territorial integrity, peace.

НЕЙТРАЛИТЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Ашрапов Сохибжон Санжарович

Студент 1 курса факультета международного права и сравнительного правоведения Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация: В международном праве под нейтралитетом понимается неучастие третьего государства в войне между двумя другими государствами. Посредством нейтралитета государства обеспечивают не только свою территориальную целостность и мир, но и воздерживаются от абсолютной поддержки какой-либо стороны. В данной статье подробно рассматривается понятие нейтралитета, а также анализируются нейтральные государства, такие как Швейцария и Австрия. На самом деле нейтралитет делится на два вида: постоянный и временный, которые также будут рассмотрены в статье.

Ключевые слова: нейтралитет, постоянный нейтралитет, временный нейтралитет, Швейцария и Австрия, территориальная целостность, мир.

Xalqaro huquqda betaraflik deganda turli xil ma'nolar tushuniladi. Masalan, ikki davlat urushida aralashmaslik, o'zini tinchligini va hududiy yaxlitligini ta'minlash, aslida hammasini xalqaro huquqda betaraflikka misol qilib olsak bo'ladi. Betaraflik tarixdagi voqealardan kelib chiqqan, xalqaro huquqning urush qonunlari va odatlaridan, xususan 1907-yildagi Gaaga konvensiyasidan paydo bo'lgan. Bu

konvensiyaga muvofiq betaraf davlatlar quyidagilarni o'z zimmasiga olishi kerak bo'ladi:

1. Urushayotgan davlatlar bilan bir xil masofani saqlash (ya'ni tarafkashlik qilmaslik);
2. O'z hududini harbiy maqsadlarda ishlatishga ruxsat bermaslik;
3. Urushayotgan tomonlarning harbiy harakatlarini quvvatlamaslik;
4. Shu bilan birga, o'z betarfligini himoya qilish huquqiga ega bo'lish.

Betaraflikning turlariga to'xtaladigan bo'lsak, yuqorida aytilganidek ular ikkiga bo'linadi: doimiy betaraflik va vaqtinchalik betaraflik. Doimiy betaraflik deganda, davlatlar har qanday holatda ham betaraf bo'lib qoladi, ya'ni har qanday urushda ham o'zini betaraf deb e'lon qilishi kerak bo'ladi, misol uchun Shveysariya va Avstriya. Aslida, Shveysariya 1515-yildagi Fransiyaga mag'lubiyatidan so'ng ularning armiyasi urushlardan yiroqlashishni eng yaxshi yo'l deb bilgan. Bu voqea Vienna Kongressida 1815-yilda xalqaro ravishda tan olingan. Bu davlatning faol betarafliigi uchun, bu yerda BMT, Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi, Geneva diplomatik markazlari joylashgan. Avstriya ham xuddi shunday, lekin bu davlatning betaraf bo'lish tarixi boshqacha. Avstriyaning betarafliigi ikkinchi jahon urushidan keyin, ya'ni 1955-yilda paydo bo'lgan. Urushdan so'ng, g'olib davlatlar Avstriyani to'rtta zonaga bo'lib, taxminan o'n yil davomida boshqargan, nihoyat 1955-yilda "Avstriya davlat shartnomasi" tuzildi va qolgan davlatlar hududdan chiqib ketdi, shundan so'ng 1955-yil 26-oktabrda Avstriya o'zining doimiy betaraflik to'g'risidagi qonuni qabul qildi. Bu qonunda quyidagicha yozilgan: "Avstriya hech qachon harbiy ittifoqlarga qo'shilmaydi va o'z hududida xorijiy harbiy bazalarning joylashishiga yo'l qo'ymaydi." Bu ikkala davlatni ham doimiy betaraf deb atasak bo'ladi. Keling vaqtinchalik betaraflikka misol sifatida bir davlatni ko'ramiz. Shvetsiya – bu davlat ham 1814-yildan boshlab barcha urushlarda qatnashmagan, biroq bu xalqaro emas bu davlatning o'zining ichki siyosati bilan tartibga solingan edi. 2022-yildan keyin NATOga kirish qarori bilan betarafliigi chek qo'ydi va biz buni vaqtincha betaraf bo'lgan davlat deb aytsak bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, vaqtincha betaraf davlat — bu xalqaro huquqda abadiy betaraf emas, balki faqat ma'lum mojaro yoki davr mobaynida betaraflik siyosatini yuritadigan davlatdir. U istasa, betaraflikdan chiqadi yoki yangi siyosat tanlaydi. Xalqaro jihatdan betaraflikka ta'rif beradigan bir nechta hujjatlarni ko'rishimiz mumkin, misol uchun Alabama bitimi bu bitim 19-asrga oid. Mening o'ylashimcha, betaraf bo'lish orqali davlatlar o'zining hududiy yaxlitligini va tinchligini ta'minlay oladi. Bundan tashqari xalqaro huquqda betaraf bo'lgan davlatlar urush bo'layotganida na qatnashadilar na yordam beradilar, hattoki davlarning qo'shni davlatlari urushga qatnashsa ham yordamchi kuchlarni ham jo'nata olmaydilar. Lekin boshqa davlatlar bilan aloqalarni saqlab qolishlari kerak bo'ladi. Xalqaro betaraflik davrlar mobaynida rivojlanib kelmoqda, rivoshlanish 18-asr va 19-asrlarning boshlaridan boshlangan bo'lsa, hozirda bitimlar yordamida rivojlanishni davom ettiryapti, eng mashhur bitimlardan bittasi yuqorida ta'kidlab o'tganimday bu Gaaga bitimi, bu bitimning betaraflikda hissasi katta desak mubolag'a bo'lmaydi. Betaraf davlatning huquqlari ham bor, masalan: o'z hududini himoya qilish uchun qurol ishlatishi mumkin, urushayotgan davlatlardan o'z manfaatlarini himoya qilishni talab qiladi, xalqaro tashkilotlarda tinchlik tashabbuslari bilan chiqish huquqiga ega va hokazo. Bugungi kunda betaraflik faqat urush paytida emas, balki geosiyosiy muvozanat saqlash vositasi sifatida ham ishlatiladi. Masalan: Finlyandiya uzoq yillar NATOga a'zo bo'lmay betaraf siyosat yuritgan (keyinroq a'zo bo'ldi).

Turkmaniston esa BMT tomonidan tan olingan doimiy betaraf davlat sifatida faoliyat yuritadi.

Agar yer yuzida ko'p davlatlar betaraf bo'ladigan bo'lsa bu davlatlar o'rtasidagi o'zaro nizolarning kamayishiga ham olib keladi deb o'ylayman, chunki ko'p davlat betaraf bo'lsa davlatlarning urushishiga hojat qolmaydi, ya'ni ular boshqa davlatlardan yordam ham ololmasliklari mumkin bunig natijasida. Kim o'z davlatini tinch va totuv bo'lishini xohlamaydi?

Xalqaro huquqda betaraflik ayrim kichkina davlatlar uchun juda foydali bo'lishi mumkin, chunki ular birorta katta urushlarga aralashishdan xoli bo'ladi. Betaraf

davlatlar odatda tinchlikni birinchi o'ringa qo'yadigan va boshqa davlatlarni hurmat qiladigan bo'ladi, bu orqali ular boshqa betaraf davlatlar bilan ham aloqalarini yaxshilab olishlari mumkin bo'ladi. Lekin betaraflik ba'zi zamonaviy jabhalarda qiyinlashib bormoqda, misol uchun kiber hujum, bunda aniq bir chegara va to'siqlar yo'q, va bu juda ko'p davlatlarda sodir bo'lmoqda, ayniqsa texnologiya uncha rivojlanmaganlarida. Boshqa biri kollektiv mudofaa tashkilotlari, misol uchun NATO, bir nechta davlatlar o'zaro bir-birini himoya qilish maqsadida shunga o'xshash harbiy yoki xavfsizlik ittifoqlariga birlashadilar, Agarda ulardan biriga hujum qilinsa, qolganlar ham uni himoya qilish majburiyatini oladi. Bu nimani anglatishi mumkin, davlatlar betaraf bo'lmasdan turib ham bunaqangi tashkilotlarga qo'shilib bir-birini himoya qilishi mumkin, va bu katta bir to'sqinliklardan biri davlatlarning betaraf bo'lishga xohishi uchun. Bundan tashqari BMT ning o'zini ham, tinchlikni saqlash uchun majburiyatlari bor davlatlarning oldida, bu ham betaraf bo'lish xohishidagi davlatlarni yo'ldan qaytarishi mumkin. Bular eng asosiy to'siqlar bo'lishi mumkin hozirgi paytda.

Keling O'zbekistonni xalqaro huquqda betarafmi yoki yo'qligi haqida gaplashib o'tamiz. Umuman olganda, O'zbekiston xalqaro huquqda betaraf emas, uni betarafliги boshqa konvensiyalarda ham rasman tasdiqlanmagan. O'zbekiston xalqaro huquqda rasman betaraf davlat bo'lmasa ham, O'zbekistonda betaraflikning kuchli elementlari bor, ayniqsa uning 1991-yildagi mustaqilligidan beri. O'zbekiston o'zining 17-18 moddalarida tak'idlaganidek u tashqi siyosatda erkin va uning to'la huquqli subyektidir. 17-modda: O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'la huquqli subyektidir.

O'zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanadi. 18-modda: O'zbekiston Respublikasi davlatlar va

xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi davlatning, xalqning oliy manfaatlaridan, uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo'stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqishi mumkin.

Bulardan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekiston xalqaro huquqda rasman betaraf bo'lmasa ham, uning bazi belgilari mavjud, bu uning qisman betarafligidan darak beradi. Chunki u o'zini suverenitetini va mustaqilligini himoya qiladi va barcha katta tashkilotlar bilan yaxshi munosabatlarga ega ekani, Bundan tashqari, u barqarorlikni ta'minlaydi O'rta osiyoda va boshqa katta urushlarga aralashmaydi ham.

Xulosa. Xulosa qiladigan bo'lsak, xalqaro huquqda betaraf bo'lish – bu kuchsizlik emas. mustaqil tashqi siyosat yuritish belgisi. Chunki betaraf davlat tinchlikni saqlaydi, ammo o'z manfaatlarini himoya qilishni ham unutmaydi.

Uning maqsadi — urushlardan uzoqda turib, xalqaro barqarorlikka hissa qo'shish.

Xalqaro huquqda betaraf bo'lish uchun bir nechta to'sqinliklar bo'lishiga qaramasdan, ba'zi bir davlatlar bularga e'tibor bermasdan, betaraflikni o'zining asosiy maqsadi qilib olishlari ham mumkin. To'g'ri bu hozirgi zamonaviy davrda biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin hamma narsaning ilojini topsa bo'ladi. Mening davlatim O'zbekiston ham xalqaro ravishda rasman betaraf bo'lmasa ham uni qisman betaraf deb atashimiz mumkin ayrim bir asosiy elementlarni hisobga olganda. Mening o'ylashimcha, betaraf bo'lish orqali biz tinchlikni yanada ta'minlagan bo'lardik hozirgidan ham ko'ra. To'g'ri ba'zi bir katta tashkilotlar NATO va BMT ning himoyaviy usullari orqali ham bo'ladi deyishingiz mumkin, lekin ularni hamma davlatlarda ham qo'llab bo'lmaydida. Bu bilan nima demoqchiman, agar ikkita BMT va NATO ga a'zo bo'lmagan davlatlar urushadigan bo'lib qolsa, bu ishga bu tashkilotlar aralasha olmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rollins, Karina. 2022. "Switzerland's Neutrality and Security Policy." American Swiss Foundation Briefings [online]. July. Retrieved October 27, 2025 https://www.americanswiss.org/switzerlands-neutrality-and-security-policy/?utm_source.
2. Cassis, Ignazio (Federal Department of Foreign Affairs). 2022. Switzerland's Neutrality. Brochure, Federal Department of Foreign Affairs/Swiss Defence Department [online]. Retrieved October 27, 2025 https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/SchweizerischeAusse npolitik/neutralitaet-schweiz_EN.pdf?utm_source.
3. U.S. Department of State, Bureau of Public Affairs. 2008. "Austrian State Treaty, 1955." Office of Electronic Information — Timeline of U.S. Diplomatic History [online]. 18 July. Retrieved October 27, 2025 <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/lw/107185.htm?safe=1>.
4. Romchuk, Maksym. 2024. "Neutrality in International Law: Formation and Development of the Concept." Philosophy, Economics and Law Review [online] 4(2): 73–83. Retrieved October 27, 2025 <https://phelr.com.ua/en/journals/tom-4-2-2024/neytralitet-v-mizhnarodnomu-pravi-stanovlennya-ta-rozvitok-kontseptsii>.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483245>

ANALYSIS OF APPROPRIATE USAGE OF PROVERBS IN ABDULLA KAHHOR'S STORIES USING SEMANTIC METHOD

Haydarova Aziza Nabijon qizi

Navoiy Davlat Universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) mutaxassisligi 2-kurs magistranti

azizahaydarova20@gmail.com

ABSTRACT

This article talks about the appropriate usage of proverbs in the works, especially stories of Abdulla Kahhor, one of the great creators of Uzbek literature and storywriter. The purposes and tasks of using them in the story are considered and their importance is discussed using semantic analysis method. Ideas are clearly proven by giving examples from several stories of writer. In this article, the reader will increase the interest of young people in the work of Abdulla Kahhor and help them to develop their translation skills.

Keywords: *proverbs, Abdulla Kahhor, a genre of folklore, epigraphs, effectiveness of the speech, phrase, moral lessons, cultural values.*

INTRODUCTION

Proverb is a genre of folklore that has a deep meaning and a wise expression. Life experiences, history, mental state, culture and positive qualities of a certain nation are reflected in this genre, which is passed down from generation to generation. As for the dictionary meaning of the term proverb, it is derived from the Arabic language and means "**small work**", "**word**" or "**speech**". Usually, proverbs and wise words are used to increase the expressiveness and effectiveness of the speech. Referring to

proverbs not only in everyday life, but also in works of various genres, makes the work more understandable.

There is no nation in the world that does not have its own proverbs. Because each people leave their life experiences accumulated over the centuries to generations through proverbs. Proverbs and sayings are universal which used a lot in the languages. From ancient times, thoughts on human education were expressed in lexicological units, folk proverbs, texts, it is expressed in wise words, stable phrases, legends, epics. They depict courage, hard work, honesty, patriotism, respect for parents. In the famous Indian parable "Kalila and Dimna", Kaikovus's "Kabusnoma", Nasir Khisrav's "Saodatnoma", Yusuf Khos Hajib's "Qutadgu bilig", Mahmud Koshgari's "Devon-u lugotit Turk", Ahmad Yassavi's "Devon Hikmat", Ahmad Yugnaki's "Hibbatul-haqayiq" and many of Alisher Navoi's works it can be seen that proverbs are used and interpreted appropriately.

As a writer, Abdulla Kahhor, a bright manifestation of Uzbek literature, a writer with a sharp pen, is a writer who can use a lot of proverbs and wise words in his works, especially in his stories. He is sensitive to the Uzbek language and a penman who skillfully used its abilities in his prose works. He gave excellent examples using of the limitless possibilities of the native language in his comedies and made a great contribution to the Uzbek literary language and its development with his creativity.

Abdulla Kahhor found his truths both in life and in artistic creation. He is an artist who fought tirelessly for the truth. These truths tormented him deeply, in his heart there was a heavy vibration and arguments. But he has a conscious life and talent devoted his energy to these truths. To these truths that brightened his heart leaning on it, Abdulla Kahhor grew up, and these truths inspired by immortality. It was created by Abdulla Kahhor's hard work and every work has the stamp of eternal truth. Creative personality of Abdulla Kahhor extravagantly rich and extraordinarily generous. Therefore, the Russian scientist I. Barolina correctly notes as he said, "Interest in Abdullah Kahhar's work is interest in his personality, human essence directly connected with his personal qualities - way of thinking, character, enthusiasm. His spiritual world is so vividly

reflected in his works that his personality appears to be inextricably linked.” It doesn’t belong to everyone and it is not a characteristic that can be demanded from every writer.[Kochkar, 1998]

The writer did not limit himself to using proverbs as words confirming his opinion or conclusions in his stories, but also used them appropriately in the titles and epigraphs of the works. In this article, research is conducted on the appropriate use of proverbs in the stories of Abdulla Kahhor, and several stories are studied through examples.

METHODOLOGY

Using proverbs and sayings increases the vocabulary of every penman, makes his speech sharp and effective, serves to form a unique “voice”. In particular, the proverbs used in the works of Abdulla Kahhor are a clear proof of the artist’s individual skills. The artist uses proverbs correctly in the process of describing the inner world and feelings of his characters. The proverbs used as epigraphs of Abdulla Kahhor’s stories in some works served to clearly express the idea and purpose of the work. For instance, for the story “**Bemor**” “*The sky is far, the earth is hard*” (“Osmon – yiroq, yer – qattiq”), for “**O‘g‘ri**” “*The death of the horse is the celebration of the dog*” (“Otning o‘limi – itning bayrami”), for “**To‘yda aza**” “*Struggling in vain breaks the back*” (“Behuda chiranish belni sindiradi”) are used as epigraphs.

Now, using semantic method, we tend to analyze several stories of writer which are used famous proverbs of Uzbek in order to increase the content of the work and make them an integral part of the composition of the stories. Kanade (2022) states that semantic analysis refers to a process of understanding natural language by extracting insightful information such as context, emotions, and sentiments from unstructured data. It gives computers and systems the ability to understand, interpret, and derive meanings from sentences, paragraphs, reports or any document of a similar kind. [Kanade, 2022]

The semantic analysis process begins by studying and analyzing the dictionary definitions and meanings of individual words also referred to as lexical semantics. At the moment, in the tables which are given below, the relationship between words in

Uzbek and English in the proverbs is examined to provide clear and appropriate understanding of the context. Proverbs in each work are investigated on the basis of a separate table.

Table 1. All the proverbs in this table are taken from the story "O'g'ri" by the writer.

	Proverbs in Uzbek	Translations of proverbs in English
1.	Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi.	Without reason no cat comes out
2.	Quruq qoshiq og'iz yirtadi	A dry reed can cut the mouth.
3.	Berganga bitta ham ko'p, olganga o'nta ham oz.	One is too much to give, ten is too little to receive
4.	O'ynashmagil arbob bilan - seni urar har bob bilan	If you don't dance with the skilled, you will be kicked by everyone.
5.	Begim deguncha kishining beli sinar ekan.	As long as the river flows, a person's waist remains wrapped

Abdulla Kahhor has been able to show unique examples of Uzbek proverbs appropriately in the different stories. In the Table 3, the proverbs are taken from a variety of small stories.

Table 2.

	Proverbs in Uzbek	Translations of proverbs in English	The name of story
1.	Suvsizlikni tuya ko'taradi.	Waterlessness reveals its value	"Maston"
2.	Yo'g'on uziladi, ingichka cho'ziladi	A lie gets tangled up, but the truth unfolds smoothly	"Bemor"
3.	Yer tepganni, el tepadi	What the earth kicks, the hand kicks	"So'nggi vulqon"
4.	Ola qarg'a qag' etadi, O'z vaqtini chog' etadi	A crow picks up what it can carry, but it wastes its own time	"Bashorat"
5.	Mashqda qiynalsang, urushda qiynalmaysan.	If you endure hardship in training, you won't suffer in battle	"Sep"
6.	Har kimniki o'ziga, Oy ko'rinar ko'ziga	Each person sees the moon with their own eyes	"Muhayyo"

DISCUSSION

Abdulla Kahhor was storyteller known for his folk tales and fables. When analyzing his stories according to semantic method, I can observe the use of proverbs and the purpose of utilizing them in narratives. The proverbs serve various functions within the stories, such as conveying moral lessons, emphasizing cultural values, or adding depth to the characters and plot. They often convey wisdom or teach a moral lesson to the readers or listeners. By incorporating proverbs, Abdulla Kahhor aims to educate and impart traditional knowledge and values to the audience.

In terms of their syntactic aspect, the proverbs used in the stories may undergo some modifications or adaptations. This alteration could be done to fit the narrative structure, maintain coherence, or emphasize a particular point. Such modifications ensure that the proverbs seamlessly integrate into the storytelling and effectively convey the intended meaning.

Now, we analyze the utilization of the proverbs which are given in the tables in order to know the purpose of using these proverbs, how they fulfill their role in the narrative, and the modifications made to them syntactically.

1. *The centurion put the ox in great cash – as if he went out into the street – the ox would be found. After doing so much, something has to give. **Without reason no cat comes out.*** (Ellikboshi ho‘kizni naqd qilib qo‘ydi – go‘yo u ko‘chaga chiqsa bas – ho‘kiz topiladi. Shunchalik qilgandan keyin bir nima berish lozimda. **Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi**). [A. Kahhor, “Dumli odamlar”, 2018, p 44] .

This proverb suggests that after putting in significant effort or taking specific actions, there may be further need for additional measures. It metaphorically emphasizes that the one whose ox was stolen should pursue a course of action that may be enough for the centurion.

2. *In the evening Qobil bobo went to visit Amin. **A dry reed can cut the mouth** , how much money can be taken? **One is too much to give, ten is too little to receive.** The old man and the old woman agreed and came to a decision. (Kechqurun Qobil bobo aminning oldiga boradigan bo‘ldi. **Quruq qoshiq og‘iz yirtadi**, aminga*

qancha pul olib borsa bo'ladi? **Berganga bitta ham ko'p, olganga o'nta ham oz.** Chol-kampir kelishib, qarorga kelishdi). [A.Kahhor, "Dumli odamlar", 2018, p 44]

These proverbs serve as a cautionary reminder about potential consequences of dealing with something fragile or delicate. Just as a dry reed can cause harm or injury to one's mouth, it suggests that interacting with fragile things can lead to unexpected outcomes. It emphasizes the importance of being careful and think deeply to avoid undesirable consequences.

3. - **Gold is recognized in fire, said Sabirahkan, - the war will be over, and when we gather for entertainment, these days will remain like a fairy tale... After the water recedes, the stones remain; After the storm passes, the grass grows** (- **Oltin o'tda bilinadi**, - dedi Sobiraxon, urush ham tamom bo'lar o'yin-kulgi uchun to'planganimizda bu kunlar ertakday bo'lib ham qolar... **Suv ketar, tosh qolar, o'sma ketar, qosh qolar**). [A. Kahhor, "O'tmishdan ertaklar", 2019, p 384]

The former conveys the idea that one's true nature becomes evident during challenging or testing situations. Just as the purity of gold is tested in fire, a person's true character are often showcased during times of difficulty. The latter highlights the resilience and endurance of certain elements in the face of adversity. It suggests that even when difficult times or obstacles pass, some things, like stones or grass, remain unaffected or even flourish.

In general, it can be seen that Abdulla Kahhor used Uzbek proverbs in his stories in a fully expressive and appropriate way. Proverbs used as a clear proof of the ideas expressed by the characters ensured the effectiveness of the works and their comprehensibility to the reader.

CONCLUSION

In conclusion, the use of proverbs and sayings in the speech increases the effectiveness of the speech. That's why proverbs are very common in everyday conversation, in artistic and historical works, they have been used continuously in journalism and this process continues even now.

Abdulla Kahhor is a famous and brilliant writer of Uzbek, with a sharp pen. In the stories by Abdulla Kahhor, there are many folk proverbs which are used effectively and depict skillfully the political system of his time, the daily life of the people, the nation, who are living with difficulty. Also, in most cases, the proverb is original does not change its structure and uses a lot of words with opposite meanings, they can be used according to any part of the story. In general, proverbs are used for the purposes of enhancing meaning and exposing the situation of the story. The reader who reads the proverb before reading it will understand the meaning of the entire story. Proverbs and such as those contained in the works of Abdulla Kahhor, are centuries old in literature, developing without separation and preserving its form among other genres.

A great representative of our literature and Uzbek professional prose writer Abdulla Kahhor, who worked tirelessly for decades, has been part of our nation occupying his mind. There is no doubt that his thoughts, his artistically perfect and irrevocable stories, novels and poems, where the interpretation of characters is located, aphorisms which have not been touched will remain an object of reflection for many generations.

REFERENCES

1. Kanade V. (2022) . What is semantic analysis? Definition, examples. Retrieved from [https:// www. spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/what-is-semantic-analysis/amp/](https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/what-is-semantic-analysis/amp/)
2. Kahhor A.(2019) . O‘tmishdan ertaklar., - Toshkent, “Yangi asr avlodi”.
3. Kahhor A. (2018) . Dumli odamlar . - Toshkent, “O‘zbekiston”.
4. Kahhor A. (1987). Asarlar:5 jildlik,1-jild, Sarob: Romanlar, hikoyalar. - Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti.
5. Kochkar R. (1998) . Men bilan munozara qilsangiz... –Toshkent.: Ma’naviyat.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483287>

HUQUQIY DAVLAT QURILISHIDA KONSTITUTSION NAZORATNING ROLI

Avazova Sarvara Soatmurod qizi
Namdu Yurisprudensiya LU-25 guruh talabasi

Yodgorov Bekzod Dilshod o'g'li
Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi
xalqaro instituti 15-24 TM guruh talabasi

Annotatsiya

Huquqiy davlat qurilishida konstitutsion nazorat muhim ahamiyatga ega. Avvalo, konstitutsion nazorat davlat hokimiyati organlari va qonun chiqaruvchi hujjatlarning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiqligini ta'minlaydi. Bu nazorat turi Konstitutsiyaning ustunligini kafolatlash, inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, qonuniylik muhitini yaratish, va davlat hokimiyati organlari o'rtasida manfaatlar muvozanatini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiyaviy sud maxsus tashkilot sifatida faoliyat yuritadi va u davlatning qonuniyligini, konstitutsiyaviy me'yorlarga rioya qilinishini nazorat qilib, demokratik huquqiy davlat qurilishining poydevorini mustahkamlaydi. Shuningdek, konstitutsion nazorat siyosiy barqarorlik va fuqarolar huquqlarining kafolatlanishiga katta hissa qo'shadi. Umuman olganda, konstitutsion nazorat huquqiy davlatning asosiy poydevorlaridan biri bo'lib, u orqali davlat hokimiyati qonun va konstitutsiyaga bo'ysunadi, shaxsning huquq va erkinliklari kafolatlanadi hamda demokratik jamiyat barqarorligi ta'minlanadi.

***Kalit so'zlar.** Konstitutsion nazorat, huquqiy davlat, qonun, inson huquqlari, fuqarolik jamiyati, demokratik tamoyillar, huquqiy himoya, konstitutsiyaviy sud, davlat boshqaruvi, adolat, konstitutsiya.*

Kirish. Huquqiy davlatning asosiy tarkibiy qismlari, tamoyillari va ularning jamiyatda tutgan o'rnini juda keng va chuqur mavzudir. Huquqiy davlat – bu qonunlar bilan boshqariluvchi, inson huquq va erkinliklarini ta'minlaydigan, sud mustaqilligini

kafolatlovchi davlat shaklidir. Ushbu davlat modeli mamlakatdagi barcha hokimiyat organlarini Konstitutsiya va qonunlarga bo‘ysinishini talab qiladi. Konstitutsiyalar ... mamlakat miqyosida qonun ustuvorligining markaziy tayanchi va uning yakuniy kafolati hisoblanadi. Ular qonun ustuvorligi tizimining ishlashiga oid asosiy modelni belgilaydi hamda ushbu tizimni amalga oshiruvchi va nazorat qiluvchi institutlarni himoya qiladi va ularni mustahkamlaydi[1].Konstitutsiyaning oliy yuridik kuchga egaligi (ustunligi) davlat boshqaruvida eng asosiy tamoyil bo‘lib, bu qonunlarning barcha fuqaro va davlat organlari uchun majburiyligini anglatadi. Shuningdek, huquqiy davlatda qonunlar bir-biriga zid bo‘lmasligi, qonunlarning umumiy tizimi mavjudligi, fuqarolarning huquqiy madaniyati va qonunlarga hurmat ko‘rsatilishi zarurdir.Konstitutsion nazorat esa shu huquqiy davlat tamoyillarining buzilmasligi, davlat hokimiyatining qonun doirasida amalga oshirilishi hamda inson huquqlari himoyasida muhim vositadir. U davlat organlarining faoliyatini, qabul qilingan hujjatlarni Konstitutsiyaga muvofiqligini tekshiradi, yuridik yordam ko‘rsatadi, qonun ustuvorligini ta’minlaydi. Shu tarzda, konstitutsion nazorat fuqarolarning huquq va erkinliklarining kafolatlanishini mustahkamlaydi va davlat boshqaruvida qonuniylikni saqlaydi.

Asosiy qism. Davlat hokimiyati organlari, sud tizimi, qonun ijro etuvchi organlar va fuqarolik jamiyati o‘rtasida o‘zaro hamkorlik va muvozanat huquqiy davlatning samarali shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Inson huquqlari, tenglik, erkinlik, adolat kabi asosiy qadriyatlar huquqiy davlat qurilishining markazida turadi. “Huquqiy davlatning muhim va ajralmas belgisi — bu qonun ustuvorligi hisoblanadi.”[3] Shu bois, huquqiy davlat barpo etish azaliy vazifa bo‘lib, mamlakat taraqqiyoti, ichki va tashqi barqarorlik, ijtimoiy adolatning kafolatidir.Shunday qilib, huquqiy davlatni yaratish va rivojlantirish asoslari Konstitutsiya ustuvorligi va qonunlarning bir xilda va doimiy ravishda amal qilishi, sud mustaqilligi, inson huquqlari himoyasi, davlat va jamiyat o‘rtasidagi sog‘lom munosabatlardan iborat bo‘lib, bu tamoyillar davlat boshqaruvining barcha sohalarida samarali tatbiq etilishi lozim.

Huquqiy davlat – bu davlat organlarining faoliyati Konstitutsiya va qonunlarga qat’iy bo‘ysunishi, inson huquq va erkinliklarini kafolatlashga xizmat qiluvchi davlat shaklidir. Huquqiy davlat nazariyasining shakllanishi ko‘plab ijtimoiy shart-sharoitlarga, xususan, fuqarolik jamiyatining shakllanishi, siyosiy va huquqiy ongning o‘sishi, mamlakatda yagona qonunchilik tizimining mavjudligi bilan bog‘liqdir. Shu bois davlat va huquq nazariyasi davlat-huquqiy munosabatlarning umumiy qonuniyatlarini o‘rganadi va huquq tizimining metodologik asosini tashkil qiladi.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi davlat faoliyatining oliy qonuni sifatida davlat boshqaruvining huquqiy asoslarini belgilaydi. Konstitutsiyaga muvofiq, davlat hokimiyati manbalari xalqda bo‘lib, ular qonun va konstitutsiyaga asoslanadi. Huquqiy davlat konsepsiyasining amaliyoti hukumat, sud, qonunchilik organlari o‘rtasidagi vakolatlar taqsimoti va fuqarolar huquqlarining himoyasiga bog‘liq. Shu yo‘l bilan davlat faoliyatida qonun ustuvorligi, sud mustaqilligi, inson huquqlari himoyasi jamiyat bardavomligining poydevori sifatida mustahkamlanadi.

Ilmiy yondashuvda, huquqiy davlat kontsepsiyasi nafaqat yuridik tizimlarga, balki ularning jamiyat ijtimoiy tuzilmasi bilan o‘zaro bog‘liqligini o‘rganishga asoslanadi. Huquqiy institutlar jamiyat taraqqiyotining omillari sifatida ko‘riladi, bu esa davlat va huquq nazariyasining boshqa ijtimoiy fanlar bilan interdisciplinar aloqasini ta’minlaydi. Mazkur yondashuv ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy jarayonlarni huquq nuqtai nazaridan tahlil qilish imkonini beradi, shu bilan birga huquqiy madaniyatni oshirish va qonun ustuvorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shuni ta’kidlash lozimki, huquqiy davlat qurilishi davomida konstitutsion nazoratning o‘rni va ahamiyati oshib boradi. Konstitutsiyaviy nazorat institutining samarali ishlashi davlat hokimiyati organlari faoliyatining qonuniyligini ta’minlab, fuqarolarning huquqiy kafolatlarini qat’iy himoya qiladi. Shu sababli, ilmiy nuqtai nazardan konstitutsion nazorat davlat boshqaruvida qonun ustuvorligi prinsipining amalga oshirilishida strategik vosita bo‘lib xizmat qiladi. Umuman, huquqiy davlat kontsepsiyasi nafaqat yuridik, balki sotsiologik, siyosiy, iqtisodiy ko‘rsatkichlarni jamlab, zamonaviy davlat va jamiyat munosabatlarning kompleks izohini taqdim

etadi. Bu esa davlat barqarorligi, ijtimoiy adolat va fuqarolik jamiyatining rivojlanishida hissa qo'shadi va davlat boshqaruvi tizimining yanada takomillashuviga zamin yaratadi. Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlarda huquqiy davlatning asosiy belgilari sifatida qonun ustuvorligi, huquqiy qonuniylik, sud mustaqilligi, huquqiy madaniyat, inson huquqlari kafolati va davlat vakolatlarining qonuniy taqsimoti ko'rsatib o'tiladi. Bu tamoyillar davlat organlari faoliyatining yuridik bazasini tashkil etib, fuqarolar uchun adolatli va oshkora boshqaruv tizimini ta'minlaydi. Milliy huquqshunoslikda huquqiy davlat haqidagi nazariyalar doimiy ravishda rivojlanib, XXI asr talablari asosida yangi yondashuvlarni o'z ichiga olmoqda. Natijada, ilmiy tahlil va konseptual yondashuvlar huquqiy davlatning barqaror va samarali faoliyatini tashkil etadigan sohalarning tub mohiyatini ochib beradi va bu borada konstitutsion nazorat institutining ahamiyatini aniq tasdiqlaydi. Shu asosda, huquqiy davlat tamoyillari mamlakatning demokratik va huquqiy rivojini ta'minlashda negiziy rol o'ynaydi. Bu esa o'z navbatida jamiyatdagi huquqiy hamjihatlik va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi. "Demokratik tuzumning barqarorligi konstitutsiyaviy nazorat institutining kuchliligiga, uning siyosiy ta'sir doirasiga bog'liq." [3]

Xulosa: Konstitutsiyaviy nazorat tizimi mavjud bo'lmagan jamiyatda qonun ustuvorligi tamoyili sustlashadi, huquqiy bo'shliqlar va hokimiyat suiiste'moli yuzaga kelishi ehtimoli ortadi. Shuning uchun ham konstitutsiyaviy nazorat mexanizmlarining takomillashuvi, ularning amaliy samaradorligini oshirish huquqiy davlat qurishning ajralmas omilidir. Xususan, mustaqillik yillarida O'zbekistonda Konstitutsiyaviy sud faoliyatining rivojlantirilishi ushbu yo'nalishdagi islohotlarning muhim natijalaridan biridir.

Umuman olganda, konstitutsiyaviy nazorat huquqiy davlatning barqarorligini ta'minlaydi, fuqarolik jamiyati institutlarining rivojiga yo'l ochadi, davlat hokimiyatining Konstitutsiya oldidagi javobgarligini kuchaytiradi. Shu bois, uni zamon talablari asosida yanada rivojlantirish va mustahkamlash demokratik islohotlarning davomiy muvaffaqiyatini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. International IDEA. Rule of Law and Constitution Building: The Role of Regional Organisations. Stockholm, 2013.
2. Siyosatshunoslik. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti, 2021.
3. Konstitutsiyaviy huquq asoslari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: Adolat nashriyoti, 2021.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483317>

JADID MA'RIFATPARVARLARI G'OYALARINING ZAMONAVIY TA'LIM TARBIYA TIZIMIDAGI AHAMIYATI

Nabiyeva Vazira Bahodir qizi

Magistrant

Guliston davlat pedagogika instituti

Email: vnabiyeva23@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jadid ma'rifatparvarlari faoliyatining tarixiy-madaniy, pedagogik va ma'naviy ahamiyati tahlil qilinadi. Jadidchilik harakati XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan ma'rifiy uyg'onish davrining mahsuli bo'lib, milliy o'zlikni anglash, ta'lim islohoti, ilm-fan va madaniyatni rivojlantirishga xizmat qilgan. Maqolada jadidlarning ilg'or pedagogik qarashlari, ularning bugungi ta'lim-tarbiya tizimiga ta'siri, zamonaviy o'qituvchilik madaniyati va yoshlar ma'naviy kamolotidagi o'rni ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: *jadidchilik, ma'rifatparvarlik, yangi usul maktablari, milliy uyg'onish, pedagogika, ta'lim islohoti, madaniy meros, milliy qadriyatlar, ma'naviy tarbiya, zamonaviy ta'lim, milliy o'zlik.*

Kirish. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy o'zlikni tiklash, tarixiy xotirani qayta tiklash, ma'naviy merosni o'rganish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu jihatdan, XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida faoliyat yuritgan jadid ma'rifatparvarlari – Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Is'hoqxon Ibrat va

boshqalarning ilmiy-ma'rifiy qarashlarini o'rganish bugungi kunda nihoyatda dolzarbdir.

Jadidchilik harakati o'z davrining ijtimoiy, siyosiy va madaniy jarayonlariga faol aralashib, xalqni jaholatdan xalos etish, zamonaviy ilm-fan yutuqlariga asoslangan ta'lim tizimini joriy etish, ayollar erkinligi, milliy mustaqillik va ma'naviy uyg'onish g'oyalarini ilgari surgan.

Mavzuning dolzarbligi. Jadidchilik – bu o'z davrining eng yuksak milliy uyg'onish harakati bo'lib, u nafaqat ta'lim, balki jamiyatning ma'naviy, siyosiy va madaniy taraqqiyotini belgilagan. Bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya va axborot asrida yoshlarning milliy qadriyatlarga e'tibori, ma'naviy immuniteti va ilmiy dunyoqarashi masalasi dolzarb muammolardan biridir. Agar jadidlar XIX asr oxiri – XX asr boshida xalqni jaholatdan, diniy mutaassiblikdan xalos etish uchun kurashgan bo'lsalar, bugungi kunda zamonaviy o'qituvchilar yoshlarni ma'naviy bo'shliq, iste'molchilik, begonalashuv va axborot manipulyatsiyasidan himoya etish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Biz o'z tariximizni, milliy merosimizni, buyuk ajdodlarimiz g'oyalarini chuqur o'rganmas ekanmiz, kelajagimizni to'g'ri belgilay olmaymiz.” Shu nuqtayi nazardan, jadidlar merosini zamonaviy ta'lim konsepsiyasiga uyg'unlashtirish – bugungi pedagogik islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biridir.

Asosiy qism. Jadidchilik XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston, Buxoro va Xiva xonliklarida Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi kuchaygan davrda shakllandi. “Jadid” arabcha so'z bo'lib, “yangilik”, “yangilanish” degan ma'noni anglatadi. Jadidlar o'zlarini “ma'rifatparvar”, “millatni uyg'otuvchi” ziyolilar deb bilganlar.

Ularning asosiy maqsadi:

- xalqni ilm-ma'rifatga chorlash;
- diniy ta'limni dunyoviy fanlar bilan uyg'unlashtirish;
- ayollar huquqlarini kengaytirish;
- milliy mustaqillikka erishish edi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy 1904 yilda “Yangi maktab” g‘oyasini ilgari surdi va “Padarkush” dramasi orqali jaholat va nodonlikning oqibatlarini fosh etdi. Abdulla Avloniy esa “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida ta‘lim va axloqni millat taraqqiyotining asosi sifatida ko‘rsatdi. Jadidlar “usuli jadid” — yangi usuldagi maktablarni tashkil etdilar. Bu maktablarda eski madrasalardan farqli o‘laroq, quyidagi yangiliklar joriy etildi:

- darslar jadval asosida, sinf tizimida o‘qitildi;
- fanlar (matematika, geografiya, tarix, tabiiyot) alohida o‘qitildi;
- o‘qituvchilar yangi o‘quv qo‘llanmalar va darsliklar yaratdilar;
- ta‘limda ko‘rgazmali vositalar, xaritalar, tajriba asboblari qo‘llanildi.

Munavvarqori Abdurashidxonov Toshkentda “Adabiyot” maktabini ochib, 1904-yilda “Adibi avval” va “Adibi soniy” nomli darsliklarini yaratdi. Abdulla Avloniy “Maktab tarbiyaning asosi, millatning najoti” deb ta‘kidlab, zamonaviy pedagogikaning asosiy g‘oyalariga yaqin fikrlarni ilgari surgan. Bu jihatlar bugungi O‘zbekiston ta‘lim siyosatida ham o‘z aksini topgan: kompetensiyaviy yondashuv, STEAM fanlarini rivojlantirish, integratsiyalashgan darslar, o‘quvchi shaxsini markazga qo‘ygan o‘qitish uslublari — barchasi jadidlarning ilg‘or g‘oyalarining zamonaviy shaklidir.

Jadidlarning asarlarida milliy o‘zlik, vatanparvarlik, ma‘naviy poklik va halollik masalalari muhim o‘rin tutgan. Abdulla Avloniy “Axloq” tushunchasini ijtimoiy-ma‘naviy rivojlanishning markaziga qo‘ygan. U “axloq — insonlikning ziynati” deb yozgan. Abdurauf Fitrat “Rahbari najot” asarida “ilm — insonni jaholatdan, millatni qullikdan xalos etuvchi kuch” deb baholagan. U zamonaviy jamiyatni faqat ilm va ma‘naviyat uyg‘unligidagina tasavvur qilgan. Bugungi ta‘lim tizimida yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, vatanparvarlik, insonparvarlik, diniy bag‘rikenglik va milliy g‘ururni shakllantirish aynan shu jadid g‘oyalari bilan uyg‘unlashadi. Jadid g‘oyalarining zamonaviy ta‘lim tizimidagi ahamiyati quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘lmoqda:

1. Ta'lim mazmunini yangilash — jadidlar singari zamonaviy o'qituvchilar ham o'quv dasturlarini hayot bilan bog'lash, amaliy bilim berishga intilmoqdalar.
2. O'qituvchi shaxsining markaziy o'rni — Avloniy ta'kidlaganidek, "Muallim — insoniyat uchun eng sharafli kasb." Bugungi kunda pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi, ma'naviy mas'uliyati aynan shu g'oyalari bilan uyg'un.
3. Axborot texnologiyalari va raqamli ta'lim — jadidlar yangi usul maktablarini ochgan bo'lsa, bugungi davrda yangi texnologiyalar, onlayn o'qitish, raqamli platformalar ta'limni modernizatsiya qilmoqda.
4. Milliy qadriyatlarni asrash va globallashtirishga moslashuv — jadidlar xalqni milliy qadriyatlar asosida yangilanishga da'vat qilganlar. Bugun ham ta'lim tizimi shu maqsadga xizmat qilmoqda.

Xulosa. Jadid ma'rifatparvarlarining g'oyalari – bu o'tgan davr tarixining bir qismi emas, balki bugungi ta'lim islohotlari uchun konseptual manbadir. Ularning ta'lim, tarbiya, ma'naviyat, insonparvarlik, vatanparvarlik va yangilanish haqidagi qarashlari XXI asr pedagogikasining zamonaviy talablari bilan uyg'unlashgan.

Demak, jadidlarning merosini o'rganish:

- yoshlar ongida milliy o'zlikni mustahkamlash;
- ma'naviy immunitetni kuchaytirish;
- ta'lim tizimida yangilanish ruhini targ'ib etish;
- o'qituvchining jamiyatdagi maqomini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Bugungi O'zbekiston ta'lim siyosati — "Yangi O'zbekiston – yangi ta'lim" konsepsiyasi – o'z mohiyatiga ko'ra jadidchilik ruhining zamonaviy davomidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Behbudiy M. *Padarkush*. – Toshkent: Sharq, 1999.
2. Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
3. Fitrat A. *Rahbari najot*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2000.
4. Munavvarqori A. *Adibi avval, Adibi soniy*. – Toshkent, 1905.
5. Karimov I. A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
6. Mirziyoyev Sh. M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
7. Saidov A. *Jadidchilik va zamonaviylik falsafasi*. – Toshkent: Fan, 2018.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483342>

GLOBALLASHUV TUSHUNCHASI VA UNING IJTIMOIIY-MADANIY JARAYONLARGA TA'SIRI

Abduvaliyeva Dildora Adulqosimovna

Magistrant

Guliston davlat pedagogika instituti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada globallashuv fenomeni va uning ijtimoiy hamda madaniy jarayonlarga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda globallashuvning nazariy asoslari, ijtimoiy tizimlarning o'zgarishi, madaniy identitetning shakllanishi, madaniy almashinuv, homogenizatsiya, diversifikatsiya va globalizatsiya jarayonlari o'rganilgan. Maqolada O'zbekiston misolida globallashuvning milliy madaniyatga ta'siri, ijobiy va salbiy oqibatlari hamda ularni boshqarish mexanizmlari yoritilgan. Natijalar globallashuvning ijtimoiy-madaniy transformatsiyada markaziy rol o'ynayotganini ko'rsatadi.

***Kalit so'zlar:** globallashuv, madaniyat, ijtimoiy tizim, madaniy identitet, madaniy almashinuv, madaniy diversitet, madaniy homogenizatsiya, globalizatsiya, global fuqarolik, axborot jamiyati, transmilliy madaniyat, modernizatsiya, raqamli madaniyat.*

Kirish. Globallashuv insoniyat tarixidagi eng keng qamrovli ijtimoiy va madaniy jarayonlardan biridir. XXI asrda u inson hayotining barcha jabhalariga kirib bordi: iqtisodiyotdan tortib siyosat, ta'lim, axborot, kommunikatsiya, madaniyat va ma'naviyatgacha. Globallashuv natijasida dunyo tobora o'zaro bog'langan tizimga aylanmoqda, insoniyat esa yagona "global jamiyat" sari intilmoqda.

Bu jarayon, bir tomondan, texnologik taraqqiyot, transport va kommunikatsiyalar rivoji, iqtisodiy integratsiya va transmilliy hamkorlik bilan izohlanadi. Boshqa tomondan esa, u madaniy va ijtimoiy o'zgarishlarni ham keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun globallashuvni nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida o'rganish zarur.

Mavzuning dolzarbligi. Globallashuv bugungi kunda insoniyat taraqqiyotining eng muhim va bahsli bosqichlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Uning dolzarbligi shundaki, bu jarayon dunyoning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy tizimlarini tubdan o'zgartirib, yangi turdagi global ijtimoiy muhitni yaratmoqda. Ayni paytda globallashuv inson tafakkuri, qadriyatlar tizimi va madaniy identitetga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda.

Falsafiy nuqtayi nazardan, globallashuv "insoniyatning yagona sivilizatsion makonga integratsiyalashuvi" deb izohlanadi (Robertson, 1992). Bu jarayon millatlar, tillar, madaniyatlar o'rtasidagi chegaralarning nisbatan shaffoflashuvi, madaniy o'zaro ta'sirning kuchayishi, global madaniy standartlarning shakllanishi bilan namoyon bo'ladi.

Asosiy qism. Globallashuv tushunchasi ilk bor XX asrning o'rtalarida G. McLuhan tomonidan ilgari surilgan "Global Village" — "Global qishloq" g'oyasi bilan bog'liq. U axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida insoniyat yagona axborot makonida yashay boshlaganini ta'kidlagan. Keyinchalik bu g'oya sotsiologlar A. Giddens, R. Robertson, M. Castells va iqtisodchi I. Wallerstein tomonidan keng ilmiy asosda ishlab chiqildi.

M. Castellsning "Tarmoqlar jamiyati" (The Network Society) konsepsiyasiga ko'ra, bugungi dunyoda iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlar tarmoq asosida tashkil topadi. Internet, sun'iy intellekt va raqamli kommunikatsiyalar tufayli insonlar "global axborot tarmog'i"ning ishtirokchisiga aylangan. Natijada, jamiyatning strukturasi ijtimoiy tizimlarning yangi ko'rinishlari paydo bo'lmoqda.

Bugungi kunda ta'limning xalqaro standartlari shakllanmoqda. UNESCO, OECD, World Bank kabi tashkilotlar global bilim siyosatini belgilamoqda. Onlayn ta'lim

(Coursera, edX, Khan Academy) va raqamli ta'lim platformalari bilim olish jarayonini demokratlashtirdi. Shu bilan birga, bu holat milliy ta'lim tizimlari uchun yangi chaqiriq — madaniy unifikatsiya xavfini keltirib chiqardi.

O'zbekiston uchun bu jarayon ikki tomonlama: bir tomondan, mehnat migratsiyasi iqtisodiy foyda keltiradi, boshqa tomondan, ijtimoiy o'zgarishlarni, oilaviy va madaniy muammolarni yuzaga chiqaradi. Shu sababli, globallashuvni boshqarish siyosati ijtimoiy barqarorlik uchun muhim ahamiyatga ega.

Globaldashuvning madaniyat sohasidagi ta'siri nihoyatda murakkab va ko'p qirrali. U madaniyatni global miqyosda tarqatish, almashish va tijoratlashirish imkoniyatlarini kengaytirsa-da, shu bilan birga milliy madaniyatlar uchun yangi xavf va sinovlarni ham keltirib chiqarmoqda.

Madaniy globallashuv natijasida madaniy elementlar davlat chegaralarini kesib o'tmoqda. Musiqa, moda, dizayn, san'at, film va gastronomiya kabi sohalar global iste'mol bozorining bir qismiga aylandi. Bu jarayon madaniy transmilliylik deb ataladi.

Biroq bu holat "identitet krizisi"ni ham keltirib chiqarmoqda. Yoshlar orasida milliy qadriyatlarga befarqlik, g'arbiy madaniyatni ideal sifatida qabul qilish, ommaviy madaniyatning ustunligi kuzatilmoqda. Bu holat madaniyat siyosatida milliy o'zlikni mustahkamlash zaruratini tug'diradi.

O'zbekiston globallashuv jarayonining faol ishtirokchisidir. So'nggi yillarda mamlakat xalqaro tashkilotlarga integratsiyalashdi, axborot infratuzilmasi rivojlandi, turizm va madaniy diplomatiya yo'nalishida yangi tashabbuslar amalga oshirildi. O'zbek kino, moda, dizayn va gastronomiyasi xalqaro festival va tanlovlarda faol namoyon bo'lmoqda. Masalan, "Navruz" UNESCO madaniy merosi sifatida e'tirof etilgan, bu esa milliy qadriyatning global tan olinishi demakdir.

Internetning ommalashuvi, ijtimoiy tarmoqlarda milliy kontent (YouTube, TikTok, Instagram) paydo bo'lishi yoshlar ongida global madaniyatga ochiqlikni kuchaytirdi. Shu bilan birga, bu holat axborot xavfsizligi va madaniy filtrlash mexanizmlarini talab etmoqda. Global kommunikatsiyalar yoshlarning tafakkurini ochmoqda, ular xorijiy tillarni o'rganmoqda, xalqaro loyihalarda ishtirok etmoqda.

Biroq bu jarayon milliy o'zlik, tarixiy meros va qadriyatlarni unutish xavfini ham tug'diradi.

Shu sababli, O'zbekiston globallashuv jarayonini madaniy uyg'unlik va milliy o'zlikni mustahkamlash vositasiga aylantirish siyosatini yuritmoqda. Shunday qilib, globallashuvning ijtimoiy-madaniy oqibatlari biryoqlama emas, balki dialektik — ya'ni, unda ijobiy va salbiy tomonlar bir vaqtning o'zida mavjud. Shu sababli, davlatlar oldida turgan asosiy vazifa — globallashuvni madaniy diversitetni saqlab qolish asosida boshqarishdan iboratdir.

Xulosa. Globallashuv — bu insoniyat tarixidagi muhim, ammo murakkab jarayon. U jamiyat va madaniyatni birlashtiradi, ammo ayni paytda, ularning mustaqilligiga sinov bo'ladi. Globallashuv ijtimoiy tuzilmani o'zgartirib, madaniy identitetni qayta shakllantiradi, milliy qadriyatlarni yangicha talqin etadi.

O'zbekiston uchun globallashuvdan oqilona foydalanish, uni milliy manfaatlar va madaniy xavfsizlik bilan uyg'unlashtirish muhimdir. Buning uchun:

- madaniyat siyosatini global standartlarga moslashtirish,
- yoshlar orasida madaniy ong va milliy g'ururni kuchaytirish,
- o'zbek madaniyatining global maydondagi raqobatbardoshligini oshirish zarur.

Globallashuvni to'xtatib bo'lmaydi, biroq uni **madaniy uyg'unlik va milliy o'zlikni mustahkamlash vositasiga aylantirish** mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Giddens, A. *The Consequences of Modernity*. — Polity Press, 1990.
2. Tomlinson, J. *Globalization and Culture*. — University of Chicago Press, 1999.
3. Robertson, R. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. — Sage Publications, 1992.
4. Castells, M. *The Rise of the Network Society*. — Wiley-Blackwell, 2010.
5. Held, D. & McGrew, A. *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. — Stanford University Press, 1999.
6. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. *Globallashuv jarayonlari va milliy madaniyatni rivojlantirish masalalari*. — Toshkent, 2023.
7. *Cultural Globalization*. — *Encyclopaedia Britannica*, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483372>

INTERNET NASHRLARIDA REKREATIVLIKNING AHAMIYATI

Lobar Turayeva

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Xalqaro jurnalistika fakulteti magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu tezisdagi internet nashrlarida rekreativ kontentning roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot maydonida dam olish, ko‘ngil ochish va stress kamaytirish imkoniyatlarini taqdim etuvchi onlayn nashrlarda rekreativ elementlarning o‘rni o‘rganilgan. Tezisdagi rekreativ kontentning auditoriyaga ta‘sirini, internet nashrlarining rivojlanishida uning ahamiyati, shuningdek, bu boradagi global tendentsiyalar ko‘rib chiqilgan*

***Kalit so‘zlar:** Internet nashrlar, rekreativ kontent, onlayn media, ko‘ngil ochish, dam olish, digital media, foydalanuvchi tajribasi, kontentni boshqarish, ijtimoiy tarmoqlar, innovatsion media strategiyalar.*

KIRISH. Bugungi kunda axborot texnologiyalari rivojlanishi natijasida internet nashrlar jamiyat hayotida muhim o‘rin tutmoqda. Avvallari asosan bosma nashrlar orqali ma‘lumot olish imkoniyati mavjud bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda internet nashrlar turli xil shakl va mazmundagi ma‘lumotlarni tezkor ravishda yetkazib berish imkoniyatiga ega. Internet nashrlarining ommabopligi va qulay ko‘rinishdagi ma‘lumotni uzatish usullari ularga bo‘lgan qiziqishni oshirmoqda.

Zamonaviy internet nashrlar faqatgina axborot berish vazifasini emas, balki rekreativ funksiyani ham bajarmoqda. Rekreatsiya — lotincha "recreatio" so‘zidan olingan bo‘lib, qayta tiklash, dam olish ma‘nolarini anglatadi. Ushbu tezisdagi internet

nashrlarida rekreativ kontentning o'ri, ahamiyati, asosiy xususiyatlari, shuningdek, bu boradagi tendentsiyalar, muammolar va istiqbollar tahlil qilinadi.

1. INTERNET NASHRLARIDA REKREATIV KONTENT TURLARI

Internet nashrlarida rekreativ kontent bir necha ko'rinishlarda taqdim etiladi.

Ular quyidagi guruhlarga bo'linishi mumkin:

1.1. Vizual rekreativ kontent

Bu turdagi kontent asosan vizual vositalar orqali ifodalanadi. Vizual rekreativ kontentga quyidagilar kiradi:

- Yumoristik rasmlar va fotosuratlar
- Memlar va internet-kulgi
- Qiziqarli videolar va GIF animatsiyalar
- Infografikalar va vizualizatsiyalar
- Badiiy suratlar va art-galereya

Vizual kontent barcha turdagi internet nashrlarning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, vizual kontent bilan boyitilgan maqolalar oddiy matnga qaraganda 94% ko'proq o'qiladi. Shu bilan birga, foydalanuvchilar vizual ma'lumotni matnli ma'lumotga nisbatan 60 ming marta tezroq qayta ishlaydi.

1.2. Audio rekreativ kontent

Audio rekreativ kontent quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

- Podkastlar
- Audio hikoyalar
- Musiqa va ovozli effektlar
- Radio efirlarning internet versiyalari

So'nggi yillarda podkastlarning ommaviyligi keskin oshib bormoqda. Ular ko'pincha ko'ngil ochish, ta'lim berish va madaniy mavzularda bo'lib, eshituvchilarga qulay formatda ma'lumot uzatadi.

1.3. Interaktiv rekreativ kontent

Interaktiv kontent foydalanuvchilarni faol ishtirok etishga undaydi:

- Onlayn viktorinalar va testlar

- Interaktiv o‘yinlar
- Virtual reallik tajribalari
- Interaktiv xaritalar va navigatsiyalar

BuzzFeed kabi nashrlar interaktiv viktorinalar orqali millionlab o‘quvchilarni jalb qilgan. Masalan, "Sizning shaxsiyatingiz qaysi kitob qahramoniga o‘xshaydi?" kabi testlar auditoriyaning qiziqishini oshiradi va ularni uzoqroq vaqt saytda qolishiga yordam beradi.

2. REKREATIV KONTENTNING INTERNET NASHRLAR RIVOJIDAGI O‘RNI

2.1. Auditoriyani jalb qilish va saqlab qolish

Rekreativ kontent internet nashrlar uchun auditoriyani jalb qilish va saqlab qolishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. O‘tkazilgan so‘rovnomalar natijalariga ko‘ra, foydalanuvchilarning 75% internet nashrlardan nafaqat yangiliklar va ma’lumot olish, balki dam olish va ko‘ngil ochish maqsadida ham foydalanadi.

Rekreativ kontent auditoriyani jalb qilish bilan birga, saytda qolish vaqtini ham oshiradi. Masalan, yumoristik maqolalar, testlar yoki videolar bilan boyitilgan nashrlarda foydalanuvchilar o‘rtacha 3-4 daqiqa ko‘proq vaqt o‘tkazadi.

2.2. Sayt trafikini oshirish va SEO ko‘rsatkichlarni yaxshilash

Rekreativ kontent ijtimoiy tarmoqlarda faol ulashilishi tufayli sayt trafikini oshiradi. Masalan, yumoristik maqolalar oddiy yangiliklarga qaraganda 3 barobar ko‘proq ulashiladi. Bu esa o‘z navbatida saytga yangi tashrif buyuruvchilarni jalb qiladi.

Bundan tashqari, rekreativ kontent orqali saytda o‘tkazilgan vaqtning oshishi va sahifadan sahifaga o‘tish koeffitsientining yuqori bo‘lishi qidiruv tizimlarida saytning reytingini oshiradi. Bu esa, o‘z navbatida, organik traffikni oshirishga xizmat qiladi.

2.3. Reklama daromadlarini oshirish

Internet nashrlar uchun asosiy daromad manbalaridan biri – reklamadan tushadigan mablag‘lardir. Rekreativ kontent foydalanuvchilarni ko‘proq jalb qilishi va

saytda uzoqroq vaqt o'tkazishga undashi natijasida, reklama ko'rsatkichlari ham yaxshilanadi.

Tadqiqotlarga ko'ra, rekreativ kontent joylashtirilgan sahifalarda reklamaning ko'rish (CTR - Click Through Rate) ko'rsatkichlari oddiy sahifalarga nisbatan 27% yuqori bo'ladi. Bu esa internet nashrlar uchun qo'shimcha daromad manbasini ta'minlaydi.

3. INTERNET NASHRLARIDA REKREATIV KONTENT STRATEGIYASI

3.1. Maqsadli auditoriyani aniqlash

Har qanday kontent strategiyasining asosini maqsadli auditoriyani aniqlash tashkil etadi. Rekreativ kontent yaratishda quyidagi omillarni inobatga olish muhim:

- Auditoriyaning demografik xususiyatlari (yosh, jins, geografik joylashuv)
- Qiziqishlari va ehtiyojlari
- Internet foydalanish odatlari
- Kontentni iste'mol qilish shakllari (mobil qurilmalar, kompyuter va h.k.)

Masalan, yoshlar auditoriyasiga yo'naltirilgan nashrlarda qisqa, vizual va interaktiv rekreativ kontent samarali bo'lsa, katta yoshdagi auditoriyaga mo'ljallangan nashrlarda chuqurroq multimedia kontent (masalan, podkastlar, uzunroq videolavhalar) yaxshi natija beradi.

3.2. Kontentni diversifikatsiya qilish

Rekreativ kontent strategiyasida kontentni diversifikatsiya qilish muhim o'rin tutadi. Turli xil formatdagi (matn, foto, video, audio) kontentni taqdim etish orqali keng auditoriyani qamrab olish mumkin.

Bundan tashqari, kontentni diversifikatsiya qilish orqali foydalanuvchilarning saytda o'tkazadigan vaqtini oshirish mumkin. Masalan, "The New York Times" nashri an'anaviy maqolalar bilan birga interaktiv krossvordlar, viktorinalar va boshqa ko'ngil ochar kontentni taklif etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdullayeva, M. (2022). O‘zbekiston internet nashrlarining zamonaviy tendentsiyalari. *Axborot va kommunikatsiyalar jurnali*, 3(45), 78-89.
2. Karimova, S. (2023). Raqamli media strategiyalari: rekreativ kontentning roli. Toshkent: Yangi asr avlodi.
3. Raxmonov, B. (2021). Zamonaviy internet jurnalistikasining asoslari. Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti.
4. Paxrutdinova, L. (2022). Milliy internet nashrlarning rivojlanish istiqbollari. *Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar*, 5(18), 112-125.
5. Tursunov, F. (2023). Ijtimoiy tarmoqlar va internet nashrlar munosabati. *Zamonaviy axborot texnologiyalari jurnali*, 2(34), 56-67.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483406>

INTERNET NASHRLARIDA REKREATIVLIKNI QO‘LLASH USULLARI VA JANRLARI, O‘ZBEKISTON NASHRLARI MISOLIDA

Lobar Turayeva

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Xalqaro jurnalistika fakulteti magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada internet nashrlarida rekreativ kontentni qo‘llash usullari va janrlari, xususan O‘zbekiston internet nashrlari misolida tahlil qilingan. Zamonaviy raqamli media muhitida rekreativ kontentning ahamiyati, uning auditoriyaga ta’siri va samaradorligi o‘rganilgan. Maqolada rekreativ kontent janrlari, ularni qo‘llash strategiyalari, O‘zbekiston internet nashrlarida mavjud holatlar va istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari aniqlangan.*

***Kalit so‘zlar:** Rekreativ kontent, internet nashrlar, kontent janrlari, vizual kontent, infotainment, O‘zbekiston media bozori, interaktiv kontent, multimediali storytelling, foydalanuvchi tajribasi, raqamli media strategiyalar.*

KIRISH. Bugungi kunda internet nashrlar nafaqat axborot berish, balki o‘quvchilarning dam olishi, ko‘nglini ochishi va vaqtini maroqli o‘tkazishiga xizmat qiluvchi rekreativ funksiyani ham bajarmoqda. Internet nashrlarida rekreativ kontent foydalanuvchilarni jalb qilish, ularning e’tiborini uzoq vaqt ushlab turish va nashrlarga sodiqlikni ta’minlashning asosiy vositalaridan biriga aylandi.

O‘zbekistonda internet nashrlar tizimining rivojlanishi va ommabop bo‘lishi bilan rekreativ kontent ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib bormoqda. Milliy mentalitet, auditoriya qiziqishlari va texnologik imkoniyatlar O‘zbekiston internet nashrlaridagi rekreativ kontentning o‘ziga xos jihatlarini shakllantirmoqda.

Ushbu maqola O'zbekiston internet nashrlarida rekreativ kontentni qo'llash usullari va janrlarini o'rganish, ularning samaradorligini tahlil qilish hamda rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

1. REKREATIV KONTENT JANRLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI

1.1. Infotainment - axborotni ko'ngilochar tarzda yetkazish

Infotainment (information + entertainment) - axborot va ko'ngil ochishni birlashtirgan janr bo'lib, jiddiy ma'lumotlarni qiziqarli va ko'ngilochar shaklda taqdim etishni anglatadi. Bu janr quyidagi xususiyatlarga ega:

- Murakkab mavzularni sodda va tushunarli tilda yoritish
- Yumoristik elementlardan foydalanish
- Vizual vositalar bilan boyitish
- Noan'anaviy yondashuv va formatlardan foydalanish

O'zbekistonda "Daryo.uz", "Kun.uz" nashrlari infotainment janridan samarali foydalanmoqda. Masalan, "Daryo.uz" saytida "Bugun tarixda" ruknida tarixiy ma'lumotlar qiziqarli faktlar va vizual materiallar bilan boyitilgan holda taqdim etiladi.

1.2. Listikl (ro'yxat ko'rinishidagi maqolalar)

Listikl - ma'lumotlarni ro'yxat shaklida taqdim etuvchi janr bo'lib, quyidagi xususiyatlarga ega:

- Ma'lumotlarni tartibli va tuzilmali taqdim etish
- Katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa va lo'nda shaklda berish
- O'qishni osonlashtirish va tez tushunishga yordam berish
- Vizual elementlar bilan boyitish imkoniyati

"Qalampir.uz", "Sputnik O'zbekiston", "Daryo.uz" nashrlari listikl janridan keng foydalanadi. Masalan, "Top-10: O'zbekistonda eng ko'p tomosha qilingan filmlar", "5 ta eng foydali qishki meva", "Toshkentda tashrif buyurish kerak bo'lgan 7 joy" kabi maqolalar.

1.3. Test va viktorinalar

Test va viktorinalar - foydalanuvchilarni faol ishtirok etishga undovchi interaktiv janr:

- Foydalanuvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish
- Bilimlarni tekshirish va boyitish imkoniyati
- Natijalarni ijtimoiy tarmoqlarda ulashish imkoniyati
- Saytda o'tkazadigan vaqtni oshirish

"Afisha.uz", "Daryo.uz" va "Yoshlar.uz" saytlarida turli mavzulardagi test va viktorinalar muntazam ravishda taqdim etiladi. Masalan, "Qaysi kasbga moyilligingizni tekshiring", "O'zbek adabiyotini qanchalik bilasiz?", "Dunyoni qanchalik bilasiz?" kabi testlar.

1.4. Longrid va multimedia hikoyalar

Longrid - uzun, chuqur va vizual elementlar bilan boyitilgan katta hajmdagi material:

- Chuqur va batafsil ma'lumotlarni taqdim etish
- Turli xil media formatlarni (foto, video, audio, infografika) birlashtirish
- Mavzuni har tomonlama yoritish
- Immersiv foydalanuvchi tajribasi yaratish

"Gazeta.uz", "Kun.uz" va "Qalampir.uz" longrid formatidan foydalana boshladi. Masalan, "Gazeta.uz" nashri "Orol fojiasi: kecha, bugun va ertaga" nomli multimedia longrid orqali ekologik muammoni keng yoritgan.

2. O'ZBEKISTON INTERNET NASHRLARIDA REKREATIV KONTENTNI QO'LLASH USULLARI

2.1. Mavzular diversifikatsiyasi

O'zbekiston internet nashrlari rekreativ kontentda mavzular diversifikatsiyasi usulidan foydalanmoqda:

- An'anaviy mavzular (madaniyat, san'at, sport) bilan bir qatorda noan'anaviy yo'nalishlar (lifestyle, texnologiyalar, psixologiya)
- Xalqaro tendentsiyalarni mahalliy nuqtai nazardan yoritish

- Yoshlar qiziqishiga mos mavzularni ko‘proq qamrab olish
- Milliy o‘zlikni saqlagan holda zamonaviy mavzularni yoritish

"Daryo.uz" nashri mavzular diversifikatsiyasiga alohida e‘tibor qaratadi. Saytda "Texnologiyalar", "Avto", "Kino", "Madaniyat", "Lifestyle" kabi ruknlar mavjud bo‘lib, har bir rukn o‘z auditoriyasiga ega.

2.2. Formatlar kombinatsiyasi

Formatlar kombinatsiyasi - turli formatlarni birlashtirib, kontentni boyitish usuli:

- Matn, foto, video, audio, infografika kabi formatlarni birlashtirish
- Bir mavzuni turli formatlarda yoritish
- Foydalanuvchilarga qulay formatda ma‘lumot olish imkoniyatini berish
- Kontentning ta‘sirchanligini oshirish

"Kun.uz" nashri formatlar kombinatsiyasini samarali qo‘llaydi. Bir mavzu doirasida maqola, video, infografika va ijtimoiy so‘rov kabi formatlarni taqdim etish orqali kontentni boyitadi.

2.3. Interaktivlik va foydalanuvchilar bilan hamkorlik

Interaktivlik - foydalanuvchilarni kontent yaratish jarayoniga jalb qilish usuli:

- Izohlar va muhokamalarni faollashtirish
- Ijtimoiy so‘rovlar va ovoz berishlarni tashkil etish
- Foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontentni (UGC - User Generated Content) integratsiya qilish
- Qayta aloqa mexanizmlarini rivojlantirish

"Daryo.uz" va "Qalampir.uz" foydalanuvchilar bilan hamkorlikka alohida e‘tibor qaratadi. "Daryo.uz"da "Mening hikoyam" ruknida o‘quvchilar tomonidan yuborilgan hayotiy voqealar nashr etiladi.

3. O‘ZBEKISTON INTERNET NASHRLARIDA REKREATIV KONTENT JANRLARINING SAMARADORLIGI

3.1. Foydalanuvchilar faolligiga ta‘siri

O'zbekiston internet nashrlarida rekreativ kontent foydalanuvchilar faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda:

- Izohlar va muhokamalar soni oshishi
- Ijtimoiy tarmoqlarda ulashishlar ko'payishi
- Saytda o'tkazilgan vaqtning uzayishi
- Qayta tashrif buyurish darajasining oshishi

"Daryo.uz" va "Qalampir.uz" nashrlari statistikasiga ko'ra, rekreativ kontent joylashtirilgan sahifalarda foydalanuvchilar faolligi oddiy yangiliklar sahifalariga nisbatan 3-4 barobar yuqori.

3.2. Auditoriyani kengaytirishdagi roli

Rekreativ kontent yangi auditoriyani jalb qilishda muhim rol o'ynamoqda:

- Yoshlar auditoriyasini kengaytirish
- Xorijda yashovchi vatandoshlarni jalb qilish
- Turli kasb va qiziqishlarga ega auditoriyani qamrab olish
- Ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi foydalanuvchilarni jalb qilish

"Kun.uz" va "Daryo.uz" rekreativ kontent orqali auditoriyasini kengaytirishga erishgan. "Kun.uz" statistikasiga ko'ra, viktorina va testlar orqali saytga kelgan yangi foydalanuvchilar soni oshgan.

3.3. Monomedia va multimedia kontent samaradorligi taqqoslash

O'zbekiston internet nashrlarida multimedia rekreativ kontent monomedia kontentga nisbatan samaraliroq:

- Multimedia kontent ko'proq e'tibor tortadi
- Foydalanuvchilar multimedia kontentni ko'proq ulashadi
- Multimedia kontent ma'lumotlarni yaxshiroq yetkazib beradi
- Multimedia kontentda o'tkazilgan vaqt ko'proq

"Gazeta.uz" va "Kun.uz" tajribasi shuni ko'rsatadiki, multimedia rekreativ kontent (masalan, video va infografika bilan boyitilgan maqolalar) oddiy matnli maqolalarga nisbatan 2-3 barobar ko'proq o'qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdullayeva, M. (2023). O‘zbekiston internet nashrlarining transformatsiyasi. *Axborot va kommunikatsiyalar jurnali*, 4(48), 112-125.
2. Karimov, A. (2022). *Rekreativ jurnalistika asoslari*. Toshkent: Akademiya nashriyoti.
3. Mamatova, Y. (2023). *Raqamli media strategiyalar*. Toshkent: Yangi asr avlodi.
4. Safarov, O. & Rashidova, D. (2022). O‘zbekiston media bozorining rivojlanish tendentsiyalari. *Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar jurnali*, 2(15), 45-57.
5. Qodirova, Z. (2023). O‘zbek internet nashrlarida kontent strategiyalari. *Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar jurnali*, 5(27), 78-89.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17485855>

THE REPRESENTATION OF LOVE AND FEMALE IDENTITY IN STEPHENIE MEYER'S TWILIGHT SAGA

Dilorom Olimova

Department of "Language Studies"

Bukhara Academic Lyceum of the Ministry of Internal Affairs

English Language Teacher

Abstract: *This article discusses the representation of love and female identity in Stephenie Meyer's Twilight Saga, one of the most influential works of contemporary popular fiction. The study examines how Meyer constructs the image of womanhood through the emotional and psychological journey of the protagonist, Bella Swan, whose experiences of love, transformation, and self-discovery reflect both traditional and modern conceptions of femininity.*

The main aim of the paper is to analyze how romantic relationships shape female identity and agency within the context of post-feminist literature. The research focuses on Meyer's narrative and linguistic techniques that contribute to the depiction of love as both an empowering and restrictive force. Special attention is paid to the interplay between dependency, choice, and self-realization, which defines the complexity of Bella's character.

Keywords: *include literary analysis, feminist criticism, discourse and stylistic analysis, and comparative approaches.*

Introduction. In contemporary literature, the representation of love and female identity has become one of the central themes for critical and feminist analysis. The growing interest in women's self-perception, emotional expression, and social position

has led many scholars to reexamine the ways female characters are constructed in popular fiction. Stephenie Meyer's *Twilight Saga* (2005–2008) is one of the most influential literary phenomena of the twenty-first century that vividly illustrates the complex dynamics between romantic love, gender roles, and self-identity.

The novels depict the emotional and psychological development of Bella Swan, a young woman whose experience of love and transformation challenges traditional boundaries of femininity. Through her relationships with Edward Cullen and Jacob Black, Meyer constructs a narrative where love functions not only as an emotional experience but also as a means of self-definition and empowerment. The series reflects both the persistence of romantic ideals and the evolving notions of female agency in modern culture.

The relevance of the research lies in its focus on the intersection of love, identity, and gender within a work of mass popular fiction. The *Twilight Saga* combines elements of romance, fantasy, and coming-of-age literature, offering fertile ground for linguistic, stylistic, and feminist analysis.

Main part. Love has been a dominant motif in world literature from ancient myths to modern fiction. It has been interpreted as both a source of inspiration and destruction, a symbol of spiritual growth or human weakness. From Shakespeare's tragic lovers in *Romeo and Juliet* to Jane Austen's rational heroines in *Pride and Prejudice*, love has always mirrored social norms and the evolving status of women in society.

In romantic fiction, love often functions as a means through which the heroine finds her true self. However, feminist scholars argue that traditional representations of love tend to idealize submission and dependency, thereby reinforcing patriarchal values. The tension between love as self-fulfillment and love as sacrifice remains central to literary depictions of female experience.

The representation of female identity in literature has undergone a remarkable transformation. Early literary heroines, such as those in Victorian fiction, were often confined to domestic roles and moral virtue. The rise of feminist movements in the

twentieth century redefined the image of women in literature, presenting them as independent, self-aware, and capable of self-determination.

Feminist literary theory, particularly as developed by scholars like Simone de Beauvoir, Elaine Showalter, and Judith Butler, emphasizes that gender identity is socially constructed and linguistically mediated. Language, therefore, becomes a tool for both reinforcing and challenging gender stereotypes.

In modern literature, female identity is represented as multifaceted — shaped by emotional, social, and cultural forces. Writers like Margaret Atwood, Toni Morrison, and Stephenie Meyer explore how women negotiate personal freedom and emotional relationships in a world still influenced by traditional norms.

Feminist criticism approaches love not merely as an emotional experience but as a reflection of social power dynamics. Love can both liberate and confine women, depending on how it is constructed within the text. In this regard, the *Twilight Saga* serves as an important example of post-feminist popular culture: while Bella's choices often appear driven by romantic devotion, her transformation into a vampire also symbolizes empowerment and self-realization.

According to postmodern feminist interpretations, Meyer's narrative blurs the lines between dependence and strength, portraying a heroine who achieves fulfillment through both emotional and supernatural transformation. The coexistence of love, sacrifice, and identity formation in Meyer's work reflects the contradictions inherent in modern conceptions of femininity.

Conclusion: The present research has examined the representation of love and female identity in Stephenie Meyer's *Twilight Saga*, focusing on the interconnection between emotional devotion, personal transformation, and gender roles in contemporary popular fiction. The analysis has revealed that Meyer's portrayal of love and femininity is complex, combining both traditional romantic ideals and modern feminist elements.

The study demonstrates that the protagonist, Bella Swan, embodies a dual nature of dependency and empowerment. Her love for Edward Cullen initially appears as self-

sacrificing and submissive, reflecting the conventional patterns of romance fiction. However, as the narrative progresses, Bella's transformation into a vampire symbolizes self-realization, strength, and autonomy. Through this process, Meyer challenges the stereotypical notion of the passive female lover and redefines the meaning of power and identity within the framework of love.

From a linguistic and literary perspective, Meyer's narrative employs emotionally charged language, symbolism, and internal monologue to convey the heroine's psychological development. The use of supernatural elements—vampirism, immortality, and transformation—serves as metaphors for emotional maturity and the search for selfhood.

The findings also indicate that *The Twilight Saga* reflects the contradictions of post-feminist culture. While it reinforces certain traditional values such as devotion, motherhood, and romantic idealism, it simultaneously promotes female agency, choice, and self-determination. In this way, Meyer's work bridges the gap between conservative and progressive depictions of womanhood in literature.

In conclusion, *The Twilight Saga* offers a multifaceted portrayal of love and female identity that mirrors the complexities of modern womanhood. Stephenie Meyer's narrative invites readers to reconsider the meaning of love—not as dependence or weakness, but as a transformative force that shapes identity and empowers the individual. The study contributes to feminist literary discourse by highlighting how popular fiction can both reflect and reshape contemporary understandings of gender and emotion.

References:

1. Atwood, M. (1998). *Negotiating with the Dead: A Writer on Writing*. Cambridge University Press.
2. Beauvoir, S. de. (1949). *The Second Sex*. Vintage Books.
3. Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
4. Gill, R. (2007). *Postfeminist Media Culture: Elements of a Sensibility*. *European Journal of Cultural Studies*, 10(2), 147–166.
5. Meyer, S. (2005–2008). *The Twilight Saga* (Vols. 1–4). Little, Brown and Company.
6. Modleski, T. (2008). *Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women*. Routledge.
7. Showalter, E. (1985). *The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature, and Theory*. Pantheon Books.
8. Trites, R. S. (2000). *Disturbing the Universe: Power and Repression in Adolescent Literature*. University of Iowa Press.
9. Wilson, N. (2011). *Seduced by Twilight: The Allure and Contradiction of Contemporary Vampire Fiction*. McFarland.
10. Wolf, N. (1991). *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*. HarperCollins.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17490477>

SURXON VOHASI DEHQONCHILIK MADANIYATINING ETNOGRAFIK XUSUSIYATLARI (1960–1980-YILLAR MISOLIDA)

Amirqulov Muhiddin G‘ulomovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida stajyor-o‘qituvchisi

amirqulovmuhiddin@gmail.com

ANNONTATSIYA

Mazkur maqolada 1960–1980-yillarda Surxon vohasida shakllangan dehqonchilik madaniyatining etnografik xususiyatlari, urf-odatlar, mehnat jarayonlari va ijtimoiy hayotdagi o‘zgarishlar tahlil qilingan. Tadqiqotda sovet modernizatsiyasi davrida dehqonchilikning xalq hayotidagi o‘rni, qadimiy mehnat an‘analari va ularning o‘zgarish jarayonlari ilmiy yondashuv asosida ko‘rib chiqiladi.

***Kalit so‘zlar:** Surxon vohasi, dehqonchilik madaniyati, etnografiya, sovet davri, urf-odatlar, mehnat an‘analari, ijtimoiy hayot, 1960–1980-yillar, xirmon.*

ANNONTATION

This article analyzes the ethnographic features, customs, labor processes, and changes in social life of the agricultural culture formed in the Surkhan Oasis in the 1960s-1980s. The study examines, based on a scientific approach, the role of agriculture in the life of the people during the period of Soviet modernization, ancient labor traditions, and the processes of their transformation.

***Keywords:** Surkhan Oasis, agricultural culture, ethnography, Soviet period, customs, labor traditions, social life, 1960-1980, harvest.*

KIRISH.

Surxon vohasi O‘zbekistonning eng qadimiy madaniy o‘choqlaridan biri bo‘lib, bu hudud aholisi azaldan dehqonchilik bilan shug‘ullanib keladi. XX asrning 60–80-yillari voha hayotida iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy o‘zgarishlarning jadallashgan davri bo‘ldi. Sovet davlati siyosati asosida qishloq xo‘jaligini jamoalashtirish, sug‘orish tizimlarini kengaytirish, yangi ekin turlarini joriy etish jarayonlari nafaqat xo‘jalik tuzilmasiga, balki xalqning turmush tarzi, urf-odatlar va mehnat madaniyatiga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. Mazkur maqolada 1960–1980-yillarda Surxon vohasi aholisi orasida shakllangan dehqonchilik madaniyatining etnografik xususiyatlari tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM.

Surxon vohasi tabiiy jihatdan qulay iqlimi, unumdor yerlari va sug‘orish imkoniyatlari bilan ajralib turgan hududdir. Amudaryo, Surxon va Sherobod daryolari, shuningdek, ko‘plab ariqlar, kanallar voha dehqonchiligining asosi hisoblangan. 1960–1980-yillarda “Surxon-Sherobod”, “Qiziriq”, “Bandixon” singari yirik sug‘orish tarmoqlarining qurilishi voha dehqonchiligini yanada rivojlantirdi. Aynan shu davrda voha aholisi orasida qadimiy suv taqsimoti an‘analari — ariq oqsoqoli, mirab, mehnat hasharlari kabi institutlar saqlanib qoldi. Bu an‘analar mahalliy boshqaruv tizimining etnografik ko‘rinishi bo‘lib, mehnat jamoasining birdamligini ifodalagan.

Pishgan donli ekinlar o‘roq bilan o‘rilgan. O‘roqlar ishlovchining talabiga ko‘ra katta-kichik qilib yasalgan. Yosh o‘spirinlar, qizlar, ayollar kichik va yengil o‘roqlarni ishlatishgan. Maxsus o‘roqchilarning o‘rog‘i solbarli, tig‘li kismi uzun va enli bo‘lgan. Mahalliy o‘roqlar deyarli bir xil, fakat katta-kichikligi va tig‘ining shakli bilan farqlangan. Xorazm o‘rog‘i o‘ziga xos shakli va tishining maydaligi bilan ajralib turadi.

Dehqonchilikda voha aholisi lalmikor maydonlarga qovun, tarvuz ekkan. Sug‘oriladigan yerlarda esa oshqovoq (kadi), bodring yetishtirilgan. XX asrning boshlaridan e‘tiboran esa vohada kartoshka, rediska, karam, pomidor, baqlajon kabi ekinlar ekila boshlagan. Buxoro, Xorazm, Farg‘ona viloyatlarining qovunlari

singari Surxondaryo qovunlari xam o'zining xushbo'yligi, shirinligi bilan mashhur bo'lgan. Shuningdek, Bandixon, Istara, Gilambob, Bobotog', Beshqo'ton qovuntarvuzlari, Sherobod, Jarqo'rg'on, Denov sabziyu, sholg'omlari, Dashnobod anorlari, Boysun, Xonjiza, Sangardak olxo'ri-yu olmalari, Machay, Kengtala, Shalqon pistalari, Oltinsoy uzumlari qo'shni shaharlar bozorlarining ko'rki bo'lgan.

Voha ziroatchilari «oq piyoz» va «qizil piyoz»ni muntazam ravishda ekib kelishgan. Erta bahorda yerga qadaladigan bosh ko'kpiyoz juda ko'p iste'molda bo'lgan, Mushtumi, mirzoyi kabi sabzi navlari serhosil bo'lgani uchun jamoa yerlariga, tomorqalarga ekilgan.

Vohaning Boysun, Sherobod, Denov kabi beklklari xududlarida tut daraxtlari xam parvarish qilingan. Joylarda balxitut, shotut, marvarid tutlarni ko'proq uchratish mumkin bo'lgan. Shuningdek, olmaning erta pishar va kuzgi pishar, novlari, nokning gulobi, noshvoti kabi turlari hovlilarda parvarishlangan Denov, Yurchi, Mirshodi, Sherobod bozorlarida uzumning charos, kora kishmish, husayni, maska, sultoni, shakarak kabi turlarini, qovunning handalak, ko'kcha, buxori, ko'kkalavash, bo'rikalla, zariftolli, tarvuzning olatarvuz, qoratarvuz, chinnitarvuz, qirqkunlik tarvuz, olmaning kizil olma, ok, olma, nok olma, tiramoyi olma singari turlarini uchratish mumkin ekan.

Shuni ta'kidlash mumkinki, voha dehqonlari jonbozlik ko'rsatib ishlashmasin, tuprog'i qanchalik unumdor bo'lmasin, ekin oralariga ishlov beradigan texnikalarning oddiylixi xo'jaliklarning qaddini tiklashga, boyishiga imkon bermagan. Barcha beklklar hududida 150-200 yil ilgarigiga o'xshab natural xo'jalik, ya'ni mahsulotni bozorga chiqarib sotish uchun emas, balki o'z a'zolarining ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqaradigan xo'jalik tarzi ustunlik qilardi.

Yashash sharoiti qanchalik og'ir bo'lmasin voha ziroatchilari bir-biriga yordam qo'lini cho'zib kelgan. Ariq ochish, tozalash ishlari kuzning oxiri - qish davri hamda erta bahorda hashar yo'li bilan amalga oshirilgan bo'lsa, xirmondagi donni asratish, g'o'za chopish, ko'sak chuvish, tok, anor, anjirlarni ko'mish va ochish, daraxtlarga ishlov va shakl berish kabi ishlarni ham dehqonlar hamjihat bo'lib bajarishgan.

NATIJALAR.

O'troq dehqon xo'jaliklarida an'anaviy pillachilik rivojlangan. Ilgari pilla yetkazish yordamchi xo'jalik sohasi hisoblanib, unda faqat xotinlar band bo'lgan. Hatto ipak urug'i (qurti)ni ayollar qo'ltig'ida xaltachada saqlab parvarish qilgan. Pilla yetkazadigan xonalar jihozlanmagan zarur issiqlik va havo yetishmagan. Oqibatda ipak qurti yaxshi parparish qilinmaganligidan pilla o'z vaqtida pishib yetilmagan va sifati past bo'lgan. Ipak qurti urug'ini olish korxonalarini kam mahsulot bergan. Urug' yetmasligidan uni Italiya va Turkiyadan yuqori narxda sotib olishga majbur bo'lganlar. Hozir jamoa xo'jaliklarida ipakchilik zamonaviy agrotexnikaga asoslangan. Ko'pchiligi katta daromadli xo'jalik sohasiga aylangan. Bu ishda hozir ham ayollar asosiy rolni o'ynaydilar. Erkaklar ishxona va taxtasupalarni tayyorlaydilar, ozuqa (yaproq) yetkazib beradilar. Ipak qurti tayyorlaydigan maxsus korxonalar va ilmiy-tadqiqot tashkilotlari mavjud. Jamoa xo'jaliklarida ipakchilik uchun maxsus ro'zg'orlar shug'ullangan.

An'anaviy dehqonchilik bilan bog'liq ishlarda ajdodlardan meros qilib qoldirilgan turli-tuman urf-odatlar, marosim va udumlarga amal qilib kelishgan. Ijtimoiy hayotga singib ketgan bu marosimlarda xalq qarashlari va ishonchlar o'z ifodasini topgan bo'lib, shuningdek, islomgacha bo'lgan e'tiqodiy qarashlar bilan islomiy qarashlar qorishib ketgan.

Dala yozuvlarining tasdiqlashicha, xirmon yanchish ishlari ba'zan bir necha kunga cho'zilib ketgan. Shuning uchun dehqonlar og'ir ishni qo'shiq aytib bajarishgan. Yanchish vaqtida «xo'p hayda» «maydayo-mayda» singari an'anaviy termalar ijro etilgan. Yanchilgan xirmon shoxa yoki kurak bilan tashlanib, doni ajratilgandan keyin don «payxon» qilingan. Bu Surxon vohasining qo'ng'iroq o'zbeklarida «payxin», tojiklarida «payxot» deb atalgan. Payxonda hali yanchilmagan boshqoq chori (qobiqdan chiqmagan donlar) ko'p bo'lgan. Chori ko'p bug'doy, yana xirmonga yoyilib galagov qilingan. Shundan so'ng xirmon to'dalanib, kurak bilan shamolga sovurilgach, chig'ildan (oshlangan teri ipidan to'qilgan, tEshigidan bug'doy o'tadigan asbob) o'tkazilgan. Tozalanib, to'dalab qo'yilgan bug'doy chosh deb atalgan. Choshni

“halollash” udumi ham o‘tkazilgan. Xirmon egasi choshdan bir g‘alvir bug‘doy olib, piri yoki mullaga halollatgan. Buning ma‘nosi shundaki, toki bug‘doy yanchilib, chosh qilingunicha, uning ustida yurgan har xil harom hayvon, kemiruvchi va jonivorlardan poklash bo‘lgan. Bu bilan butun chosh halollangan.

Surxon vohasining dehqonlar hayotida xalq og‘zaki ijodi muhim o‘rin tutgan. 1960–1980-yillarda mehnat mavzusidagi maqollar (“Yerga mehr – ro‘zg‘orga Baraka”), qo‘shiqlar, ertaklar dehqonning tabiat bilan uyg‘un yashash falsafasini ifoda etgan. Sovet davrida esa bu folklor namunalariga “mehnat qahramonligi”, “paxtakorlik faxri” kabi ideologik mazmun qo‘shilgan.

XULOSA.

1960–1980-yillarda Surxon vohasi dehqonchilik madaniyati qadimiy an‘analar bilan zamonaviy sovet modernizatsiyasining o‘ziga xos sintezini namoyon etdi. Etnografik jihatdan bu davr xalqning mehnat qadriyatlari, urf-odatlarini, marosimlari va kundalik turmushining yangi shakllarini shakllantirdi. Shunday qilib, Surxon vohasi dehqonlari o‘z tarixiy merosini saqlagan holda, yangi ijtimoiy-iqtisodiy tizimga moslashgan xalq qatlamini tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Karimov A. O‘zbekiston etnografiyasi. – Toshkent: Fan, 1987.
2. G‘ulomov X. Surxon vohasi tarixi va madaniyati. – Termiz: Surxon, 1982.
3. Abdullaev A. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida sotsialistik o‘zgarishlar tarixi. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 1975.
4. Zohidov Sh. O‘zbekiston xalqining mehnat madaniyati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1980.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17493941>

ZAMONAVIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TYUTORLIK TIZIMINING SHAKLLANISHI VA TALABLARI

Aliyeva Bibixonim

Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola orqali tyutor tushunchasi va uning ahamiyati haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Tyutor so'ziga ilmiy berilgan ta'riflar hamda bobolarimizning fikrlari ushbu maqolada o'rin olgan. Tyutor bu yordamchi. Talabaning eng yaqin ko'makchisi.

Kalit so'zlar: Tyutor, tyutorning kreativ qobiliyati, uning majburiyatlari, pedagogik-psixologik xolati.

ANNOTATION: Through this article, you will get information about the concept of a tutor and its importance. Scientific definitions of the word "tutor" and the opinions of our grandfathers are included in this article. A tutor is an assistant. The student's closest assistant.

Key words: Tutor, tutor's creative ability, his obligations, pedagogical-psychological condition.

АБСТРАКТНЫЙ: В этой статье вы получите информацию о концепции репетитора и ее важности. В данную статью включены научные определения слова «воспитатель» и мнения наших дедов. Репетитор – помощник, ближайший помощник ученика.

Ключевое слово: Воспитатель, творческие способности воспитателя, его обязанности, педагогико-психологическое состояние.

Kirish

Haqiqatan ham, har bir murgʻak bolani oʻz farzandidek ardoqlab, yosh avlod tarbiyasi uchun koʻz nuri, qalb qoʻri, butun borligʻini baxsh etadigan oʻqituvchi va murabbiylar tom maʼnoda fidoiy kasb egalaridirlar va bu borada Tyutorlar ham barcha tarbiyaviy ishlarda masʼuldirlar.

Shavkat Mirziyoyev

Ota-ona oʻz bolalari uchun doimo qaygʻurgani singari bugun taʼlim muassasalari ham talabalarning ilm olishi, kelgusi faoliyatini toʻgʻri belgilashiga masʼullikni his etadi. Har bir oliy taʼlim muassasasining talabasi uning farzandi kabidir. Talabaga taʼlim berish, darsdan boʻsh vaqtda nimalar bilan band boʻlishi, qanday muhitda yashashi, uning qiziqishlari —bularning barchasi oliy oʻquv yurti uchun muhim.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning 2019-yil 8-oktyabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasi Oliy taʼlim tizimini 2030 -yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi Farmoni hamda shu asosida qabul qilingan Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirining 2021-yil 30-sentyabrdagi buyrugʻi va Nizomi oliy taʼlim muassasalarida tyutorlik tizimini joriy qilishga asos boʻlgan edi. Yaqin yillargacha OTMlarda murabbiylik tizimi asosida ish olib borilardi. Bunda oʻqituvchining majburlov yuklamasidan tashqari, oʻqituvchi sifatida oʻzining katta masʼuliyati ham turgan. Bunday vaziyatda murabbiy oʻquvchilar bilan shugʻullana olmagan. Bugun ham oliy oʻquv yurtlarida talabalarning mustaqil taʼlim olish faoliyatini rivojlantirishga koʻmaklashuvchi murabbiylar ish olib bormoqda. Biroq endilikda ular guruh murabbiylari emas, balki tyutorlar deb nomlandi. Ularning vazifalari ham avvalgisidan farq qiladi, yaʼni tyutor talabalarning shaxsiy rivojlanishiga, taʼlim muassasasi, respublika va xalqaro miqyosdagi tanlov va olimpiadalarda ishtirok etishiga, boʻsh vaqtlarini mazmunli oʻtkazishga yordamlashuvchi, yigit-qizlarni kasbga yoʻnaltirish, turli ilmiy toʻgaraklarga jalb etish hamda muammo va kamchiliklarni oʻrganib, ularga yechim topish bilan shugʻullanadilar.

Bugun bir qancha OTMlar qatori Navoiy Davlat Pedagogika institutida ham tyutorlar ish olib bormoqda. Ayni kunda ularning soni 70 nafarga yaqinlashdi. Hozirgi globallashuv sharoitida barcha sohalarning tayanchi, fundamenti — ta'limga borib taqaladi. Shu jihatdan, zamon talablariga mos, har tomonlama mulohazali, manfaatlari bunyodkorlik g'oyasiga qaratilgan yosh kadrlarni tarbiyalash bugungi kun ta'lim muassasalari oldida turgan dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Tyutorlik tizimi ham ana shu maqsadlarga yo'naltirilgan. Tyutor talaba shaxsini individual yondashuv asosida shaxsiy va kasbiy jihatdan hayotga tayyorlovchi vasiydir. Har bir yangilikning kelib chiqish tarixi bo'lgani kabi tyutorlikning ham kelib chiqish tarixi bor. Qadimgi manbalarga ko'ra, dastlabki tyutorlar XII asrda Angliyaning Oksford va Kembrij universitetlarida paydo bo'lgan. Atama ingliz tilidan olingan va "uy o'qituvchisi, o'qituvchi, murabbiy, vasiy" degan ma'nolarni anglatadi. "Tyutorlik" so'zi insonning shaxsiy ta'limini qo'llab-quvvatlashni anglatadi. Bu juda nozik, "xususiy" ish faoliyatidir. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, tyutor universitet ta'limi tizimida qo'l ostidagi talabalarning tarbiyasiga mas'ul bo'lgan muhim shaxsga aylanadi.

Hozirda tyutor faoliyati ko'lami yanada kengayib, endilikda unga ta'lim berish vazifalari ham yuklatilgan. U talabaga qaysi amaliy mashg'ulot va ma'ruzalarga kirishni aniqlab beradi, talabalar darslarni qoldirmay yaxshi o'qishlari va imtihonlarga tayyor bo'lishlarini nazorat qilib borilyapti. Tyutorlik faoliyati hozirda oliy ta'lim muassasasining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Aniqrog'i, tyutor ishining asosiy shakli talaba bilan individual va jamoada ishlash yoki unga ta'lim-tarbiya maslahatchisi bo'lishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haydaov F.I Xalilova N.I Psixalogiya fanlarini o‘qitish metodikasi.Toshkent 2007 .
- 2.Tyutor lavozimi nizomi.
3. Axborot manbaalari:
3. [www. tdpu. uz](http://www.tdpu.uz)
4. [www. pedagog. Uz](http://www.pedagog.Uz)
5. [www. Ziyonet. Uz](http://www.Ziyonet.Uz)
6. [www. edu. Uz](http://www.edu.Uz).

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17494055>

ПРОДЮСЕРЛИК СОҲАСИДАГИ “МОЛИЯ-ИҚТИСОД” СЕМАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ТЕРМИНАЛАР ХУСУСИДА

Шомуродов Авазбек

Ю.Ражабий номидаги Ўзбек Миллий мусиқа институти
“Достон ижрочилиги кафедраси” доцент в.б.

Аннотация. Продюсерлик соҳасидаги “молия–иқтисод” семаси билан боғлиқ терминлар бугунги глобал ижодий индустриянинг иқтисодий қонуниятларини акс эттиради. Улардаги маъно қатлами фақат тил элементлари эмас, балки маданий ва бозор муносабатларининг лингвистик инъикоси ҳисобланади. Шу жиҳатдан, бундай терминларни ўрганиш тилишунослик, иқтисод ва маданият ўртасидаги ўзаро боғлиқликни очиб беришда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар. термин, терминология, продюсерлик, Янги Ўзбекистон.

Кириш. Маданият ва санъат соҳасини ривожлантириш мақсадида давлат сиёсати даражасида муҳтарам юртбошимиз томонидан муҳим Фармон ва қарорлар қабул қилиниб, Ҳукумат томонидан зарур ҳужжатлар ижрога йўналтирилмоқда. Шиддат билан одимлаётган, бозор муносабатларига ўтиш жараёнининг жадал суръатлари ҳамда кенг миқёсда ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида амалга оширилаётган ислохотлар натижаси янги турдаги кўплаб профессионал фаолият турларининг пайдо бўлишига олиб келди. Жумладан, юртимиз саҳналарида бозор механизмларининг шаклланиш натижасида тадбиркорлик фаолиятининг ўзига хос алоҳида тури – продюсерлик фаолияти вужудга келиб, ривожлана бошлади. Моҳиятан жамият ва маданият орасида

боғловчи ҳалқага айланган продюсерлар қўлида бадий жараёнлар боришига ҳамда маданият ривожининг умумий суръатларига таъсир кўрсата олувчи, шунингдек, оммавий онгни бошқара олувчи жиддий дастак (восита)лар пайдо бўла бошлади ¹. Санъат ва маданият соҳасидаги ижодкор кучларини бирлаштириб, катта ижодий муҳитни пайдо қилиш ҳамда катта ижодий жараённи юзага келтириш, санъат ва маданиятнинг савиясини янада кўтариш ва албатта, Ўзбекистон санъати ва маданиятини дунёга янада кенгроқ ёйиш, тараннум қилиш – ушбу соҳанинг асосий вазифаларидандир².

Адабиётлар таҳлили. Продюсерлик соҳасида илмий изланиш олиб борган продюсер ва олимлардан Сильянов С., Алексеев И., Аркус Л., Иозефавович Г., Кирилёв А., Кокерев И., Криштул Б., Кошкин В., Поль Н., Черномыс С., Лазурас ИЛ, Рыбин А., Корнеев С., Огурчиков П., Слезник Д.Смельянский И., Кравцов Ю., Родянский А., Брукхаймер И., Тальберт И.ларнинг ишлари ўрганиб чиқилди. Шунингдек, тилшуносликда термин лингвистик жиҳатдан Н.В.Гаврилова, О.А.Покровская, Т.В.Шетле, Б.Н.Рахимбердиев, А.Т.Худойбергана, О.В.Довбыш, О.В.Баран, М.К.Юматова, Н.В.Моряхина, И.В.Скворцова, Е.Н.Лотка сингари тилшунослар томонидан тадқиқ қилинган.

Таҳлил ва натижалар. Сир эмаски, ҳар қандай соҳада молиявий масала энг асосий масалалар қаторида туради. Натижа учун яхшигина моддиятни талаб қиладиган продюсерлик соҳаси ҳам бундан мустасно эмас. Продюсерлик фаолияти замонавий ижодий индустриянинг асосий иқтисодий устуни ҳисобланади. У фақат санъат ёки ижод билан боғлиқ бўлиб қолмай, балки **молиявий режалаштириш, сармояни бошқариш, бюджет тақсимоли, контрактлар ва бозор муносабатлари** билан чамбарчас боғлиқдир. Шу сабабли, продюсерлик соҳасидаги кўплаб терминларда “молия–иқтисод” семаси яққол намоён бўлади. Бу ҳолат тилдаги терминология тизимининг кенгайиши ва иқтисодий атамаларнинг медиамаконга кириб келишига сабаб бўлмоқда. Айтиш

¹ Ўзбекистонда фаолият юритаётган продюсерлик марказларининг спетцифик хусусиятлари, А.Бекова. Тошкент – 2016.

² Sayfullayev B., Rustamov V. Prodyuserlik mahorati asoslari. – Т.: «Fan va texnologiya», 2015 – В. 10.

лозимки, “сема” — тилшуносликда маънонинг кичик бирлиги бўлиб, маълум бир луғавий сўз таркибидаги маъно қатламини англатади. “Молия–иқтисод” семаси эса бойлик, маблағ, сармоя, фойда, бозор, ҳисоб-китоб каби маънолар билан боғлиқ бўлади. Продюсерлик соҳасидаги айрим терминлар айнан шу маънога эга.

Хусусан, *банк ссудалари – банковские кредиты – bank loans* термини продюсерга кино ишлаб чиқариш учун пул маблағларни ажратиш – бу банк фолитининг мураккаб ва ихтисослаштирилган турини англатади. Банклар камдан-кам ҳолларда кино ишлаб чиқаришга қарз беришади. Банкларнинг бизнеси йирик студиялар ва уларга яқин ёки хорижий тижорий компанияларни молиялаштиришга йўналтирилган ¹. Эса тутиш керакки, банклар пул маблағларни банк активи асосида қарз сифатида беришади. Дунёда ҳеч қайси банк фильмни ишлаб чиқаришга унинг сценарийсига асосланиб, ҳатто тижорий жозибдорлигига қарамасдан кредит бермайди. Сценарий актёрлар ва директор лойиҳада иштирок этишга розилик бериш ҳамда аниқ бюджетни тузиш масаласида муҳим ҳисобланади. Аммо банк нуқтаи назаридан сценарий аҳамияти молиялаштириш керак бўлган омил – бу лойиҳанинг идентификацияси саналади. Фильмни ишлаб чиқариш ва реклама қилиш учун ажратилган маблағлар *бюджет – бюджет – budget*ни ташкил этади. Бюджет ёки смета деганда ишлаб чиқаришни ривожлантириш, айрим ҳолларда тайёр маҳсулотни тақдим этиш ва сотишга бўлган харажатларнинг тегишли тартибда расмийлаштирилган моддалари тушунилади. Бюджет қуйидагилар асосида ташкил топади: сценарийни тайёрлаш бўйича харажатлар, актёрларнинг гонорарлари, ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатлар, қўшимча харажатлар.

Продюсерлик ташкилотининг кирим-чиқим операцияларини амалга оширувчи бўлинмаси *касса – касса – cash register* бўлиб, шунингдек, бундай бирлик жойлашган бинолар; нақд пул ва пул ҳужжатлари ҳаракати тўғрисидаги

¹ Мустақил кино ишлаб чиқарувчилар учун фаол равишда кредитлар ажратувчи банклар орасида – City National Bank, Mercantile National, Tokai Bank, World Bank, Lincoln Bank, Imperial Bank ва бошқалар.

маълумотларни акс эттириш учун мўлжалланган бухгалтерия бўлими. *кичик бюджетли фильм – малобюджетный фильм – a small budget film* – бюджетларни барқарорлаштириш учун кўплаб тизимлар мавжуд. Аммо бюджет қанчалик кам бўлса, шунчалик хавфлидир. Айниқса, паст бюджетли фильмларда меъёр доирасидаги ва меъёрдан ташқари бюджетлар фарқлар катта бўлса хавфли ҳисобланади. Шу билан бирга паст бюджетда кичик ўзгариш ҳам бутун фильмга катта таъсир кўрсатиши мумкин. Лойиҳани молиялаштиришни *fundraising* (маблағ излаш) деб аташ тўғрироқ бўлади. *Fundraising* турли мамлакатларда турлича амалга оширилади. Масалан, РФнинг кино ишлаб чиқариш саноатида фильмни молиялаштириш одатда ихтиёрий ва тизимлаштирилмаган.

Фильм ижараси сертификати *рентал – рентал – rental* алоҳида аҳамиятга эга. *театр кассаси (бокс оффис) – касса театра – theater box office* – фильмнинг кассаси. Барча даврларнинг энг юқори даромад келтирган фильми “Аватар” бўлиб, унинг кассаси 2,78 миллиард долларни ташкил этади, гарчи инфляцияни ҳисобга олган ҳолда “Шамол билан ўтган” фильми Жеймс Кемероннинг 3,3 миллиард долларлик фильмини четлаб ўтади. *ўзи-ўзини молиялаштириши – самофинансирование – self financing* – студиядан ташқари молиялаштиришнинг энг оддий усули – бу бой бўлиш. Пул маблағлари кам бўлган кино ишлаб чиқарувчилари ўз фильмларни қисман ёки бутунлай ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширади. Кўп ҳолларда улар қўшимча молиявий ёрдам сўраш дўсту-биродарлар ва қариндошларга мурожаат қилишади.

Фильмни суғурталаш (*technical inspection*) – суғурталашга бўлган талаблар фильмларга қараб ўзгариши мумкин. Мураккаб трюклари мавжуд бўлган кинофильмга воқеалар бир хонада юз бераётган детективга нисбатан кўпроқ суғурта суммаси юқорироқ бўлади. Суғурта фильм бюджетидан келиб чиқиб белгиланади, ушбу ҳажмнинг 2-4 фоиз ҳамда қонунда белгиланган компенсация қийматини ташкил қилади. *хорижга олдиндан сотиш – продвижение продаж за рубежом – advance sales abroad* – термини фильмнинг

хорижий мамлакатларда дистрибуция ҳуқуқларини суратга туширишдан олдин ёки фильм яқунландан олдин сотиш муаммоси билан боғлиқ. Ҳозирда кино ишлаб чиқаришнинг мустақил молиялаштириш халқаро тижорий агентлари (баъзан уларни продюсер вакиллари, ёки (ногўғри) дистрибьютер деб аталувчи шахслар) томонидан амалга оширалади. Кино ишлаб чиқариш учун пул маблағларни жалб қилиш билан шуғулланган продюсер агентларга ҳужжатлар тўплами билан келиши керак. Ушбу тўпламга сценарий, директор билан шартнома ва бюджет ҳақидаги маълумотлар киради. Фильм ишлаб чиқариш учун молия инвестициялар (ёки товарлар ва хизматлар шаклида инвестицияларни) жалб қилиш учун Австралия, Канада, Гонконг, Венгрия, Япония, Румыния ҳамда Ғарб Европа мамлакатларида кўплаб имкониятлар мавжуд. Бу *хорижий активларни жалб қилиш – привлечение иностранных активов – attracting foreign assets* ҳисобланади.

Хулоса. Республикамизда театр, кино, телевидение, мусиқа, халқ ижодиётини ривожлантириш борасидаги замонавий талабларга, халқимизнинг тобора ортиб бораётган интеллектуал, эстетик ва маданий эҳтиёжларига жавоб берадиган юксак малакали мутахассислами тайёрлаш даражаси ҳамда сифатини такомиллаштириш, тубдан яхшилаш, шунингдек, мазкур йўналишдаги олий таълим муассасаларида яратилган мавжуд моддий-техник базалар имкониятларини кенгайтириш маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантиришга катта таъсир кўрсатади.

REFERENCES

1. Гацук-Шерпилова В.Ю. Исторические аспекты развития продюсирования в России // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № S14. – 0,3 п. л.
2. Зиямухамедова Ш. Ўзбек тилшунослигида замонавий ахбороткоммуникация терминларининг ўрганилиши. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III, 2020 – 500-510 б.
3. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология // Материалы всесоюзного терминологического совещания. – Москва: АН СССР, 1961. – С.87.
4. Sayfullayev B., Rustamov V. Prodyuserlik mahorati asoslari. – T.: “Fan va texnologiya”, 2015 – 256 b.
5. Толикина Е.Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – Москва: Наука, 1970. – 107 с.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17494093>

NEW PRODUCTION TERMINALS – A REFLECTION OF A DEVELOPING ERA IN UZBEKISTAN

Shomurodov Avazbek

Acting Associate Professor, Department of Dostan Performance,
Uzbek National Music Institute named after Y.Rajabiy.

***Abstract.** In world linguistics, terms have attracted the attention of linguists as an internal mechanism that demonstrates the unique capabilities of each language and, undoubtedly, serves to enrich its vocabulary. Terminology is an important factor in the development of a language. In this direction, especially in the film industry, the study of the issue of production terminology, which is considered a productive link, helps to clarify issues such as the relationship between production and terminology, the contribution of terminology to language development, and the level of language development. In particular, the production terms of a particular country are an important source for studying the changes that have occurred in the lexical-semantic and grammatical structure of the formation of the national language at the stages of the language development of this people.*

***Keywords.** term, terminology, production, New Uzbekistan.*

Introduction. In recent years, effective work has been carried out in Uzbek linguistics in the field of terminology that defines and explains the relationship between language and national culture. "Each nation, every independent state should give priority to the preservation and development of its culture, age-old values, and mother tongue in order to ensure its national interests"¹. In the process of reforms being carried out in our country, in addition to improving the living standards of our people, a number of works are being carried out to study our rich national values, customs and traditions,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 майдаги "Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-6000-сон Фармони.

conduct scientific and practical research, preserve our tangible and intangible cultural heritage, convey it to future generations in its entirety, and, of course, widely promote it among the peoples of the world. In order to develop the sphere of culture and art, our esteemed head of state has adopted important decrees and decisions at the level of state policy, and the necessary documents are being directed for implementation. If development in any society is not based on cultural and national values, or if the people and nation have not sufficiently achieved an understanding of who they are, such development will not yield the expected results, whether in the economic or social spheres. Preserving our culture, national values and national spirituality, and achieving their harmony with universal and national values is one of the main goals. The Decree of the Head of State dated May 26, 2020 “On measures to increase the role and influence of the sphere of culture and art in the life of society” will undoubtedly create very broad opportunities for us to achieve such a noble goal as the use of our national values as an integral part of world development.

Literature analysis. Issues such as terminology and its theoretical foundations in world linguistics, the formation and systematization of linguistic terms and their meaning have been specially studied in the research of such scientists as G.O. Vinokur, V.V. Vinogradov, A.A. Reformatsky, O.S. Akhmanova, A.M. Shcherbak, V.P. Danilenko, A.N. Kononov, E.A. Kolesnikova, V.M. Boguslavsky. Terminology can be recognized as a rapidly developing area in Uzbek linguistics. After the 1960s, the study of various terminological systems of the Uzbek language became popular. In the process of reforms being carried out in our country, in addition to improving the living standards of our people, a number of works are being carried out to study our rich national values, customs and traditions, conduct scientific and practical research, preserve our tangible and intangible cultural heritage, convey it to future generations in its entirety, and, of course, widely promote it among the peoples of the world. In order to develop the sphere of culture and art, our esteemed head of state has adopted important decrees and decisions at the level of state policy, and the necessary documents are being directed for implementation. If development in any society is not

based on cultural and national values, or if the people and nation have not sufficiently achieved an understanding of who they are, such development will not yield the expected results, whether in the economic or social spheres. Preserving our culture, national values and national spirituality, and achieving their harmony with universal and national values is one of the main goals. The Decree of the Head of State dated May 26, 2020 “On measures to increase the role and influence of the sphere of culture and art in the life of society” will undoubtedly create very broad opportunities for us to achieve such a noble goal as the use of our national values as an integral part of world development.

Literature analysis. Issues such as terminology and its theoretical foundations in world linguistics, the formation and systematization of linguistic terms and their meaning have been specially studied in the research of such scientists as G.O. Vinokur, V.V. Vinogradov, A.A. Reformatsky, O.S. Akhmanova, A.M. Shcherbak, V.P. Danilenko, A.N. Kononov, E.A. Kolesnikova, V.M. Boguslavsky. Terminology can be recognized as a rapidly developing area in Uzbek linguistics. After the 1960s, the study of various terminological systems of the Uzbek language became popular¹. The study of the Uzbek language production terminology is one of the most relevant issues requiring analysis.

Analysis and results. The 21st century is described as the century of information, communication and creative industries. In this era, production activity has become the main link in the creation of not only art, but also media, advertising, cinema, music,

¹Джамалханов Х. Из истории формирования и развития узбекской ботанической терминологии: автореф. дисс... канд.филол.наук. – Ташкент, 1966; Дониёров Р. Ўзбек тили техник терминологиясининг айрим масалалари. – Тошкент, 1977; Базарова Д.Х. История формирования и развитие зоологической терминологии узбекского языка. – Ташкент, 1978; Касымов А.И. Фармацевтическая терминология в современном узбекском языке: автореф. дисс... канд.филол.наук. – Ташкент, 1982; Мадвалиев А. Узбекская химическая терминология и вопросы её нормализации: автореф. дисс... канд.филол.наук. – Ташкент, 1986; Дадабаев Х. Общественно-политическая и социально-экономическая терминология в тюркоязычных письменных памятниках XI–XIV вв. – Ташкент, 1991; Мирахмедова З. Ҳозирги ўзбек тилининг анатомик терминологияси: филол.фан.номз...дисс. – Тошкент, 1994; Абдуллаева Ч.С. Русско-узбекские параллели в современной экономической терминологии: дисс... канд.филол.наук. – Ташкент, 2000; Йўлдошев И. Ўзбек китобатчилиги терминологияси: шаклланиши, тараққиёти ва тартибга солиш: филол.фан.док...дисс. – Тошкент, 2005; Адиханов Д. Формирование экономической терминологии в современном арабском литературном языке: дисс...канд.филол.наук. – Ташкент, 2010; Аҳмедов О.С. Солиқ ва божхона терминларини инглиз тилидан ўзбек тилига берилиши: филол.фан.номз...дисс.автореф. – Тошкент, 2011; Джурабаева З.А. Ўзбек тилида экологик терминлар: филол.фан.бўйича фласафа док. (PhD) ... дисс.автореф. – Тошкент, 2018.

theater and Internet content. In this process, new terms, namely production terminals, are emerging in the language system. They reflect the socio-economic and cultural reality of the developing era¹. First of all, what is the essence of production activities in this era? As is known, the word “producer” comes from the English term producer and means “developer”, “project organizer”, “leader of the creative process”. In Uzbekistan, the term “producer” began to be used since the middle of the 20th century. Until then, it was mostly directors, composers, singers, choreographers and those involved in other fields (for example, from sports performances to various folk games or wrestlers, doormen) who demonstrated their art in various forms and conditions. They tried to implement all creative and organizational processes, taking responsibility for themselves². In modern culture, it acts as a bridge between art and economics. Therefore, the vocabulary related to the field of “production” is rapidly expanding. Formation of new terms. In recent years, the following production terms have been actively used in the language, which are used in new or new meanings:

Showrunner - the executive producer and creative director of the series;

Creative producer - the creative person responsible for determining the ideological direction of the project;

Music clearance - the process of determining the rights to the music used in the film, and then negotiating permission for this music. All legal actions must be taken before using any piece of music. Otherwise, you may face lawsuits and complaints and pay large fines for copyright infringement.

Line producer - a producer responsible for technical and organizational issues;

Media manager, content producer, social media producer - specialists involved in the creation and distribution of content in the digital space;

Words such as *brand producer*, event producer, sound producer, etc., represent specific industry directions. These terms are often directly borrowed from English or used in a hybrid form, for example, as “creative producer”, “event organizer”;

¹ Гацук-Шерпилова В. Ю. Исторические аспекты развития продюсирования в России // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – с. 3

² Sayfullayev B., Rustamov V. Prodyuserlik mahorati asoslari. – T.: «Fan va texnologiya», 2015 – B. 9.

Musical explication is a list of musical works, main themes, musical background themes, songs and musical noises, conceived and created by the composer at the request of the director to implement the artistic idea of the upcoming film. Usually, the director imagines a musical solution before shooting the film. The director discusses his musical composition with the film composer before shooting and later formulates it on paper in the form of a musical explication on paper.

The emergence of new terms under the influence of global communication and the digital economy is a natural process. Today, the production industry is taking on a transnational form through the Internet, streaming platforms and social networks. At the same time, the local language system is adapting these terms based on its own rules, adding national meaning to them. For example, such variants as “project manager”, “creative organizer”, “information producer” have also emerged. New production terms are not only lexical innovations, but also a living indicator of language development. Morphological changes are also observed in them (for example, “production”, “without production”, “related to production”). This demonstrates the ability of the Uzbek language to accept global terms and adapt them to the national system.

Conclusion. New production terms are a direct reflection of the developing era. They reflect the dynamics of the modern creative industry, technological innovations and cultural integration processes. From a linguistic point of view, the study of these terms is of great importance not only for lexicology, but also for sociolinguistics and cultural linguistics.

Literature.

1. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии. – Москва: Наука, 1939. – 236 с.
2. Гацук-Шерпилова В. Ю. Исторические аспекты развития продюсирования в России // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № S14. – 0,3 п. л.
3. Зиямухамедова Ш. Ўзбек тилшунослигида замонавий ахбороткоммуникация терминларининг ўрганилиши. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III, 2020 – 500-510 б.
4. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология // Вопросы терминологии // Материалы всесоюзного терминологического совещания. – Москва: АН СССР, 1961. – С.87.
5. Роднянский А. Выходит продюсер. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013.
6. Sayfullayev B., Rustamov V. Prodyuserlik mahorati asoslari. – T.: “Fan va texnologiya”, 2015 – 256 b.
7. Толикина Е.Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – Москва: Наука, 1970. – 107 с.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17502700>

MEHNAT HUQUQI FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Babadjanov Aziz Ayubovich

Sirdaryo yuridik texnikumi o'qituvchisi

1-darajali yurist

azizbabadjanov86@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mehnat huquqi fanini o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Muallif tomonidan raqamli ta'lim muhiti, virtual sinf, interaktiv platformalar (Google Classroom, Moodle, Kahoot, Quizizz va boshqalar) orqali mehnat huquqining asosiy tushunchalari, qonuniy me'yorlar va amaliy holatlarni o'rgatish samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanish o'qituvchi va talaba o'rtasidagi interaktiv muloqotni kuchaytirishi, mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va huquqiy savodxonlikni rivojlantirishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Maqolada o'qitish metodikasining zamonaviy shakllari — raqamli simulyatsiyalar, onlayn testlar, multimedia vositalari va raqamli huquqiy amaliyotlar asosida darslarni tashkil etishning metodik modeli taklif etilgan.

Kalit so'zlar: *Mehnat huquqi, raqamli texnologiyalar, ta'lim metodikasi, interaktiv o'qitish, raqamli platforma, huquqiy savodxonlik, onlayn ta'lim, raqamli ta'lim muhiti, virtual sinf, o'qitish samaradorligi.*

Kirish

Zamonaviy davrda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga chuqur kirib kelmoqda. Ta'lim jarayonida ham raqamlashtirish jarayoni o'qitish uslublarini, o'quv materiallarini yetkazish shakllarini hamda talabalarning o'zlashtirish jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, huquqshunoslik sohasida, xususan mehnat huquqi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonining samaradorligini

oshirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, shuningdek, "Ta'lim tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi"da ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan har bir fan, jumladan, mehnat huquqi fanini o'qitish metodikasini zamonaviy raqamli vositalar asosida takomillashtirishni taqozo etadi.

Mehnat huquqi fani o'z mohiyatiga ko'ra, normativ-huquqiy hujjatlar, mehnat munosabatlari, ish beruvchi va xodim o'rtasidagi huquqiy aloqalarni tahlil qilishni talab qiladi. Shu bois bu fanni o'qitishda raqamli texnologiyalar — masofaviy ta'lim platformalari, interaktiv test tizimlari, huquqiy ma'lumotlar bazalari, sun'iy intellekt asosidagi tahliliy dasturlar — o'quvchilarni real huquqiy muhit bilan tanishtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, mehnat huquqi fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish jarayonida talabalar nafaqat nazariy bilimlarni egallaydi, balki huquqiy tahlil, hujjatlar bilan ishlash, mehnat shartnomalarini modellashtirish, virtual sud muhokamalarida ishtirok etish kabi ko'nikmalarni ham rivojlantiradilar.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada mehnat huquqi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi, uning afzalliklari, pedagogik yondashuvlari hamda amaliy tajribalari yoritiladi. Maqolaning maqsadi — mehnat huquqi fanini o'qitish jarayonida raqamli vositalardan samarali foydalanishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqishdir.

Adabiyotlar tahlili va nazariy asoslar

So'nggi yillarda ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayoni nafaqat texnik vositalarni joriy etishni, balki o'qitish metodikasining tubdan yangilanishini ham talab etmoqda. Bu borada mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning ishlari muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonlik pedagog olimlardan A. Abduqodirov, N. Jo‘rayev, D. G‘ofurov, Z. To‘raeva va boshqalar o‘z tadqiqotlarida raqamli ta’lim muhitining o‘quvchilar mustaqil fikrlashini, interaktiv o‘zaro aloqani va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdagi ahamiyatini alohida ta’kidlaganlar. Xususan, A. Abduqodirovning ta’kidlashicha, “raqamli vositalar ta’lim jarayonini individuallashtirish va differensial yondashuvni amalga oshirishning samarali vositasi hisoblanadi”.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yilda qabul qilingan “*Raqamli O‘zbekiston – 2030*” strategiyasida barcha ta’lim bosqichlarida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish hamda ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini integratsiya qilish vazifalari belgilab berilgan. Bu hujjatlar raqamli metodlarni ta’lim tizimiga joriy etishning normativ-huquqiy asosini yaratdi.

Xorijiy adabiyotlarda esa raqamli ta’limga yondashuvlar turlicha talqin etiladi. Masalan, M. Prensky (2001) “Digital Natives, Digital Immigrants” asarida zamonaviy o‘quvchilarni “raqamli avlod” deb atab, ularning o‘qitish uslublarini yangi texnologiyalar asosida moslashtirish zarurligini asoslab bergan. T. Bates (2015) esa “Teaching in a Digital Age” nomli asarida raqamli texnologiyalarni o‘qitish strategiyasiga kiritish o‘qituvchi rolining o‘zgarishiga olib kelishini, ya’ni o‘qituvchi endilikda bilim manbai emas, balki ta’lim jarayonini boshqaruvchi moderator sifatida faoliyat yuritishini qayd etgan.

Huquqiy ta’lim sohasida esa A. F. Karasev, N. L. Shabalin, L. N. Zorina kabi rus olimlari mehnat huquqi fanini o‘qitishda elektron ma’lumotlar bazalari va virtual sud simulyatsiyalaridan foydalanishning samarali natijalarini tahlil qilganlar. Ularning fikricha, huquqiy fanlarda raqamli platformalar yordamida talabalar huquqiy hujjatlar bilan mustaqil ishlash, ularni tahlil qilish va real holatlar asosida qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Xalqaro miqyosda UNESCO va OECD tashkilotlari ham raqamli pedagogika bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqqan. Jumladan, UNESCO‘ning 2022-yilgi “Digital Learning Strategy” hujjatida har bir o‘quv fani uchun raqamli resurslar, ochiq onlayn

kurslar (MOOC), va interaktiv platformalarni yaratish va ulardan tizimli foydalanish zarurligi ta'kidlangan.

Mazkur manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini nafaqat texnik jihatdan, balki metodik va didaktik jihatdan ham yangilaydi. Mehnat huquqi fanida esa bu texnologiyalar o'qitish jarayonini interaktiv va amaliy yo'nalishga yo'naltirish imkonini beradi.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili asosida quyidagi ilmiy-nazariy xulosalarga kelish mumkin:

- Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqotni interaktiv shaklga keltiradi.
- Huquqiy ta'limda raqamli platformalar talabalarga normativ-huquqiy hujjatlar bilan mustaqil ishlash imkonini beradi.
- O'zbekiston tajribasida raqamli ta'limni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan huquqiy va texnologik asoslar yaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining *“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi*, *“Ta'lim tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi”*, hamda Oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga doir davlat dasturlarida belgilangan vazifalar asosida shakllantirilgan.

Tadqiqot maqsadi

Tadqiqotning asosiy maqsadi — mehnat huquqi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish hamda ularning o'qitish jarayonidagi ta'sirini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot ob'ekti va predmeti

- Obyekti: Oliy ta'lim muassasalarida mehnat huquqi fanini o'qitish jarayoni.
- Predmeti: Mehnat huquqi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llashning metodik shakllari, vositalari va ularning ta'sir samaradorligi.

Tadqiqot vazifalari

Tadqiqot maqsadiga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Mehnat huquqi fanini o'qitish jarayonining hozirgi holatini tahlil qilish;
2. Raqamli texnologiyalarni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlarini aniqlash;
3. O'qitishda foydalaniladigan raqamli platforma, dasturiy vositalar va interaktiv resurslarning samaradorligini o'rganish;
4. Mehnat huquqi fanini o'qitishda raqamli metodik yondashuvni ishlab chiqish;
5. Taklif etilgan metodikaning amaliy natijalarini baholash.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- Tahlil va sintez metodi – mavjud pedagogik va huquqiy manbalarni o'rganish orqali mehnat huquqi fanini o'qitishning nazariy asoslarini aniqlashda;
- Taqqoslash metodi – an'anaviy o'qitish usullari bilan raqamli o'qitish yondashuvlarini solishtirishda;
- Pedagogik kuzatuv – raqamli texnologiyalar qo'llanilgan darslar jarayonini tahlil qilishda;
- So'rov va intervyu metodi – o'qituvchilar va talabalar o'rtasida raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi bo'yicha fikrlarni o'rganishda;
- Eksperimental metod – ishlab chiqilgan metodikaning amaliy natijalarini sinovdan o'tkazishda.

Tadqiqot bazasi

Tadqiqot ishlari Toshkent davlat yuridik universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va ayrim viloyatdagi oliy ta'lim muassasalarining "Mehnat huquqi" fanini o'qitish jarayonlarida olib borilgan kuzatuvlar hamda tajriba-sinov mashg'ulotlariga asoslandi.

Ilmiy yangiligi

- Mehnat huquqi fanini raqamli muhitda o'qitish uchun **metodik model** ishlab chiqildi;
- O'qitish jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan (huquqiy matnlarni tahlil qiluvchi dasturlar, chatbotlar) foydalanish imkoniyatlari o'rganildi;

- Mehnat huquqi fanini raqamli formatda o'qitish uchun interaktiv o'quv resurslari majmuasi tavsiya etildi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati

Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida mehnat huquqi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha o'quv-metodik qo'llanma yaratish, o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish hamda talabalar bilimini baholashning elektron tizimlarini takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin.

Asosiy qism (tadqiqot natijalari)

Mehnat huquqi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish shakllari

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida mehnat huquqi fanini o'qitishda quyidagi raqamli texnologiyalar keng qo'llanila boshlagan:

1. Masofaviy ta'lim platformalari — *Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Ziyonet* kabi platformalarda darslarni tashkil etish, ma'ruzalarni joylashtirish, testlar va topshiriqlarni avtomatik baholash imkoniyatini beradi.
2. Huquqiy axborot bazalari — *LexUZ, Norma, ADU-Online, Huquqiy axborot portali* orqali talabalar amaldagi mehnat qonunchiligini tahlil qilish va u bilan ishlash ko'nikmalarini hosil qiladilar.
3. Virtual sud (moot court) simulyatsiyalari — talabalar mehnat nizolari bo'yicha modellashtirilgan sud jarayonlarida ishtirok etib, real huquqiy holatlarda qaror qabul qilishni o'rganadilar.
4. Multimedia resurslari — interaktiv videodarslar, huquqiy holatlar bo'yicha animatsiyalar, mehnat shartnomalari namunalarning elektron shakllari orqali vizual ta'lim kuchaytiriladi.
5. Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar — ChatGPT, Copilot va boshqa AI vositalaridan foydalanib, talabalar normativ-huquqiy hujjatlar mazmunini tahlil qilish, hujjatlar loyihasini tayyorlash, hamda yuridik matnlarni tahrirlashni o'rganadilar.

Ushbu texnologiyalar o'quv jarayonida interaktivlikni oshiradi, talabaning mustaqil ishlashini rag'batlantiradi, va real amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi.

O‘qitish jarayonida qo‘llanilgan metodik yondashuvlar

Tadqiqot davomida quyidagi metodik yondashuvlar samarali deb topildi:

- Modulli yondashuv: har bir modul raqamli platformada joylashtirilgan mustaqil o‘quv bloklaridan iborat bo‘lib, unda mehnat huquqining nazariy asoslari, amaliy misollar va testlar keltirilgan.
- Keys-stadi (holat tahlili) metodi: talabalar mehnat shartnomasi, ishdan bo‘shatish yoki mehnat nizosi bilan bog‘liq real holatlar asosida tahlil o‘tkazadilar.
- Gamifikatsiya: o‘qitish jarayonida ball, reyting va badge tizimi orqali talabalarni rag‘batlantirish.
- Blended learning (aralash ta‘lim): an‘anaviy auditoriya mashg‘ulotlari bilan onlayn darslarni birlashtirish orqali o‘quv jarayonining moslashuvchanligini ta‘minlash.

Tajriba-sinov ishlari natijalari

Tadqiqot doirasida Toshkent davlat yuridik universitetining “Mehnat huquqi” fanidan 2024–2025 o‘quv yilida 2 ta guruhda tajriba o‘tkazildi:

- Tajriba guruhi — raqamli texnologiyalar asosida o‘qitish;
- Nazorat guruhi — an‘anaviy usulda o‘qitish.

O‘quv semestri yakunida talabalar bilimini baholash quyidagi natijalarni ko‘rsatdi:

Ko‘rsatkich	Tajriba guruhi (%)	Nazorat guruhi (%)
O‘zlashtirish darajasi	91	76
Mustaqil ishlash faolligi	88	67
Amaliy topshiriqlarda ishtirok	93	70
Darsga qatnashish	95	82

Ushbu natijalar raqamli texnologiyalar qo‘llanilganda o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va motivatsiyasi sezilarli darajada oshganini ko‘rsatdi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi muammolar

Tadqiqot jarayonida quyidagi muammolar ham aniqlangan:

- ayrim oliy ta'lim muassasalarida internet tarmog'ining barqaror ishlamasligi;
- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli darajada shakllanmaganligi;
- huquqiy fanlarga moslashtirilgan maxsus interaktiv platformalarning yetishmasligi;
- raqamli resurslarning huquqiy-axborot xavfsizligini ta'minlashdagi kamchiliklar.

Shu sababli, mehnat huquqi fanini raqamli muhitda samarali o'qitish uchun texnik infratuzilma, pedagogik tayyorgarlik, va metodik qo'llanmalarni takomillashtirish zarur.

Taklif etilayotgan metodikaning amaliy modeli

Tadqiqot asosida quyidagi metodik model ishlab chiqildi:

1. Tayyorlov bosqichi – o'qituvchi va talabalarga raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha trening o'tkazish;
2. Integratsiya bosqichi – mehnat huquqi mavzularini raqamli platformalarga joylashtirish (video, test, keys-stadi);
3. Amaliy bosqich – virtual sud jarayonlari va interaktiv topshiriqlar orqali o'rganilgan bilimlarni mustahkamlash;
4. Baholash bosqichi – AI yordamida avtomatik tahlil, testlar va portfoliolar asosida bilimni baholash.

Mazkur model mehnat huquqi fanini raqamli muhitda o'qitish jarayonini tizimli, bosqichma-bosqich va natijadorlikka yo'naltirilgan shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Xulosa va takliflar

Raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mehnat huquqi fanini o'qitishda raqamli vositalardan samarali foydalanish o'quv jarayonini interaktiv, ijodiy, va amaliy ko'nikmalarga yo'naltirilgan shaklga keltiradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi **ilmiy va amaliy xulosalarga** kelindi:

1. Raqamli texnologiyalar mehnat huquqi fanini o'qitishda o'quvchilarning mustaqil o'rganish, tahlil qilish va huquqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.
2. Masofaviy ta'lim platformalari (Moodle, Google Classroom va boshqalar) o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro muloqotni soddalashtirib, o'qitish jarayonini shaffoflashtiradi.
3. Huquqiy axborot tizimlari (LexUZ, Norma, ADU-Online) orqali talabalar amaldagi qonunchilikni o'rganish, tahlil qilish va amaliy qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.
4. Virtual sud jarayonlari (moot court) mehnat nizolarini hal etish bo'yicha talabalarni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlaydi.
5. Sun'iy intellekt vositalari (AI yordamida matn tahlili, hujjat tuzish, baholash tizimlari) o'qitish jarayonida samaradorlikni oshiradi.
6. Raqamli texnologiyalarni joriy etishda o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish zarur.
7. Ta'lim tizimida metodik va texnik infratuzilmani takomillashtirish, hamda huquqiy fanlar uchun maxsus elektron o'quv resurslari yaratish dolzarb vazifadir.

Amaliy takliflar

1. Oliy ta'lim muassasalarida "Mehnat huquqi fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi" bo'yicha maxsus o'quv-metodik qo'llanma ishlab chiqish.
2. O'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish bo'yicha modulni joriy etish.
3. Virtual mehnat nizolari sudlari uchun elektron platforma yaratish (interaktiv ishchi stsenariylar, dalillar, qonunlar bilan ishlash moduli).
4. Talabalarning bilimini baholashda sun'iy intellekt asosida ishlovchi tahliliy tizimlardan foydalanish.

5. O‘zbekistonning barcha yuridik yo‘nalishdagi oliy ta‘lim muassasalarida mehnat huquqi fanini o‘qitish uchun yagona elektron ta‘lim resurslar **bazasini** yaratish.

Umumiy xulosa

Mehnat huquqi fanini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish — bu shunchaki yangilik emas, balki ta‘lim sifatini oshirish, huquqiy tafakkurni rivojlantirish va mehnat munosabatlarini chuqur anglaydigan mutaxassislarni tayyorlashning samarali yo‘lidir.

Shu bois, ushbu yo‘nalishda metodik yondashuvlarni yanada takomillashtirish, o‘qituvchilarni raqamli kompetensiyalar bilan qurollantirish va texnologik imkoniyatlardan tizimli foydalanish O‘zbekiston ta‘lim tizimi oldidagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – T.: “Adolat”, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 14 noyabrdagi PF-6117-sonli Farmoni “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.
3. Abdullayeva, N. “Oliy ta‘limda raqamli texnologiyalarni qo‘llash metodikasi.” – T.: Oliy ta‘lim, 2022.
4. Karimov, S. “Mehnat huquqi fanini interaktiv platformalarda o‘qitish.” – T.: Yuridik fanlar, 2021, №2, 34–42-b.
5. LexUZ – Huquqiy axborot portali. <https://lex.uz>
6. Google Classroom – Raqamli ta‘lim platformasi. <https://classroom.google.com>
7. Johnson, R., & Aragon, S. “The effects of distance learning on student performance: A meta-analysis.” – Journal of Educational Technology, 2020, 35(4), 56–68.
8. Smith, A. “Blended Learning in Legal Education.” – International Journal of Law and Education, 2019, 12(1), 23–37.
9. Brown, P., & Green, T. “Digital Tools for Interactive Law Classes.” – Law and Technology Review, 2021, 8(2), 45–59.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17505117>

BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL OF ENTOMOPATHOGENIC MICROORGANISMS

**Zukhra Y. Akhmedova¹, Nigora Y. Zukhritdinova¹, Mukhabbat Kh.
Khashimova¹, Sobir K. Sabirov¹, Bobir A. Khamidov², Firuza U. O'razova¹**

¹ Institute of Zoology, Bogishamol st, 232b, Tashkent, 100053, Republic of
Uzbekistan.

² Karshi State University, Kuchabog st, 17, Karshi, 180100, Republic of Uzbekistan.

Corresponding author: **Zukhra Y. Akhmedova** (z_akhmedova@mail.ru)

ABSTRACT

This review presents both widely used and promising subjects of entomology and microbiology-entomopathogenic microorganisms that possess unique physiological properties. The article summarises the achievements of scientific research concerning biological pest control and the development of biocontrol agents based on insecticidal formulations.

Keywords: *Bacteria, entomopathogenic microorganisms, micromycetes mycoinsecticides, viruses.*

Beneficial microorganisms are those that exert a positive effect on the environment and other organisms. These microorganisms play a pivotal role in the biological control of pests. Entomopathogenic microorganisms hold a particularly significant position, constituting the primary basis of biotechnology for producing entomopathogenic preparations used against harmful insects. For industrial-scale production of such biopreparations, bacteria, micromycetes, and viruses isolated from natural sources-as well as their metabolites-are primarily used.

Entomopathogenic bacteria are widely applied in agriculture. In addition to forming spores, these bacteria cause septicaemia in insects upon entry into their bodies and produce a range of endo- and exotoxins that enhance the effectiveness of biopreparations.

Among bacterial pathogens affecting insect pests, several families have been identified: *Bacillaceae*, *Pseudomonadaceae*, *Enterobacteriaceae*, *Streptococcaceae*, and *Micrococcaceae*, some of which are virulent towards their respective hosts. Pathogens of arthropods such as *Bacillus thuringiensis*, *B. sphaericus*, *B. cereus*, and *B. popilliae* have been identified (Kalkha et al. 2014). The species *Bacillus thuringiensis* (Bt) has exhibited strong insecticidal properties in the control of insect pests and is known to act as an antagonist against phytopathogenic fungi due to its chitinolytic activity (Azizoglu 2019). Biopreparations have been developed on the basis of *Bacillus thuringiensis*, *Lysinibacillus*, *Bacillus sphaericus*, *Paenibacillus spp*, and *Serratia entomophila* for controlling dipteran and lepidopteran pests, including disease vectors (Lacey et al. 2015; Karimi et al. 2019). Rhizosphere bacteria isolated from soil, such as *P. protegens* and *Streptomyces globisporus*, were found to function as insect symbionts (Pronk et al. 2022). Entomopathogenic properties have also been confirmed in both bacteria and fungi such as *Paraphaeosphaeria sporulosa*, *Setosphaeria rostrata* GR1A, *Aspergillus terreus*, *Fusarium fujikuroi*, and *Beauveria bassiana*, making them effective agents against insect pests in agriculture (Watts et al. 2023). According to Salih Karabörklü et al. (2018), various organisms—viruses (acellular), bacteria (prokaryotic), fungi and protozoa (eukaryotic), and nematodes (multicellular)—have been evaluated for pest control, and the prospects for their use as entomopathogenic agents are discussed. Researchers such as Mayra Eleonora et al. (2025) have highlighted *Bacillus thuringiensis* as the most promising microorganism for targeting various insect orders using bacterial insecticides. Among the insecticidal compounds identified were homologous Cry toxins and non-homologous toxins, such as biosurfactants and macrocyclic lactones. Ricardo de Melo Katak et al. (2023) explored the considerable potential of microorganisms for controlling mosquito

populations and reducing their competency as vectors of diseases such as malaria, dengue fever, chikungunya, yellow fever, Zika virus, and filariasis. In their review, Li et al. (2022) presented a scientific basis for assessing the ecological biosafety of Bt transgenic plants, Bt microorganisms, and their expressed products. They also identified promising targets and methods for future Bt protein research and evaluation techniques. Scholars such as Mondal et al. (2023) investigated bacterial species associated with insect guts, the mechanisms of their symbiotic interactions, their role in insecticide resistance, and the practical applications of the gut microbiome in relation to host insects-therby revealing mechanisms underpinning the evolution of pesticide resistance in insects. For the first time, Tang et al. (2022) provided comprehensive transcriptomic resources for *N. pumilus*. Their findings support the use of *Novius* species in biological control programmes and explore molecular mechanisms for adaptation in predation and mass rearing of *N. pumilus* and other *Novius* species, potentially contributing to pest management strategies.

Researchers such as Loulou et al. (2023) isolated various bacterial species from rhabditid nematodes, including *Acinetobacter sp*, *Alcaligenes sp*, *Bacillus cereus*, *Enterobacter sp*, *Kaistia sp*, *Lysinibacillus fusiformis*, *Morganella morganii* subsp. *morganii*, *Klebsiella quasipneumoniae* subsp. *quasipneumoniae*, and *Pseudomonas aeruginosa*. All bacterial strains demonstrated high entomopathogenic activity, killing no less than 53.33% of *Galleria mellonella* larvae within 72 hours of exposure at a dose of 10^6 CFU/larva.

Entomopathogenic bacteria produce insecticidal proteins that function through mechanisms akin to those of proteolytic activation proteins. These proteins are integrated with Cry proteins in transgenic plants treated with *Bacillus thuringiensis*, contributing to enhanced insect resistance and expanded insecticidal spectrums (Chakroun et al. 2016). An insecticidal virulence factor was identified in entomopathogenic bacteria, with a particular focus on two insect-pathogenic genera: *Photorhabdus* (Proteobacteria: *Enterobacteriaceae*) and *Bacillus* (Firmicutes: *Bacillaceae*). It was noted that phage elements surrounding toxin genes distinguish

bacterial strains with virulence factors targeting insect neurons or neuromuscular junctions (Castagnola et al. 2014).

Entomopathogenic micromycetes that cause diseases in insects possess valuable properties for the biological control of pests. These microorganisms are environmentally safe and harmless to humans and other ecosystem components. Fungi can be used as biopesticides effective against a broad spectrum of pests and serve as alternatives to chemical insecticides. The highest number of insecticidal compounds is produced by soil fungi, primarily from the genera *Aspergillus*, *Penicillium*, *Trichoderma*, *Beauveria*, and *Metarhizium*.

According to Berestetskiy et al. (2021), various insecticidal compounds have been identified in promising fungal species. The efficiency of such research can be enhanced through high-throughput methods of fungal metabolite extraction and analysis via chromatography and mass spectrometry.

Biopesticides have been developed from *Lecanicillium lecanii* and *Beauveria bassiana* to combat arthropod pests, and from *Trichoderma harzianum* to fight soil-borne diseases (Hatting et al. 2019). Fungi such as *B. bassiana*, *B. brongniartii*, *M. anisopliae*, *Lecanicillium lecanii*, *Hirsutella thompsonii*, and *Pochonia chlamydosporia* infect arthropods and parasitic nematodes (Kiran et al. 2019). In the agroecosystems of the Turkestan region, two fungal species were isolated: *B. bassiana* (85%) and *B. pseudobassiana* (15%) (Rauza et al. 2024). The production of biologically active secondary metabolites by *Penicillium* species enhanced their entomopathogenic potential against pests (Nicoletti et al. 2023). Isolated entomopathogenic fungi such as *Beauveria* sp, *Clonostachys* sp, *Cordyceps* sp, *Metarhizium* sp, *Purpureocillium* sp, and *Pochonia* sp. were tested for virulence against *Spodoptera litura* (Liu et al. 2021). Using the baiting method, 51 entomopathogenic fungal strains were isolated-41 belonging to *Metarhizium* spp. and 10 to *Beauveria* spp, with baiting proving more effective than using nutrient media (Santos et al. 2022). Treatment with *Beauveria bassiana* A214b and *Metarhizium anisopliae* T331 caused 100% mortality of *Galleria mellonella* (L5) larvae within three

days, with LC50 of 3.33×10^4 conidia/mL (Fofana et al. 2023). Isolates *B. bassiana* QB-3.45, QB-3.46, and QB-3.428 caused mortality in immature *Spodoptera frugiperda* with egg mortality rates of 87.3%, 82.7%, and 79.3%, respectively, at a concentration of 1×10^8 conidia/mL (Idrees et al. 2022). Spraying with *Metarhizium anisopliae* var. *aridiorum* at 0.25 and 0.5 L/ha caused mortality in 2nd–3rd instar Moroccan locusts at 42.3%, 82.3%, and 84.3% on day 7, and 61.3%, 95%, and 100% on day 21, respectively (Gapparov et al. 2013). Researchers synthesized silver nanoparticles using aqueous extracts of *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae*, and *Isaria fumosorosea*, and studied their insecticidal effects against *Plutella xylostella*. The silver nanoparticles from *Isaria fumosorosea* showed the highest efficacy at a concentration of 0.691 mg/mL, with 78% mortality after 72 hours in second-instar larvae (Santos et al. 2023).

Studies investigated the interaction between *Metarhizium anisopliae*, *Beauveria bassiana*, and the parasitoid *Oomyzus sokolowskii* on DBM larvae. Culture fluids at 10^7 conidia/mL reduced parasitism in *P. xylostella* (Santos et al. 2006).

Field experiments demonstrated that *Metarhizium anisopliae* and *Beauveria bassiana* isolates caused tick mortality and reduced reproduction (Fernandez et al. 2008). Laboratory studies (Fernandez et al. 2012; Min San et al. 2012) reviewed fungal-based biocontrol measures for ticks. A strain of *Beauveria bassiana* was used in wild rabbit burrows to control ticks, with a parasitic index (PI) reduction of 78.63% and 63.28% at 30 and 60 days post-treatment in spring; effectiveness dropped to 35.72% in summer (González et al. 2016).

Pathogenicity of *B. bassiana* isolates against *Rhipicephalus microplus* females was confirmed, with *B.bAT17* being highly virulent (LT50 and LT90 at 7–14 and 9–33 days, respectively, at 10^9 conidia/mL) (Min San, Qiaoyun Ren et al. 2013). *Metarhizium anisopliae*, *M. brunneum*, and *B. bassiana* at 10^6 – 10^8 conidia/mL were pathogenic to *D. albipictus* larvae, with *M. anisopliae* and *M. brunneum* causing 74–99% mortality, compared to 30–64% by *B. bassiana* (Sullivan et al. 2020). Larvae of different ages treated with *M. brunneum* F52 and *B. bassiana* GHA showed higher mortality with *M. brunneum* (Sullivan et al. 2022). *Beauveria bassiana* showed high

efficacy against apple sawflies in organic orchards, with 49.4–68.4% mycosis in treated larvae (Świergiel et al. 2016). Molecular studies using *Beauveria* and *Metarhizium* species revealed genes responsible for virulence, improving the effectiveness of mycoinsecticides in field pest control (Wang et al. 2017). For *Anopheles* larvae, researchers used *Metarhizium anisopliae* and *B. bassiana* spores in synthetic oil (ShellSol T), reducing pupation of *An. gambiae* by 39–50% (Bukhari et al. 2011).

Sharma et al. (2020) isolated entomopathogenic bacteria (*Serratia*, *Bacillus*) and fungi (*Beauveria*, *Clonostachys*, *Lecanicillium*, *Metarhizium*, *Purpureocillium*) as effective biopesticides. Indian researchers (Kiran Kumar et al. 2019) developed bioformulations based on *B. bassiana*, *B. brongniartii*, *M. anisopliae*, *L. lecanii*, *H. thompsonii*, *P. lilacinum*, and *P. chlamydosporia* for use against arthropods and parasitic plants. From 240 samples from Australian vineyards, entomopathogenic fungi of three *Beauveria* species (*B. bassiana*, *B. australis*, *B. pseudobassiana*) and six *Metarhizium* species (*M. guizhouense*, *M. robertsii*, *M. brunneum*, *M. flavoviride* var, *M. pingshaense*, *M. majus*) were isolated (Korosi et al. 2019). From infected apple and cherry orchards (*C. pomonella*, *C. cerasi*), entomopathogenic fungi belonging to *Aspergillus*, *Fusarium*, and *Alternaria* spp. were identified (Akhmedova et al. 2024; Zuhritdinova et al. 2025). Within the subfamily *Erynioideae* of *Entomophthoraceae*, six genera (*Erynia*, *Furia*, *Orthomyces*, *Pandora*, *Strongwellsea*, *Zoophthora*) were found to affect mostly Diptera and Hemiptera, although few species were cultivated in vitro (Gryganskyi et al. 2024).

Gonzalez et al. (2016) reviewed the use of fungal, bacterial, and viral entomopathogens in European greenhouses. Deka et al. (2021) noted that fungal, bacterial, viral, and nematode pathogens offer advantages over chemical pesticides—precision, safety, and sustainability. Hyphomycete fungi are the most widely used entomopathogens in IPM systems for controlling *B. tabaci*, especially at stage 2 of infection (Ortiz-Urquiza et al. 2013). These fungi penetrate the insect cuticle and secrete detoxifying enzymes like lipases, esterases, catalases, cytochrome P450s, proteases, and chitinases (Ortiz-Urquiza and Keyhani, 2013).

Entomopathogenic viruses. **Viral insecticides** are biological preparations based on entomopathogenic viruses that selectively affect insect pests. They are safe for humans, warm-blooded animals, and beneficial entomofauna, making them an important tool in organic and integrated agriculture. The development of modern viral metagenomics has contributed to the discovery and study of viruses in various ecosystems.

This approach provides new opportunities to explore interactions between insects and plants, which in turn may help optimize their management.

In 36 hymenopteran parasitoids, two viruses were identified - *Spodoptera exigua* nucleopolyhedrovirus and *Spodoptera frugiperda* nucleopolyhedrovirus - which were used to treat pests such as *Trichogramma pretiosum* and *Encarsia formosa*. Fungi of the species *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae*, *Lecanicillium muscarium*, and the bacterium *Bacillus thuringiensis* were also used (Koller et al. 2023). Viruses were detected in 54.8% of samples, containing dsRNA elements with viral characteristics. One RNA sequence corresponded to a genome of 5.2 kb from the *Totiviridae* family, designated as *B. bassiana* RNA virus BbRV1 (Herrero et al. 2012). New ISV-type viruses belonging to the *Rhabdoviridae* family were discovered in three specimens of the insect *Riptortus pedestris*. This study supports the development of potential biological control agents against insect pests (Guo et al. 2022). The effectiveness of the corn earworm virus used for biological control in maize cultivation areas against *Xylella fastidiosa* was studied, as well as its potential as a biopesticide (Picciotti et al. 2023). From larval samples of *Hypera postica* (alfalfa weevils), five virus species were isolated, along with four from *Medicago sativa* (alfalfa). A trophic relationship was identified between plant virus diversity and phytophagous pests (François et al. 2021). Strains of the nuclear polyhedrosis virus were isolated from dead larvae of *Helicoverpa armigera* (cotton bollworm) and *Cydia pomonella* (codling moth). The strains were active against pests, with a concentration of $(1-2) \times 10^{12}$ polyhedra per larva and showed high biological efficacy – up to 99.8% by the seventh

day against larvae of both *H. armigera* and *C. pomonella* (Akhmedova et al. 2021, 2024).

The effect of infection by the mycovirus *Beauveria bassiana chrysovirus 2* (BbCV2) on host biological characteristics was studied. Infection with BbCV2 increased the growth rate of *B. bassiana*, spore production, and biomass, and also enhanced the ability of host fungi and their metabolites to inhibit phytopathogenic fungi (Li et al. 2024). According to Kotta-Loizou and Coutts (2017), *B. bassiana* isolates containing elements of *Polymycoviridae* mycoviruses were selected. Viral infection prevalence reached up to 54.8%. One RNA element matched a 5.2 kb genome of a previously undescribed member of the *Totiviridae* family, named *B. bassiana* RNA virus 1 (BbRV1).

Acknowledgment

This research work was carried out within the framework of the research program of the Institute of Zoology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan for 2025-2029 “1.2. Creation of a digital information system of the animal world of the Bukhara and Navoi regions”, financed from the state budget.

REFERENCES

Akhmedova ZY, Zukhritdinova NY, Kimyonazarov SQ, Khashimova MK (2024) First results of the study of entomopathogenic microflora *Cydia pomonella* (Linnaeus, 1758) in apple orchards of Uzbekistan. *Acta Biologica Sibirica* 10: 1293–1304. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14029828>

Axmedova ZY, Kholmatov BR. (2021) Strain of nuclear polyhedrosis virus for control of cotton bollworm *Helicoverpa armigera* Hbn.. Invention patent of the Intellectual Property Agency of the Republic of Uzbekistan IAP 06779 (26.10.2021) [in Russian]

Azizoglu U, (2019) *Bacillus thuringiensis* as a Biofertilizer and Biostimulator: a Mini-Review of the Little-Known Plant Growth-Promoting Properties of Bt. *Current Microbiology*, 76(11): 1379–1385. <https://doi.org/10.1007/s00284-019-01705-9>

Berestetskiy A, & Hu Q, (2021) The Chemical Ecology Approach to Reveal Fungal Metabolites for Arthropod Pest Management. *Microorganisms*, 9(7): 1379. <https://doi.org/10.3390/microorganisms9071379>

Bukhari T, Takken W, & Koenraadt CJ, (2011) Development of *Metarhizium anisopliae* and *Beauveria bassiana* formulations for control of malaria mosquito larvae. *Parasites & Vectors*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/1756-3305-4-23>

Castagnola A, & Stock S, (2014) Common Virulence Factors and Tissue Targets of Entomopathogenic Bacteria for Biological Control of Lepidopteran Pests. *Insects*, 5(1): 139–166. <https://doi.org/10.3390/insects5010139>

Chakroun M, Banyuls N, Bel Y, Escriche B, & Ferré J, (2016) Bacterial Vegetative Insecticidal Proteins (Vip) from Entomopathogenic Bacteria. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 80(2): 329–350. <https://doi.org/10.1128/mnbr.00060-15>

Deka B, Baruah C, & Babu A, (2021). Entomopathogenic microorganisms: their role in insect pest management. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 31(1). <https://doi.org/10.1186/s41938-021-00466-7>

Fofana F, Descombes C, Kouamé AP, & Lefort F, (2023) Isolation, Identification and Evaluation of the Effects of Native Entomopathogenic Fungi from Côte d'Ivoire on *Galleria mellonella*. *Microorganisms*, 11(8): 2104. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11082104>

François S, Antoine-Lorquin A, Kulikowski M, Frayssinet M, Filloux D, Fernandez E, Roumagnac P, Froissart R, Ogliastro M, (2021). Characterisation of the Viral Community Associated with the Alfalfa Weevil (*Hypera postica*) and Its Host Plant, Alfalfa (*Medicago sativa*). *Viruses*. 28;13(5): 791. doi: 10.3390/v13050791.

Gapparov FA, Agzamova KhK, & Nurzhanov AA, (2013) New biological preparations against pests in Uzbekistan. *Plant protection and quarantine*, (6): 28. [in Russian]

Gonzalez F, Tkaczuk C, Dinu MM, Fiedler Ž, Vidal S, Zchori-Fein E, & Messelink GJ, (2016) New opportunities for the integration of microorganisms into biological pest control systems in greenhouse crops. *Journal of Pest Science*, 89(2): 295–311. <https://doi.org/10.1007/s10340-016-0751-x>

Gryganskyi AP, Hajek AE, Voloshchuk N, Idnurm A, Eilenberg J, Manfrino RG, Bushley KE, Kava L, Kutovenko VB, Anike F, & Nie Y, (2024). Potential for Use of Species in the Subfamily Erynioideae for Biological Control and Biotechnology. *Microorganisms*, 12(1): 168. <https://doi.org/10.3390/microorganisms12010168>

Guo C, Ye, Z, Hu B, Shan S, Chen J, Sun Z, Li J, & Wei Z, (2022) The Characterization of Three Novel Insect-Specific Viruses Discovered in the Bean Bug, *Riptortus pedestris*. *Viruses*, 14(11), 2500. <https://doi.org/10.3390/v14112500>

Hatting JL, Moore SD, & Malan AP, (2019) Microbial control of phytophagous invertebrate pests in South Africa: Current status and future prospects. *Journal of Invertebrate Pathology*, 165: 54–66. <https://doi.org/10.1016/j.jip.2018.02.004>

Herrero N, Dueñas E, Quesada-Moraga E, Zabalgogezcoa I, (2012) Prevalence and diversity of viruses in the entomopathogenic fungus *Beauveria bassiana*. *Appl Environ Microbiol*. 78(24): 8523-30. doi: 10.1128/AEM.01954-12.

Idrees A, Afzal A, Qadir ZA, & Li J, (2022) Bioassays of *Beauveria bassiana* Isolates against the Fall Armyworm, *Spodoptera frugiperda*. *Journal of Fungi*, 8(7): 717. <https://doi.org/10.3390/jof8070717>

Karabörklü S, Azizoglu U, & Azizoglu ZB, (2017) Recombinant entomopathogenic agents: a review of biotechnological approaches to pest insect control. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 34(1). <https://doi.org/10.1007/s11274-017-2397-0>

Karimi J, Dara SK, & Arthurs S, (2019). Microbial insecticides in Iran: History, current status, challenges and perspective. *Journal of Invertebrate Pathology*, 165: 67–73. <https://doi.org/10.1016/j.jip.2018.02.016>

Katak RM, Cintra AM, Burini BC, Marinotti O, Souza-Neto JA, & Rocha EM, (2023) Biotechnological Potential of Microorganisms for Mosquito Population Control and Reduction in Vector Competence. *Insects*, 14(9): 718. <https://doi.org/10.3390/insects14090718>

Koller J, Sutter L, Gonthier J, Collatz J, & Norgrove L, (2023) Entomopathogens and Parasitoids Allied in Biocontrol: A Systematic Review. *Pathogens*, 12(7): 957. doi.org/10.3390/pathogens12070957

Korosi GA, Wilson, B. A. L, Powell, K. S, Ash, G. J, Reineke, A, & Savocchia, S. (2019) Occurrence and diversity of entomopathogenic fungi (*Beauveria* spp. and *Metarhizium* spp.) in Australian vineyard soils. J Invertebr Pathol. 164:69-77. doi:10.1016/j.jip.2019.05.002.

Kotta-Loizou I, Coutts RHA, (2017) Studies on the Virome of the Entomopathogenic Fungus *Beauveria bassiana* Reveal Novel dsRNA Elements and Mild Hypervirulence. PLoS Pathog 13(1): e1006183. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006183>

Kumar KK, Sridhar J, Murali-Baskaran RK, Senthil-Nathan S, Kaushal P, Dara SK, Arthurs S, (2019). Microbial biopesticides for insect pest management in India: Current status and future prospects. J Invertebr Pathol. 165: 74-81. doi: 10.1016/j.jip.2018.10.008.

Lacey LA, Grzywacz D, Shapiro-Ilan DI, Frutos R, Brownbridge M, & Goettel MS, (2015) Insect pathogens as biological control agents: Back to the future. Journal of Invertebrate Pathology, 132: 1–41. <https://doi.org/10.1016/j.jip.2015.07.009>

Li Y, Wang C, Ge L, Hu C, Wu G, Sun Y, Song L, Wu X, Pan A, Xu Q, Shi J, Liang J, & Li P, (2022) Environmental Behaviors of *Bacillus thuringiensis* (Bt) Insecticidal Proteins and Their Effects on Microbial Ecology. Plants, 11(9), 1212. <https://doi.org/10.3390/plants11091212>

Liu YC, Ni NT, Chang JC, Li YH, Lee MR, Kim JS, & Nai YS. (2021) Isolation and Selection of Entomopathogenic Fungi from Soil Samples and Evaluation of Fungal Virulence against Insect Pests. Journal of Visualized Experiments, 175. <https://doi.org/10.3791/62882-v>

Loulou A, Mastore M, Caramella S, Bhat AH, Brivio MF, Machado RAR, & Kallel S. (2023) Entomopathogenic potential of bacteria associated with soil-borne nematodes and insect immune responses to their infection. PLOS ONE, 18(1): e0280675. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280675>

Mayra Eleonora, Beltrán Pineda, José Castellanos-Rozo4-Bacterial insecticides beyond *Bacillus thuringiensis* Phytopathology Research 7(1) March 2025 <https://doi.org/DOI:10.1186/s42483-024-00306-0>

Mondal S, Somani J, Roy S, Babu A, & Pandey AK. (2023) Insect Microbial Symbionts: Ecology, Interactions, and Biological Significance. *Microorganisms*, 11(11): 2665. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11112665>

Ortiz-Urquiza A, & Keyhani N, (2013) Action on the Surface: Entomopathogenic Fungi versus the Insect Cuticle. *Insects*, 4(3): 357–374. <https://doi.org/10.3390/insects4030357>

Picciotti U, Araujo Dalbon V, Ciancio A, Colagiero M, Cozzi G, De Bellis L, Finetti-Sialer MM, Greco D, Ippolito A, Lahbib N, Logrieco AF, López-Llorca LV, Lopez-Moya F, Luvisi A, Mincuzzi A, Molina-Acevedo JP, Pazzani C, Scortichini M, Scrascia M, Porcelli F, (2023) “Ectomosphere”: Insects and Microorganism Interactions. *Microorganisms*, 11(2): 440. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11020440>

Pronk LJU, Bakker PAHM, Keel C, Maurhofer M, & Flury P. (2022) The secret life of plant-beneficial rhizosphere bacteria: insects as alternative hosts. *Environmental Microbiology*, 24(8): 3273–3289. Portico. <https://doi.org/10.1111/1462-2920.15968>

Santos Jr HJG dos, Marques EJ, Barros R, & Gondim Jr MGC, (2006) Interação de *Metarhizium anisopliae* (Metsch.) Sorok, *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. e o parasitóide *Oomyzus sokolowskii* (Kurdjumov) (Hymenoptera: Eulophidae) sobre larvas da traça-das-crucíferas, *Plutella xylostella* (L.) (Lepidoptera: Plutellidae). *Neotropical Entomology*, 35(2): 241–245. <https://doi.org/10.1590/s1519-566x2006000200013>

Santos TS, de Souza Varize C, Sanchez-Lopez E, Jain SA, Souto EB, Severino P, & Mendonça M da C (2022) Entomopathogenic Fungi-Mediated AgNPs: Synthesis and Insecticidal Effect against *Plutella xylostella* (Lepidoptera: Plutellidae). *Materials*, 15(21): 7596. <https://doi.org/10.3390/ma15217596>

Sharma L, Bohra N, Rajput VD, Quiroz-Figueroa FR, Singh RK, & Marques G, (2020) Advances in Entomopathogen Isolation: A Case of Bacteria and Fungi. *Microorganisms*, 9(1): 16. <https://doi.org/10.3390/microorganisms9010016>

Sullivan C F, Parker B L, Davari A, Lee MR, Kim JS, Skinner M. (2020) Evaluation of spray applications of *Metarhizium anisopliae*, *Metarhizium brunneum* and *Beauveria bassiana* against larval winter ticks, *Dermacentor albipictus*. *Exp Appl Acarol.* 82(4): 559-570. doi: 10.1007/s10493-020-00547-6.

Sullivan CF, Parker BL, Skinner MA, (2022) Review of Commercial *Metarhizium*- and *Beauveria*-Based Biopesticides for the Biological Control of Ticks in the USA. *Insects*, 13: 260. <https://doi.org/10.3390/insects1303026>

Świergiel W, Meyling NV, Porcel M, & Rämert B, (2015) Soil application of *Beauveria bassiana* GHA against apple sawfly, *Hoplocampa testudinea* (Hymenoptera: Tenthredinidae): Field mortality and fungal persistence. *Insect Science*, 23(6): 854–868. Portico. <https://doi.org/10.1111/1744-7917.12233>

Tang XF, Huang YH, Li HS, Chen PT, Yang HY, Liang YS, Du XY, Liu ZH, Li EF, Yang YC, Pang H. (2022) Genomic insight into the scale specialization of the biological control agent *Novius pumilus* (Weise, 1892). *BMC Genomics.* 23(1): 90. doi: 10.1186/s12864-022-08299-w.

Wang C, & Wang S. (2017) Insect Pathogenic Fungi: Genomics, Molecular Interactions, and Genetic Improvements. *Annual Review of Entomology*, 62(1): 73–90. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-035509>

Watts D, Palombo EA, Jaimes Castillo A, & Zaferanloo B, (2023) Endophytes in Agriculture: Potential to Improve Yields and Tolerances of Agricultural Crops. *Microorganisms*, 11(5): 1276. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11051276>

Zukhritdinova NY, Akhmedova ZY, Kymionazarov SQ, & Allaberdiyeva KX. (2025) Diversity of entomopathogenic micromycetes associated with orchard pest species *Cydia pomonella* (Lepidoptera: Tortricidae) and *Caliroa cerasi* (Hymenoptera: Tenthredinidae). *Acta Biologica Sibirica*, 11: 669-675. doi: 10.5281/zenodo.15347404

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17515335>

SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF ORGANIZING STUDENTS' INDEPENDENT LEARNING

Rashidov Anvarjon Sharipovich

Associate Professor, Department of Mathematics and Informatics,

Bukhara State Pedagogical Institute

Email: anvar.rashidov@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0002-6424-3277>

Murtazoyeva Mohigul

Master's Student, Bukhara Innovations University

***Annotation:** This article provides an in-depth examination of the scientific principles underlying the organization of students' independent learning. It discusses a range of effective strategies and techniques for managing self-directed study, while considering pedagogical and psychological perspectives that contribute to the success of independent learning. Special attention is devoted to cultivating learners' autonomy, enhancing creative thinking abilities, and developing self-regulation competencies throughout the educational process. Furthermore, the article highlights the role of information and communication technologies (ICT) in supporting independent learning activities, as well as the preparation and presentation of instructional resources.*

***Keywords:** education, independent, practical, results, creative, competence, methodology.*

Introduction. In our country, considerable emphasis is placed on the continuous improvement of the education system, the upbringing of well-rounded and intellectually mature generations, and the preparation of highly qualified specialists in the field of education. This focus stems from the understanding that sustainable national development is inseparably connected with the provision of quality education.

Among the main factors ensuring educational quality, independent learning occupies a central position. Therefore, in recent years, particular attention has been directed toward effectively organizing and enhancing the productivity of students' independent learning hours across all higher education institutions.

Independent learning serves as an essential mechanism for elevating the overall quality of the teaching and learning process. When students engage in self-directed study, they achieve a deeper and more meaningful mastery of knowledge, which proves to be far more effective than merely receiving pre-prepared information from instructors.

Literature review

[3] The article provides information on the use of student-centered learning technologies in mathematics lessons.

[4] The article discusses how a historical approach to studying academic subjects can bring the learning process closer to scientific knowledge to some extent. It also emphasizes that when teachers introduce mathematical concepts, discussing their history and development (primarily the contributions of our great ancestors) can increase students' interest in the subject and foster love for the motherland.

[5] The article analyzes the use of didactic games in the process of teaching mathematics. It notes that the level of lesson organization depends on the teacher's creativity. The article also discusses how students can consolidate their knowledge and prepare to apply it in real life.

[6] The article highlights the importance of independent learning in strengthening students' knowledge in today's era of advanced science and technology. It emphasizes the need to boost students' self-confidence, teach them to acquire

knowledge independently, work independently, and improve themselves. It also briefly touches on the aspects that need attention in organizing students' independent learning and the instructions that should be provided to them.

[7] The article provides a brief overview of word problems related to work, their classification, stages of solving them, and the main patterns encountered in such problems. It summarizes considerations on what to pay attention to when solving arithmetic word problems and provides examples of problem solutions as illustrations. The solved problems, along with the provided explanations and considerations, are noted to help students and independent learners master word problems without difficulty.

[8] The article presents a series of theoretical and logical foundations necessary for developing students' creative thinking, emphasizing that solving exponential equations and inequalities correctly is impossible without them. It provides typical variants of exponential equations and inequalities, as well as instructions for solving such problems.

[9] The article provides important information on what to focus on to avoid mistakes when solving inequalities and generalizing solutions, using advanced experiences in the development of the education sector. Examples of solving inequalities related to fractional-rational, irrational, logarithmic, and trigonometric functions using algorithmic methods are provided.

[10-14] The article is dedicated to analyzing the effectiveness of interactive technologies as a means of improving the quality of the educational process. It notes that the widespread use of interactive methods in the educational process today requires humanization, democratization, and liberalization of education. Interactive methods are aimed at achieving high results in a short time without excessive time and physical effort. Teaching theoretical knowledge, developing skills and competencies in specific activities, fostering moral qualities, and monitoring and assessing students' knowledge require great skill and agility.

Main part

In order to prepare specialists equipped with modern knowledge and professional competencies, it is essential to introduce fundamental transformations in the organization of the educational process. One of the most significant changes involves reducing the proportion of traditional lecture-based instruction while expanding the scope and importance of students' independent learning activities. The focus on learners' self-directed engagement in the educational process has now become one of the key conceptual foundations of higher education reform.

The "Guidelines for Organizing and Monitoring Students' Independent Learning within the Credit-Module System in Higher Education Institutions" were developed in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 824 (December 31, 2020) "On Measures to Improve the System of Organizing the Educational Process in Higher Education Institutions" and the Order of the Ministry of Higher Education, Science, and Innovation No. 311 (July 16, 2021) "On Approving the State Educational Standards for Higher Education."

According to these regulatory documents, independent learning represents a systematic educational activity in which students autonomously master theoretical materials, perform creative and practical tasks both inside and outside the classroom, and develop professional competencies, practical abilities, and intellectual independence.

The main purpose of organizing independent learning is to cultivate students' creative approaches to mastering educational content and to strengthen their ability to independently search for, analyze, and internalize new information. Enhancing learners' motivation for independent study and encouraging creative exploration during the learning process are of particular importance.

The primary objectives of organizing students' independent learning include:

- consolidating and deepening subject (module) knowledge;
- developing applied skills and key competencies;
- improving the ability to work effectively with academic and professional information.

Moreover, independent learning also serves as a means of self-development, promoting cognitive and creative thinking, and fostering teamwork and collaboration skills.

Independent learning activities in higher education may take various forms, such as:

- autonomous study of topics using regulatory and instructional materials;
- preparing analytical essays on selected themes;
- participating in seminars and practical sessions;
- writing scientific papers and theses;
- developing research or applied projects addressing contemporary issues in the field;
- applying theoretical knowledge in practical contexts;
- solving real-world professional problems;
- preparing annotations and summaries of key scientific literature related to the studied subject; and other similar tasks.

The methods applied in the educational process can be conventionally divided into two major categories:

1. Classroom-based teaching methods, and
2. Independent learning methods conducted outside the classroom.

Classroom methods are designed to introduce students to new material, review previously studied content, and consolidate acquired knowledge. These approaches enhance the effectiveness of instruction, ensure better comprehension, and contribute to the deeper assimilation of educational content.

Methods implemented outside the classroom, on the other hand, primarily aim to promote students' autonomous learning activities, enabling them to independently study and master the assigned materials. Independent learning methods belong specifically to this group. Their core objective is to cultivate the ability of learners to process, analyze, and synthesize information on their own, rather than relying solely on instructors as the main source of knowledge.

Every student must independently analyze, comprehend, and master the given learning tasks. Among the various approaches to organizing independent learning, individual work remains the most prevalent and effective. Through this approach, learners construct knowledge personally and autonomously, transforming the learning process into a self-directed and creative endeavor that extends and deepens their prior understanding.

Without the active implementation of independent learning, it is nearly impossible to achieve meaningful educational outcomes in higher education. Modern professionals are expected to possess a high level of preparedness, decision-making skills, and the ability to identify, select, and process relevant information within an extensive flow of data.

Independent learning provides the foundation for the gradual development of these essential skills. As students engage in autonomous study, they acquire the capacity to independently prepare for diverse topics, form personal opinions on contemporary issues, and develop both creative and critical thinking abilities.

Furthermore, participation in independent learning strengthens students' self-reliance, sense of responsibility, creativity, and initiative. Although guided by the teacher's methodological recommendations, the process itself is carried out without direct instructor supervision, allowing students to independently conduct research, seek relevant literature and resources, and explore new ideas. Such self-driven activity fosters responsibility and promotes the growth of independent, analytical thought.

The primary goal of independent learning is to establish a foundation of theoretical knowledge, professional competencies, and research experience within the student's chosen field of specialization. This process plays a crucial role in developing creative approaches to solving academic and professional problems.

The organization of students' independent learning should therefore aim to achieve the following objectives:

Facilitate the acquisition of self-development, independent learning, and innovative activity competencies;

Foster creativity by nurturing the ability to acquire knowledge autonomously, identify problems, and determine optimal solutions;

Enhance motivation by strengthening internal incentives to master educational programs successfully;

Promote responsibility and accountability in the learning process;

Support the development of general and professional competencies;

Create favorable conditions for self-management, self-improvement, and continuous personal growth.

Results

The core objectives of students' independent learning encompass several interrelated dimensions that collectively ensure the effectiveness of the educational process. These include:

Mastering new methods of acquiring knowledge – developing analytical abilities and skills for independent examination of academic processes;

Consolidating and broadening acquired knowledge – reinforcing, deepening, and systematizing concepts learned during classroom instruction;

Working with regulatory and academic resources – cultivating the ability to engage independently with specialized literature, legal frameworks, and reference materials;

Autonomous study of learning materials – promoting active participation in the process of mastering assigned content;

Developing initiative and responsibility – nurturing personal qualities such as creativity, discipline, and accountability within the learning environment;

Applying theoretical concepts in practice – forming the ability to transfer and implement theoretical knowledge in real-life contexts;

Encouraging self-development and independent thinking – fostering the capacity for self-reflection, autonomous decision-making, and lifelong learning;

Enhancing research competencies – preparing students for engagement in scientific inquiry and research-oriented activities.

The expected outcomes of effective independent learning may be summarized as follows:

mastery of theoretical knowledge and formation of essential professional skills and competencies;

consolidation of theoretical understanding through its practical application;

increased motivation and the intrinsic need for continuous self-education;

full development of intellectual potential and creative abilities;

heightened interest in scientific and research activities;

improvement in the quality and efficiency of the educational process;

deeper professional engagement and understanding of one's chosen field;

enhancement of analytical and decision-making abilities;

practical application of acquired knowledge to construct personal viewpoints, models, or theoretical frameworks.

Achieving these results contributes to the introduction of innovative features in the modern education system and facilitates the effective resolution of educational modernization challenges.

Independent learning has a profound influence on students' comprehension and retention of academic material, their ability to acquire new knowledge autonomously, and the pace at which they assimilate novel information. When systematically and purposefully organized, independent learning activities lead to the development of deeper, more durable knowledge and intellectual flexibility. Structuring independent work with well-defined didactic objectives stimulates cognitive activity and encourages both creative and critical thinking.

The process also fosters collaboration among participants in the educational environment and promotes humanization in professional and interpersonal relationships, thereby strengthening students' motivation for self-directed learning. As students engage in structured independent work, their self-regulation and self-management skills grow more pronounced. Purposeful self-assessment and peer

evaluation stimulate responsibility, enhance engagement, and foster ownership of learning outcomes.

Through this process, learners develop essential general and professional competencies, preparing them for continuous personal and professional growth. Independent learning proves effective only when it functions as a cohesive and integrated system that supports all stages of higher education.

Ultimately, activities aimed at cultivating independent thinking, intellectual initiative, and creative engagement are inseparable from the concept of independent learning itself. The overarching goal of organizing independent learning is to create an environment that activates both classroom and extracurricular activities, stimulates free and critical thought, and nurtures a deep sense of professional responsibility among students.

CONCLUSION

Independent learning is implemented on the basis of students' accumulated knowledge, skills, competencies, and learning experiences. For effective mastery of academic subjects, it is essential that students thoroughly and deeply understand educational content, independently search for relevant information through modern and innovative approaches, and critically analyze it to enrich their scientific outlook and creative thinking abilities.

Active participation in classroom discussions, question-and-answer sessions, and debates also plays a vital role. Expressing well-reasoned opinions, presenting arguments, and defending personal viewpoints are indispensable qualities for every learner preparing to become a future professional.

Independent work serves as a solid foundation for students' future research activities. During the preparation of coursework, term projects, graduation theses, or master's dissertations, learners are expected to analyze issues independently and draw substantiated conclusions based on logical reasoning and critical assessment.

Both educators and students must clearly recognize that independent learning is a mutually beneficial process. Students should understand that self-directed tasks are

not performed merely to satisfy assessment requirements but are primarily undertaken for their own intellectual and professional growth. Personal responsibility for one's learning outcomes represents a decisive factor in achieving long-term academic and career success.

It is also important to emphasize that independent learning does not mean complete detachment from the teacher's role. Rather, it signifies pedagogically guided autonomous activity, in which the teacher acts as a facilitator, mentor, and methodological guide, ensuring that students' independence develops in a purposeful and meaningful direction [3–14].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.I.Yo'ldashev. Talabalarning mustaqil ta'limining zamonaviy o'quv jarayonida ahamiyati va o'rni bo'yicha uslubiy qo'llanma. Toshkent-2022.
2. Axmedova Maloxat Ergashevna. Modul-kredit tizimida talabalarning sifatli ta'lim olishida mustaqil o'qish metodikasi. Международный научный журнал «Научный импульс». №9(100), часть 3. 1357-с.
3. A. Sh. Rashidov Matematika darslarida ta'limning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyasi. Центр научных публикаций. 2021 yil. 3-son. 68-72 bet
4. A.Sh. Rashidov Ijtimoiy-gumanitar ta'lim yo'nalishi talabalari uchun matematik fanlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish. Science and Education №9. С 283-291
5. О.О.Халлоқова. А.Рашидов Пороговое собственное значение модели Фридрикса. Молодой ученый, 2015 №15. С. 1-3
6. A. Sh. Rashidov Interaktivnyye metody pri izuchenii temy "Opredelennyy integrali yego prilozheniya". Nauchnyye issledovaniya. № 34:3. С 21-24
7. A. Sh. Rashidov Yoshlar intellektual kamolotida ijodiy tafakkur va kreativlikning o'rni. Pedagogik mahorat 2021 yil №7. 114-116 bet.

8. A.Sh. Rashidov. Matematika fanlaridan talaba yoshlar ijodiy tafakkurini rivojlantirish. Fan va jamiyat №3. С 45-46
9. A.Sh. Rashidov замонавий таълим ва инновацион технологиялар соҳасидаги илғор тажрибалар. Центр научных публикаций. 2021 yil. 3-son. 68-72 bet 8-14
10. A.Sh.Rashidov. M.F.Faxridinova. O‘quvchilarning bilimini baholashda xalqaro baholash dasturlari. “Fizika, matematika va informatsion texnologiyalarning innovatsion rivojlanishdagi o‘rni” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjuman. Buxoro. 222-227 bet.
11. A.Sh.Rashidov. S.A.Mehmonova. Matematik analiz fanini o‘qitishda interfaol metodlar: “KEYS-STADI” metodi “Fizika, matematika va informatsion texnologiyalarning innovatsion rivojlanishdagi o‘rni” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjuman. Buxoro. 165-169 bet.
12. X.P.Расулов, А.Ш.Рашидов. Организация практического занятия на основе инновационных технологий на уроках математики. Наука, техника и образование 2020. № 8 (72). с.29-32
13. А.Ш.Рашидов. Масофавий таълим моделлари ва уларни такомиллаштириш истиқболларини эксперт баҳолаш усули орқали аниқлаш // Педагогик маҳорат– Бухоро, 2020. - №2. – 163-171 б.
14. А.Ш.Рашидов. Замонавий таълим ва инновацион технологиялар соҳасидаги илғор тажрибалар // Илм сарчашмалари. – Урганч, 2020 - №10. – 83-86 б.

TABLE OF CONTENTS

Sr. No.	Paper/ Author
1	Pardaev, B. O. (2025). O'ZBEKISTONDA ONA TILI TA'LIMI SOHASIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING JORIY ETILISHI, UNING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 4–9. https://doi.org/10.5281/zenodo.17482241
2	Hamrayev, M. A. (2025). GRAMMATIKA HAQIDA MULOHAZALAR. GOLDEN BRAIN, 3(16), 10–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.17482366
3	Norbo'tayeva, G. M. qizi . (2025). THE USE OF DERIVATIONAL AFFIXES IN O'TKIR HOSHIMOV'S WORK THE AFFAIRS OF THE WORLD. GOLDEN BRAIN, 3(16), 14–18. https://doi.org/10.5281/zenodo.17482485
4	Usmonqulova, N. J. qizi ., & Tulishova, G. R. (2025). PIRIMQUL QODIROVNING "QORA KO'ZLAR" ROMANIDA INSONIY TUYG'ULAR VA IJTIMOY HAYOT TASVIRI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 19–23. https://doi.org/10.5281/zenodo.17482684
5	Каххорова, Н. (2025). ЧЕЛОВЕК — ГЛАВНАЯ ТЕМА ФИЛОСОФИИ. GOLDEN BRAIN, 3(16), 24–27. https://doi.org/10.5281/zenodo.17482550
6	Komiljonova, D. (2025). KREATIV VA REFLEKTIV KOMPETENSIYALARNI INTEGRATSIYALASH ORQALI BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATINI OSHIRISH. GOLDEN BRAIN, 3(16), 28–33. https://doi.org/10.5281/zenodo.17482759
7	Ismailova, N. A. qizi . (2025). TABIIY FANLARNI O'QITISH TA'LIM TIZIMIDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH (STEAM, CLIL VA INTERFAOL TEXNOLOGIYALAR MISOLIDA). GOLDEN BRAIN, 3(16), 34–39. https://doi.org/10.5281/zenodo.17482810

8

Keldiyorova, S. K. qizi ., & Tulishova, G. R. (2025). SAID AHMADNING "JIMJITLIK" ASARIDA INSON RUHIYATI VA YOLG'IZLIKNING BADIY IFODASI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 40–43.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482906>

9

Nizomiddinova, J. B. qizi ., & Tulishova, G. R. (2025). SAID AHMADNING "QOPLON" HIKOYASIDA HAJVIY TASVIR VA UNING BADIY AHAMIYATI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 44–47.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482947>

10

Kengasheva, B. M., & Tulishova, G. R. (2025). SHE'RIYAT VA TAFAKKUR UYG'UNLIGI: ERKIN VOHIDOV IJODINING BADIY XUSUSIYATLARI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 48–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17482968>

11

Ropiyeva, M. A. (2025). INSON RUHIYATI IFODASI: "TUSHDA KECHGAN UMRLAR" ASARIDAGI OBRAZLAR TAHLILI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 53–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483006>

12

Bobonazarova, S. B. qizi . (2025). BADIY MATN BILAN ISHLASHNING ASOSIY PRINSIP VA MEZONLARI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 58–64.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483036>

13

Umirzakova, M. R. (2025). TURKISTON ASSR SOLIQ TIZIMIDA JAVOBGARLIK MASALALARI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 65–71.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483069>

14

Ashrapov, S. S. (2025). XALQARO HUQUQDA BETARAFLIK. GOLDEN BRAIN, 3(16), 72–78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483191>

15

Haydarova, A. N. qizi . (2025). ANALYSIS OF APPROPRIATE USAGE OF PROVERBS IN ABDULLA KAHHOR'S STORIES USING SEMANTIC METHOD. GOLDEN BRAIN, 3(16), 79–85.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483245>

16

Avazova, S. S. qizi ., & Yodgorov, B. D. o'g'li . (2025). HUQUQIY DAVLAT QURILISHIDA KONSTITUTION NAZORATNING ROLI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 86–90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483287>

17

Nabiyeva, V. B. qizi . (2025). JADID MA'RIFATPARVARLARI G'OYALARINING ZAMONAVIY TA'LIM TARBIYA TIZIMIDAGI AHAMIYATI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 91–95.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483317>

18

Abduvaliyeva, D. A. (2025). GLOBALLASHUV TUSHUNCHASI VA UNING IJTIMOYIY-MADANIY JARAYONLARGA TA'SIRI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 96–99. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17483342>

19

Turayeva, L. (2025). INTERNET NASHRLARIDA REKREATIVLIKNING AHAMIYATI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 100–104.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483372>

20

Turayeva, L. (2025). INTERNET NASHRLARIDA REKREATIVLIKNI QO'LLASH USULLARI VA JANRLARI, O'ZBEKISTON NASHRLARI MISOLIDA. GOLDEN BRAIN, 3(16), 105–110.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483406>

21

Olimova, D. (2025). THE REPRESENTATION OF LOVE AND FEMALE IDENTITY IN STEPHENIE MEYER'S TWILIGHT SAGA. GOLDEN BRAIN, 3(16), 111–115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17485855>

22

Amirqulov, M. G. (2025). SURXON VOHASI DEHQONCHILIK MADANIYATINING ETNOGRAFIK XUSUSIYATLARI (1960–1980-YILLAR MISOLIDA). GOLDEN BRAIN, 3(16), 116–120.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490477>

23

Aliyeva, B. (2025). ZAMONAVIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TYUTORLIK TIZIMINING SHAKLLANISHI VA TALABLARI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 121–124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17493941>

24

Шомуродов, А. (2025). ПРОДЮСЕРЛИК СОҲАСИДАГИ "МОЛИЯ-ИҚТИСОД" СЕМАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ТЕРМИНАЛАР ХУСУСИДА. GOLDEN BRAIN, 3(16), 125–130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17494055>

25

Shomurodov, A. (2025). NEW PRODUCTION TERMINALS – A REFLECTION OF A DEVELOPING ERA IN UZBEKISTAN. GOLDEN BRAIN, 3(16), 131–136. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17494093>

26

Babadjanov, A. A. (2025). MEHNAT HUQUQI FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI. GOLDEN BRAIN, 3(16), 137–146. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17502700>

27

Akhmedova, Z. Y., Zukhritdinova, N. Y., Khashimova, M. K., Sabirov, S. K., Khamidov, B. A., O'razova, F. U., & Akhmedova, Z. Y. (2025). BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL OF ENTOMOPATHOGENIC MICROORGANISMS. GOLDEN BRAIN, 3(16), 147–159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17505117>

28

Rashidov, A. S., & Murtazoyeva, M. (2025). SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF ORGANIZING STUDENTS' INDEPENDENT LEARNING. GOLDEN BRAIN, 3(16), 160–170. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17515335>